

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 9

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

October 2025/9

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/9

VOLUME 3 ISSUE 9

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 9-soni. – 2025-yil oktyabr

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulaton Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Axrоров U.B., professor</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Urinov U.K., DSc. professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

**КУЧБУЛОҚ КОНИ КИМЁВИЙ СУВ ТОЗАЛАШ КОРХОНАСИ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Erkabayev Furkat Ilyasovich^{1*}

*Head of the laboratory of the Research Institute for
Environment and Nature Conservation Technologies 7-A Bunyodkor str., 100043, Tashkent,
Uzbekistan (E-mail: erkabaeyf@rambler.ru)*

Rabbimkulova Shaxlo Berdiyrovna

*Doctoral student of the Research Institute for Environment and Nature Conservation
Technologies 7-A Bunyodkor str., 100043, Tashkent, Uzbekistan (E-mail:
shahloberdiyarova@gmail.com)*

Berdiyev Sherzodbek Ikram o'g'li

*Trainee researcher of the Tashkent Institute of Chemical Technology
32, Navoi str., 100011, Tashkent, Uzbekistan (E-mail: sherzod_0204@mail.ru,
lions2602@gmail.com)*

Аннотация. Ушбу мақолада Олмалиқ тоғ кон-металлаургия корхонасига қарашли Кўчбулоқ оқава сув тозалаш иншооти оқова сувларини тозалаш технологиясини такомиллаштириши бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Худуддаги 4 та белгиланган нуқталардан сув намуналари таҳлиллар учун олинган ва таҳлил қилинган. Таҳлиллардан маълум бўлдики, 1-нуқтадан олинган дастлабки сув конда ишлатилгандан кейин кислоталилиги кескин ортиб $pH=2,15$ ни ташиқил қилган бўлса, тозалаш жараёнидан чиққандан сўнг $pH=3,86$ ни ташиқил қилган. Бу кўрсаткич ҳам жуда салбий бўлиб, тозалаш иншоотидан тушадиган очиқ сув ҳавзаси – Гўшсойнинг кучли ифлосланишига сабаб бўлмоқда ва бундай натижалар мазкур тозалаш иншоотидаги мавжуд технологияни такомиллаштиришини тақозо этади. Жараёнда нейтралловчи компонентлар комбинациясини қўллаш орқали, бирмунча ижобий натижаларга эришилиб, чиқувчи сувлар муҳитини $pH=5,18$ ни ташиқил қилган, шунингдек бир қанча ифлослантнувчиларнинг миқдорлари меъёрларига туширилган.

Оқава сувларни хирги босқичда тозалаида биологик усул қўлланган ва деярли барча ифлослантнувчилар ўрнатилган талабларгача тозалаш имконини берган.

Калит сўзлар: Кўчбулоқ кони, шахта суви, кислотали сув, темир ионлари, нейтраллаш, чўктириши, адсорбент, регенерация, филтврлаш, биотозалаш.

**ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ВОДЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУЧБУЛОК УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация. В данной статье рассматривается совершенствование технологии очистки сточных вод на Кочбулакских очистных сооружениях Алмалыкского горно-металлургического комбината. Из 4 выделенных точек региона были отобраны пробы воды для анализа и анализа. Анализ показал, что исходная вода, взятая из точки 1, после использования в руднике имела резкое повышение кислотности и достигала $pH=2,15$, а после очистки – $pH=3,86$. Этот показатель также является крайне негативным и вызывает сильное загрязнение открытого водоема Гошсой, вытекающего из очистных

сооружений, что требует совершенствования существующей технологии очистки на данных очистных сооружениях. Применение комплекса нейтрализующих компонентов в процессе позволило добиться положительных результатов: рН очищенных сточных вод снизился до 5,18, а содержание ряда загрязняющих веществ – до норм.

Биологический метод очистки сточных вод на сухой стадии позволил очистить практически все загрязняющие вещества до установленных норм.

Ключевые слова: рудник Кочбулок, шахтные воды, кислые воды, ионы железа, нейтрализация, осаждение, адсорбент, регенерация, фильтрация, биоремедиация.

KUCHBULOK CHEMICAL WATER TREATMENT PLANT: TECHNOLOGY IMPROVEMENT

Abstract. *This article examines improvements to wastewater treatment technology at the Kochbulak Wastewater Treatment Plant of the Almalyk Mining and Metallurgical Plant. Water samples were collected from four designated points in the region for analysis. Analysis revealed that the source water, taken from point 1, had a sharp increase in acidity after use in the mine, reaching a pH of 2.15, and after treatment, a pH of 3.86. This indicator is also extremely negative and causes severe pollution of the Goshsoy open water body flowing from the treatment plant, necessitating improvements to the existing treatment technology at this treatment plant. The use of a complex of neutralizing components in the process yielded positive results: the pH of the treated wastewater decreased to 5.18, and the content of several pollutants was reduced to standards.*

The biological method of wastewater treatment in the dry stage allowed the removal of virtually all pollutants to established standards.

Key words: *Kochbulok mine, mine water, acidic water, iron ions, neutralization, precipitation, adsorbent, regeneration, filtration, bioremediation.*

Кириш

Кўчбулок кони – бу кўп компонентли, хусусан, олтин, сурьма, кумуш ва теллур каби кимматбаҳо металлларни ўз ичига олган маъдан кони. У Чотқол-Қурама ҳудудига хос бўлган олтин конларидан бири бўлиб, аниқ бир геологик шароитларда, яъни ақча свитасининг вулканоген жинслари ва уларни ёриб чиққан диабазли порфирит дайкалари билан боғлиқ ҳолда шаклланган.

Кўчбулок кони кўп компонентли маъданларга эга, таркибида кварц, теллур, сурьма, олтин ва кумуш каби элементлар учрайди. Кон ақча свитасининг вулканоген жинсларига боғлиқ. Вулканоген жинсларни диабазли порфирит дайкалари ёриб чиққан, улар маъданларни ҳам кесиб ўтади. Мазкур дайкалар шимолий-шарқ йўналишида чўзилган, тўк яшил рангли ва афанит тузилишлидир. Олимларнинг фикрича, дайкалар (долерит, диабаз) таркибидаги маъдан элементларининг микдори кларкдан юқорилиги сабабли, конлар ҳосил бўлишида уларнинг аҳамияти катта. Кўчбулок конининг ўзига хос геологик

шароити, кўп компонентли маъдан таркиби ва вулканоген жинслар ҳамда дайкаларнинг ўзаро таъсири уни Чотқол-Қурама ҳудудидаги муҳим конлардан бирига айлантиради.

Оқова сувлар турли органик ва ноорганик моддаларнинг аралашмасидан иборат бўлиб, дағал дисперс системалар, коллоид аралашмалар, баъзи ҳолларда эса эриган газлардан (водород сульфид, карбонатлар ва х.к) иборат мураккаб системалар ҳисобланади. Уларни тозалашда турли табиий ва бошқа минераллардан олинган сорбентлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Сувнинг қаттиқлигини унда эриган кальций ва магний ионлари белгилайди, уларнинг миқдори ошиши билан қаттиқлик ортади. Сувнинг қаттиқлиги 1 л сувда эриган тузларнинг миллиграмм эквивалентлари тушунилади: қаттиқлиги 1 мг-экв/л бўлган сувда 20,04 мг кальций ионлари, 12,16 мг магний ионлари эриган бўлади.

Кальций бикарбонат ва магний бикарбонатлар сувда фақат маълум миқдорда карбонат кислота бўлгандагина мавжуд бўла олади. Сув қайнатилганда эса карбонат кислота парчаланиб кетади кальций, магнийлар эса карбонатлар кўринишида чўкмага тушади:

Юқоридаги кимёвий ўзгаришлар натижасида сув қаттиқлигини йўқотади, шунинг учун бикарбонатлар иштирокидаги қаттиқлик вақтинчалик қаттиқлик дейилади. Кальций, магнийларнинг CaSO_4 , MgSO_4 , CaCl_2 , MgCl_2 , CaSiO_3 , MgSiO_3 каби нисбатан турғун тузлари қайнатилганда парчаланмайди ва чўкмага тушмайди, натижада бу бирикмалар сувга доимий қаттиқликни беради. Совутиш тизимларидаги сувларнинг таркибидаги тузлар усқунанинг ички деворларида ҳосил бўладиган қуйқаларнинг ҳосил бўлишига турлича таъсир кўрсатади. Вақтинчалик қаттиқликни ташкил қилувчи тузлар совутиш тизимида қайнаши натижасида осонгина карбонатларга айланади ва усқунанинг ички деворларига чўкиб, катта зарар келтиради.

Доимий қаттиқликни келтириб чиқарувчи тузлар эса тўйиниш даражасига келмаса, қуйқа ҳосил қилмайди. Совутовчи сувларнинг буғланиши натижасида концентрация ортиши ва тўйиниш даражасига келгандагина иссиқ сирт юзасида қайнаб қисман чўкмага тушиши мумкин.

Вақтинчалик ва доимий қаттиқликлар биргаликда сувнинг умумий қаттиқлигини ташкил қилади. Агар сувнинг қаттиқлиги 4 мг-экв/л гача бўлса, юмшоқ сув ҳисобланади, 4-8 мг-экв/л бўлса, ўртача қаттиқликдаги сув, 8 мг-экв/л дан юқори бўлса, қаттиқ сув ҳисобланади (1-жадвал.).

Сувларнинг қаттиқлиги бўйича синфланиши

№	Қаттиқлик даражаси	Қаттиқлиги, мг-экв/л	Қуйқа ҳосил қилишга таъсири
1	Жуда юмшоқ	≤ 1.5	Қуйқа ҳосил қилмайди
2	Юмшоқ	$1.5 \div 4$	Деярли қуйқа ҳосил қилмайди
3	Ўртача қаттиқ	$4 \div 8$	Қуйқа ҳосил қилади
4	Қаттиқ	$8 \div 12$	Тез қуйқа ҳосил қилади
5	Жуда қаттиқ	≥ 12	Юмшатмасдан қўллаш мукин эмас

Ўртача қаттиқ ва қаттиқ сувларни совутиш ёки иситиш тизимларига қуйишдан олдин уларга қаттиқликни йўқотадиган моддалар қўшилади. Қайнатиш сувни юмшатишнинг энг оддий усули ҳисобланади, қайнатиш жараёнида бикарбонатлар парчаланаяди ва карбонат тузлари чўкмага тушади, чўкма филтрлаб ажратиб олинади ва сувни совутиш тизимига қуйилади. Бу сув юмшатиш сув ҳисобланади, сувни иқтисод қилиш мақсадида совутиш тизимидан сув бўшатишда бу сувни филтрлаб қайта ишлатиш мақсадга мувофиқ бўлиб, сувни қайнатиб юмшатишга нисбатан кўп энергия сарфланади.

Сувни юмшатишнинг бошқа самарали усулларида бири уларни кимёвий реагентлар билан қайта ишлашдир, бундай сувларга сўндирилган оҳак қўшилса кальций ва магний тузлари чўкмага тушади.

Сувни юмшатишнинг энг оддий ва самарали усулларида бири табиий ёки сунъий натрий алюмосиликатлардан иборат бўлган (глауконит, пермутит, цеолит ва х.к.) катионитлар ва бошқа бирикмалар орқали филтрлашдир. Қаттиқ сув юқоридаги тилга олинган минераллар орқали ўтганда ундаги натрий ионлари кальций ва магний ионларига алмашинади, шу тариқа сув юмшайди. Бу адсорбентларни қўллашда уларнинг уларнинг физик-кимёвий хоссалари, айниқса хароратга чидамлилиги катта роль ўйнайди [1, 2]. Бундай табиий минераллардан олинган сорбентлар нисбатан арзон бўлиб, самаралилиги қайси бирикмалар билан қайта ишланганлигига қараб юқори селектив хусусиятига эга бўлади, шу билан бирга нархи нисбатан қимматроқ бўлганлиги учун уларни кенг қўллашда маълум қийинчиликлар туғдиради [3, 4]. Бундай табиий сорбентлар билан хатто оқова сувларни маргумуш каби ўта заҳарли металллардан ҳам тозалаш мумкин [5, 6].

Саноат оқова сувлари таркибидаги оғир металлларни ажратиб олиш ёки утилизация қилиш учун турли усуллар қўлланилади. Агар бу металллар кам миқдорда бўлиб, уларни ажратиб олиш ўзини оқламаса, улар ферритлар каби зарарсиз бирикмаларга айлантирилади ва махсус отвалларга ташланади. Оқова сувлар таркибидаги оғир ва

захарли металл ионларини тозалашда турли адсорбентлар кенг қўлланилади, айниқса, кальций ва магний каби сувларнинг қаттиқлигини оширувчи металл ионларини тозалашда фаоллаштирилган кўмир, шунингдек, пермутит, глауконит каби минераллардан кенг фойдаланилади [7, 8].

Саноат оқова сувларини тозалашнинг турли усуллари бўлиб, уларнинг асосийлари куйидагилардир:

1. Механик усуллар;
2. Физик-кимёвий усуллар;
3. Электрокимёвий усуллар;
4. Биологик усуллар;
5. Ион алмашилиш усуллари;
6. Сорбция усуллари;
7. Термик усуллар.

Саноат оқова сувларини тозалашда қайси усулнинг қўлланилиши ҳосил бўладиган оқова сувнинг ҳажмига, режимига ва таркибига боғлиқ бўлиб, кўп ҳолларда бир неча усул кетма-кет қўлланилиши мумкин.

Механик усуллар асосан саноат оқова сувларини тозалаш иншоотларига жўнатишдан олдин қўлланилади, бунда оқова сувлардаги йирик қўшимчаларни ажратиб олиш учун тирқишлари турли ўлчамларга эга бўлган панжаралардан фойдаланилади.

Кимёвий усулларга эса саноат оқова сувларини турли кимёвий реагентлар билан нейтраллаш, чўктириш, флотация ва бошқа жараёнлар орқали ажратиб олиш киради. Бунда оқова сувларнинг таркибига қараб мос равишда коагулловчи, қайтарувчи ёки флотацияловчи реагентлар танлаб олинади.

Оқова сувларни тозалашнинг электрокимёвий усуллари асосан, чиқинди сувларнинг ҳосил бўлиш миқдори унча катта бўлмаган, кимёвий реактивлар етказиб бериш ва сақлаш қийин бўлган ҳудудларда қўлланилади. Бу тозалаш усулида асосан электроэнергия ва метал сарф бўлади ва у нисбатан қиммат усул ҳисобланади, шу билан бирга юқорида тилга олинган ҳудудларда қўллаш самарали бўлиб, оқова сувларни рухсат этилган меёрларгача тозалаб бериш имкониятига эга.

Биологик усуллар эса касалхоналар, бошқа даволаш муассасалари, биологик, вирусологик илмий текшириш ташкилотлари, тиббиёт лабораториялари ва бошқа корхоналардан чиқадиган турли микроорганизмлар ва бактериялар тутган оқова сувларни қайта ишлашда қўлланилади. Бу усулда микроорганизмлар ва бактерияларнинг структурасини бузиш катта роль ўйнайди ва ультрабионафша нурлардан, оксидловчи фаол иллардан ва биофилтрлардан фойдаланилади.

Сорбция ва ион алмашилиш усуллари физик-кимёвий усуллардан бўлиб, саноат оқова сувларида эриган ёки муаллақ моддалар, шунингдек оғир металллардан тозалашда кенг қўлланилади. Бунда сорбентларга гидрофоб хусусият бериш учун кремнеорганик

бирикмалар билан қайта ишлаш кенг қўлланилмоқда [9, 10] Бунинг учун турли корхоналар, шунингдек нефтни қайта ишлаш корхоналарида ҳосил бўладиган оқова сувларнинг таркиби ўрганилиб, мос равишда активланган кўмир, бентонит, органобентонит, глауконит, цеолит, силикагель, торф каби ютувчи ёки ион алмашувчи моддалар танлаб олинади [11, 12].

Физик-кимёвий усулларда оқова сувлар таркибидаги турли кўшимчаларни чўктирувчи аммоний, темир, алюминий тузлари каби коагулянтлар ёки флотация усулида ажратиб олиш учун турли флотореагентлар қўлланилади. Бунда лаборатория шароитида филтрлаш учун филтрловчи элемент сифатида наноструктурали филтр материалларидан фойдаланилади [13, 14].

Термик усул нисбатан қимматроқ, лекин универсал усул ҳисобланади, бунда оқова сувлар печларда ёки горелкаларда ёкилади. Бу усул юқорида тилга олинган усуллар натижа бермаганда қўлланилади ва юқори самарадорликка эга ҳисобланади.

Юқорида келтириб ўтганимиздек, саноат оқова сувларини тозалашда уларнинг таркибига қараб, мақбул бўлган ҳолларда, яъни таркибида токсик моддалар бўлмаганда, самарали усуллардан бири биологик тозалаш усуллари бўлиб, бу усул асосан механик, физик-кимёвий тозалашлардан кейин охириги босқич тозалашда қўлланилади. Бу усулларда оқова сувларни ўрнатилган талабларгача тозалаш мумкин [15, 16].

Биокимёвий тозалашга йўналтирилган оқова сувлар БПК ва ХПК катталиклари билан характерланади. БПК – кислородга биокимёвий эҳтиёж ёки органик моддаларнинг оксидланишдаги биокимёвий жараёнда ишлатиладиган кислороднинг миқдори, БПК органик моддаларнинг оксидланишини маълум вақт оралиғида (2,5,8,10,20 сутка). O_2 нинг мг лардаги 1 мг модда учун керакли миқдорини назарда тутати. Масалан: БПК – 5 сутка давомидаги кислородга бўлган биокимёвий эҳтиёж. БПК тўлиқ (20 сутка) – нитрификация жараёнининг бошланишигача бўлган тўлиқ биокимёвий эҳтиёж. ХПК – кислородга кимёвий эҳтиёж, яъни сувда мавжуд бўлган барча қайтарувчиларнинг оксидланиши учун сарфланган оксидловчининг миқдorigа эквивалент кислороднинг миқдори.

Оқова сувларни биокимёвий тозалашнинг аэроб ва анаэроб усуллари маълум. Аэроб усул аэроб гуруҳ микроорганизмларнинг иштирокида бориб, бу усул ҳаёт фаолиятлари учун доимий равишда кислород оқими ва $20-40^{\circ}C$ ҳарорат зарур бўлган аэроб гуруҳ микроорганизмларнинг қўлланилишига асосланади. Ҳаво босими ва ҳароратнинг ўзгариши кислороднинг миқдорини ўзгаришига олиб келади. Аэроб усулда микроорганизмлар “фаол ил” ёки биоплёнкада культивацияланади. Тозалашнинг анаэроб

узули кнслороднннг иштирокнссз борнб, бу усул жаракнда ажратнб олннган чўкмаларнн зарарснзлантнрнш учун кўлланнлады. Фаол нл тнрнк органнзмлар ва каттнк субстратдан ташкнл топган. Тнрнк органнзмлар бактернйалар тўпламн ва якка бактернйалар, одднй чувалчанглар, моғор замбурукларн, бнжғнтувчнлар ва айрнм ҳолларда – кнскнчбака, кемирувчнлар лнчннкасн, шунннгдек, сув ўснмнлкларн вакулларндр. Фаол нлларда хаёт кечнрувчн барча тнрнк мнкроорганнзмларнннг мажмуасн бнценозлар дейнлады. Акнв нл бнценозн мнкророорганнзмларнннг 2 турндан ташкнл топган. Фаол нлда бактернйаларнннг йнғннднсн шнлнлнк катлам (капсулалар) бнлан ўралган. Бундай йнғннднлар зооглея дейнлады. Улар нлнннг тузнлншннн яхшнлнншннга, унннг чўкншннн ва знчлашншннга нмкон яратадн. Шнлнлнк моддалар таркнбннда нпснмон бактернйаларнн йўк кнлувчн аннбнотнкларн мавжуд бўлады. Капсулалн ва капсуласнз штамларнннг нсбату зооглеялннш коэффнцнентн дейнлады. Шнлнлнк катламдан ажралган бактернйалар нфлоснлкларнн жуда секин оксндлайдн. Фаол нллар рН =4–9 бўлган манфнй зарядга эга бўлган амфотер коллоид тнзмндр. Оқова сувлар таркнбларннннг сезнларнн фарқннга карамай, фаол нлларнннг элементар кнмёвнй таркнбн бнр-бнрннга якнн бўлганн бнлан, самаралн таъснр кнлады. Фаол нлларнннг курук холдагнсн 70÷90 % органнк ва 20÷40 % ноорганнк моддалардан нборат. Фаол нлларда мнкроорганнзмларнннг турнн гурухларн жойлашншн мумкнн. Бундай гурухларнннг вужудга келншнн оқова сувлар таркнбннга, улардагн кнслороднннг мнқдорннга, ҳарорат, мухнт реакцнйасн, тузларнннг мнқдорннга, оксндлннш – қайтарнлншнн потенциалнн ва бошқа омнлларга боғлнлнк. Экологнк гурух бунйча мнкроорганнзмлар аэроб ва анаэробга, термофнйя ва мезофнйяга, галофнл ва галофобга бўлннадн. Саноат оқова сувларннн тозалашда аэроб мнкроблар устунлнк кнлады ва жуда кенг кўлланнлады. Нлларнннг самарасн уларнннг чўкнш тезлнгнн ва оқова сувларнннг тозалннш даражасн бнлан аннқланадн. Йнрнк нвнқлар, майдаларннга нсбатан тез чўкадн. Нлнннг ҳолатннн унннг нндексн тавснфлайдн, у фаол нлнннг чўккан кнсм ҳажмннннг 30 мнн давомада тнндрншдан сўнг курнган чўкма массасннга нсбатндр. Бнокнмёвнй кўрсатгнчларннга кўра саноат чнкнндн сувларн 4 гурухга бўлннадн ва шу белгнларн асоснда тозалаш усулн танланадн:

1. Оқова сувларнннг бнокнмёвнй кўрсаткнчн БПК=0,2 дан юқорндр. Бу гурух оқова сувларннга ознқ-овқат (ачнткн, крахмал, кандн ишлаб чнқарнш, нефтнн, сннтетнк ёғ кнслоталарннн, окснл-внтамнн улншларннн қайта ишлаш) оқова сувларнн кнрадн. Бу гурух оқова сувларннннг органнк нфлослантнрувчнларн мнкроблар учун захарснзднр.

2. Биокимёвий кўрсаткичи $BPK=0,02\div 0,10$ оралиғидаги бўлган оқова сувларга кокслаш, коксилкимё, сода заводлари оқова сувлари киради. Бу гуруҳга кирувчи оқова сувлар механик тозалашдан сўнг биокимёвий тозалашга йўналтирилиши мумкин.

3. Оқова сувларнинг биокимёвий кўрсаткичи $BPK=0,01-0,001$ бўлган гуруҳга сульфидлаш, хлорлаш, ёғ ва СФМ ишлаб чиқариш, олтингугурт кислотаси заводлари, қора металлургия, оғир машинасозлик корхоналари оқова сувлари киради. Бундай оқова сувлар механик ва физик-кимёвий тозалашдан сўнг биокимёвий тозалашга берилади.

4. Оқова сувлар 0,001 дан кичик биокимёвий кўрсаткичга эга бўлса, бундай таркибдаги оқова сувлар асосан муаллақ заррачалар билан ифлосланган бўлади. Уларга кўмир ва рудаларни бойитиш фабрикалари сувлари киради. Уларни тозалаш учун механик ва бошқа усуллар қўлланилади.

Юқорида келтирилганидек, саноат оқова сувлари таркиблари, ҳажми, режимлари турлича бўлиб, уларни тозалаш усулларини танлашда албатта ҳар томонлама ўрганилади ва мақбул усул танланади. Кўриб ўтилган асосий оқова сувларни тозалаш жараёнларининг афзаллик ва камчилик томонлари ўрганилиб, лойиҳа дорасидаги объект Кўчбулоқ оқова сувларни тозалаш иншоотига мос келувчи технология танланиши мақсадга мувофиқ. Бунинг учун мазкур тозалаш иншоотига ҳизмат сафари уюштирилиб, локал оқова сувларни тозалаш иншооти билан танишилди.

Кўчбулоқ корхонасидан локал сув тозалаш иншоотига катта миқдорда ифлосланган оқова сувлар келиб, суткасига $2500-2800 \text{ м}^3$ ни ташкил этади. Кўринишидан сариқ-жигар рангли оқова таркибида темир ионлари кўплигини билдиради. Сув ишлатиш жараёнида сульфат кислота кўп миқдорда ишлатилгани учун кислоталилик даражаси $pH=2,53-3,0$ ни ташкил қилади. Бу оқавалар 0,1 % ли оҳак сути билан қайта ишланиб, тиндиришга жунатилади, тиндирилган сув махсус латок орқали сойга ташланади. Тозаланган сув ўрнатилган талабларга умуман жавоб бермайди. Темир ионларининг сувни ишлатишдан олдинги концентрацияси $C=0,0057 \text{ мг/л}$ бўлса, жараёнда қўлланилгандан сўнг $C=174,0 \text{ мг/л}$ ни ташкил қилиб, дастлабки концентрациясидан 30 000 марта ортган. Тозалаш жараёнидан кейин бу кўрсаткич 0,18 мг/л ни ташкил этган (меъёр - 0,3 мг/л). Сульфат ионлари эса ифлосланган сувда 5036,70 мг/л ни ташкил этиб, қўлланишдан олдин 153,90 мг/л ни ташкил қилган (меъёр – 500,0 мг/л). Алюминий ионларининг сувни ишлатишдан олдинги концентрацияси $C=0,0015 \text{ мг/л}$ бўлса, жараёнда қўлланилгандан сўнг $C=110,0 \text{ мг/л}$ ни ташкил қилиб, дастлабки концентрациясидан 6800 марта ортган. Тозалаш жараёнидан кейин бу кўрсаткич 0,85 мг/л ни ташкил этган (меъёр - 0,5 мг/л). Муҳитнинг кислоталилик кўрсаткичи pH сувни ишлатишдан олдин $pH=7,23$ бўлса,

жараёнда қўлланилгандан сўнг $pH=2,15$ ни ташкил қилиб, кучли кислотали муҳитлигини билдиради. Тозалаш жараёнидан кейин бу кўрсаткич $pH=3,86$ бўлиб, ижобий томонга кам ўзгарган (меъёр - $pH=6-9$).

Локал тозалаш иншоотининг иш самараси ўрнатилган меъёрлардан бундай катта кўрсаткичларда чекланиши ва ташлама сувларнинг очик сув ҳавзасига (сойга) ташланиши натижасида сувдаги экотизим бузилган, сой атрофидаги биохилмахиллика зарар етиб, кирғоқ бўйи ерлари зарарланган, бунинг учун корхона ҳар ой етказилган зарар учун компенсация тўловларини тўлаб келмоқда. Лекин атроф-муҳитга етказилган зарарни рекультивация орқали тиклаш ишлари олиб борилмаяпти. Бу ерда энг долзарб масалалардан бири саноат оқова сувини ўрнатилган талабларгача тозалаб, кейин очик сув ҳавзасига ташлашдир. Бунинг учун таҳлиллар ўтказиш мақсадида турли нуқталардан сув намуналари олинди.

Тадқиқотлар давомида сульфат ионларини чўктириб ажратиш олишни жадаллаштириш pH муҳитини ростлаш, умумий минерализацияни камайтиш бўйича тадқиқотлар олиб борилади. Бундай таркибдаги ва режимдаги оқова сувларни тозалашда комбирнирланган усулларни қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шу кунгача катта муаммо бўлиб келаётган Олмалиқ кон металлургия корхонасига қаршли Кўчбулоқ корхонасига лойиҳа доирасида ҳизмат сафарига борилди ва ҳолат ўрганилди. Локал тозалаш иншоотида режим бўйича суткасига 2500 м^3 дан ортиқ оқова сувлар келиши ва уларни тозалаш технологияси билан танишилди. Тозалаш иншооти ва бошқа белгиланган нуқталардан ўрнатилган талаблар асосида сув намуналари олинди ва лаборатория таҳлиллари учун олиб келинди.

Белгиланган нуқталар ва улардан олинган сув намуналари

- №1 Кочбулак шахтаси, Сув олиш жойи (ичимлик суви)
- №2 Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти кабул килиш
- №3 Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти чиқиш
- №4 Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти Гушсой 500 м пастда

Сув таҳлилларидан кўриниб турибдики, конга олинадиган сув нейтрал бўлиб, pH кўрсаткичлар, умумий минерализация, фосфатлар, нитритлар, нитратлар концентрациялари в аҳошқа кўрсаткичлар ичимлик суви талабларига жавоб беради. Конда ишлатилгандан сўнг кислоталилик кесктн ортиб, $pH=2,95$ ни кўрсатди, шунингдек сульфат ионларитнинг миқдорлари $153,9 \text{ мл/л}$ дан $5036,7 \text{ мг/л}$ гача кўтарилиб кетган. Бу

кон ишларида рудалардан ноёб металлларни ажратиб олиш учун кўп миқдорда сульфат кислота билан қайта ишланишини билдиради.

2-жадвал

**Кўчбулоқ тозалаш иншооти ҳудудидаги белгиланган нукталардан
олинган сувлари таҳлили**

№	Ингредиентлар, мг/л	О'zMSt 133:2024 mg/dm ³	Намуна № 1	Намуна №2	Намуна № 3	Намуна № 4
1	Калий К	не рег-ся	2,14	8,06	10,70	0,75
2	Натрий Na	не рег-ся	22,70	191	200	13,40
3	Аммиак NH ₄	2,0	Н/О	2,95	3.69	НО
4	Кальций Ca	не рег-ся	91,10	648	949	57,70
5	Магний Mg	не рег-ся	15,40	278	185	9.63
6	Темир Fe ум.	0,3	0,0057	174,0	0,18	0,00040
7	Хлоридлар Cl	250(350)	28,36	297,78	311,96	19,85
8	Сульфатлар SO ₄	400(500)	153,90	5036,70	3341,40	62,54
9	Нитритлар NO ₂	3,0	0.079	Н/О	0,14	0,062
10	Нитратлар NO ₃	45.0	3,15	40,95	6.3	Н/О
11	Гидрокарбонатлар HCO ₃	не рег-ся	229,36	н/о	48,80	165,92
12	pH	6-9	7,23	2,15	3,86	6,66
13	ХПК	не рег-ся	Н/О	20	16	Н/О
14	Умумий минер-ция (курук қолдик)	1000(1500)	441	6657	5148	253
15	Муаллақ зарралар	не рег-ся	4	32	28	14
16	Умумий қаттиқлиги	7(10) мг экв/л	5,81	55.24	62.57	3,67
17	Мис Cu	1,0	0,011	267,0	0,19	0,016
18	Рух Zn	3,0	0,0065	112.0	6.25	0,028
19	Қўрғошин Pb	0,03	0,0048	0,99	0,048	0,0012
20	Молибден Mo	0,25	0,00070	0,0027	0,00050	0,0018
21	Мышьяк As	0,05	0,0022	2,10	0,00050	0,0018
22	Кадмий Cd	0,001	11/0	0.46	0,093	0,0055
23	Марганец Mn	0,1	0,0013	42,10	17,40	0,023
24	Хром умумий	0,05	0,0016	0,030	0,0013	0,0014
25	Алюминий Al	0,2 (0,5)	0,015	110,0	0,85	0,015

3-жадвал

Кўчбулоқ тозалаш иншооти ҳудудидаги намуна сувлар олинадиган белгиланган нуқталар

Дата	№	Намуна олиш жойи
28.01.2025 г.	№1	Кочбулак шахтаси, Сув олиш жойи (ичимлик суви)
28.01.2025 г.	№2	Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти қабул қилиш
28.01.2025 г.	№3	Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти чиқиш
28.01.2025 г.	№4	Кочбулак шахтаси, сув тозалаш иншооти Гушсой 100 м тепаси

Таҳлил натижаларидан кўришиб турибдики, кондан чиққан, тозалаш иншоотига келиб тушаётган оқова сувнинг кислоталилик даражаси юқори бўлиб, бундай сувлар руда таркибидаги темирни эритган ва темир ионларининг концентрацияси тозалаш иншоотига киришда 0,0057 мг/л дан 174,0 мг/л гача (дастлабки концентрациясидан 30000 марта!) ошган. Сувлар конда ишлатилгандан сўнг, сульфат ионларининг миқдори 34 мартага ортган. Бу сув намуналари келтирилиб, лаборатория шароитида тозалаш технологиясини такомиллаштириш бўйича тажрибалар олиб борилди.

Бунинг учун тозаланадиган сувдан намуна олиб, турли миқдорлардаги оҳак сувида қайта ишланди:

1-тажриба. Кўчбулоқ тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни 0,1 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик қисми камайиб, $\text{pH}=2,9$ ни ташкил қилди, темир ионлари чўкди, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлди.

2-тажриба. Тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни 0,2 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик нисбатан камайиб $\text{pH}=4,1$ ни ташкил қилди, темир ионлари чўқиши деярли ўзгармади, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши ортди.

3-тажриба. Кон сувларининг тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик нисбатан камайиб $\text{pH}=4,6$ ни ташкил қилди, темир ионлари чўқиши оз миқдорда ортди, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши кўпайди.

4-тажриба. Тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни 0,4 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик янада камайиб, $\text{pH}=4,9$ ни ташкил қилди, темир ионлари чўкиши деярли ўзгармади, лекин усреднителда ҳовуз четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши янада ортди. Бундан шундай хулоса чиқадики, усреднитель четларида қаттиқ қатламларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Олинган тажрибалар натижаларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, Кўчбулоқ конидан келадиган сувларни қайта ишлашда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг маълум миқдоригача темир ионларининг чўкиши ортиб борди, лекин усреднитель четларида гипс асосидаги қаттиқ қатламларнинг пайдо бўлиши кўпайди.

Нейтраллашни комбинацияланган усулда толиб борилганда ижобий натижаларга эришилди, жараёнда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ миқдорининг ортиб бориши кислоталиликни қисман камайтиришга эришилди, лекин мос равишда усреднитель четларига йиғилиб қоладиган гипссимон чўкмаларнинг ортишига олиб келди, бу эса маълум вақт оралиғида уларни тозалаб туришга олиб келади ва бу қўлланадиган $\text{Ca}(\text{OH})_2$ миқдорининг ортиши билан, чўкмаларни тозалаб туриш интервалининг қисқаришига, кўпроқ меҳнат сарфланишига олиб келади.

Ифлосланган кон сувларини нейтраллаш ва айрим металл ионларини чўктириш учун қўлланиладиган $\text{Ca}(\text{OH})_2$ реагенти миқдори орттирилганда кислоталилик қисман камайиши мумкин, лекин усреднитель четларида гипссимон қаттиқ породаларнинг ортиши кузатилди.

Нейтраллаш жараёнларини сувда яхши эрувчан ишқорлар билан олиб борилганда натижалар ижобий бўлди. Ифлосланган оқова сувларни 0,1 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=5,3$ ни ташкил қилди. Тозалаш жараёнини 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайди, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши қисман ортди. Энг яхши натижа 0,2 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=5,8$ ни ташкил қилди, усреднитель четларида гипссимон породаларнинг пайдо бўлиши камайди.

4-жадвал

Кўчбулоқ сув тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг турли нисбатларида қайта ишлаш натижалари

№	Ингредиентлар	О'zМSt	Намуна	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан қайта ишлаш
---	---------------	--------	--------	--

		133:2024 mg/dm ³	№2	0,1 %	0,2%	0,3%	0,4%
1	Калий K	меъёр йўк	8,06	10,70	7806	9,5	8,75
2	Натрий Na	меъёр йўк	191	200	203	224	234
3	Аммиак NH ₄	2,0	2,95	3,69	2,95	3,69	-
4	Кальций Ca	меъёр йўк	648	949	780	964	997
5	Магний Mg	меъёр йўк	278	185	263	166	145
6	Темир Fe ум.	0,3	174,0	0,2	0,19	0,18	0,18
7	Хлоридлар Cl	250(350)	297,78	311,96	288	282	271
8	Сульфатлар SO ₄	400(500)	5036,70	3341,40	3136,70	3041,40	2962,54
9	Нитритлар NO ₂	3,0	йўк	йўк	йўк	йўк	йўк
10	Нитратлар NO ₃	45.0	40,95	36.3	32	24	12
11	Гидрокарбонатлар HCO ₃	меъёр йўк	йўк	48,80	йўк	32,1	22
12	pH	6-9	2,15	3,8	4,1	4,6	4,9
13	ХПК	меъёр йўк	20	16	20	16	йўк
14	Умумий минер- ция (куруқ колдиқ)	1000(1500)	6657	5148	5657	6148	6253
15	Муаллақ зарралар	меъёр йўк	32	28	26	26	24
16	Умумий қаттиқлиги	7(10) мг экв/л	55.24	62.57	49	42.5	40,7
17	Мис Cu	1,0	267,0	0,2	0,19	0,18	0,018
18	Рух Zn	3,0	112.0	6.25	6,0	5.25	5,1
19	Кўрғошин Pb	0,03	0,99	0,98	0,9	0,7	0,6
20	Молибден Mo	0,25	0,0027	0,0005	0,002	0,004	0,0018
21	Мышьяк As	0,05	2,10	0,0005	2,10	0,005	0,0018
22	Кадмий Cd	0,001	0.46	0,093	0.46	0,001	0,002
23	Марганец Mn	0,1	42,10	17,40	12,10	7,40	5,02
24	Хром умумий	0,05	0,030	0,0013	0,03	0,001	0,001
25	Алюминий Al	0,2 (0,5)	110,0	0,84	0,61	0,55	0,15

5-тажриба. Кейинги тажрибамизда конда қўллаш натижасида ифлосланган оқова сувларни 0,1 % ли Ca(OH)₂, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, pH=5,3 ни ташкил қилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди, лекин реагентларнинг сарфи қисман ошди. Усреднител четларида каттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши камайди.

6-тажриба. Навбатдаги тажрибамизда кондан тозалаш иншоотида келадиган ифлосланган оқова сувларни 0,2 % ли Ca(OH)₂, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, pH=5,8 ни ташкил қилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди. Усреднител четларида каттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши кескин камайди.

7-тажриба. Кейинги тажрибамизда тозалаш иншоотида келадиган ифлосланган оқова сувларни 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=5,9$ ни ташкил қилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди. Усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши қисман ортди.

8-тажриба. Кейинги боскичда оқова сувларни 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик камайиб, $\text{pH}=5,9$ ни ташкил қилиб ўзгармади, Усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши қисман ортди.

5-жадвал

Кўчбулоқ сув тозалаш иншоотида кирувчи оқова сувларни $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ва NaOH нинг турли нисбатларида қайта ишлаш натижалари

№	Ингредиентлар, мг/л	O'zMSt 133:2024 мг/л ³	Намуна №2	Обработка с $\text{Ca}(\text{OH})_2$: NaOH			
				0,1+0,1 %	0,2+0,1%	0,3+0,1%	0,4+0,1%
1	Калий К	меъёр йўқ	8,06	8,50	7,23	7,1	6,75
2	Натрий Na	меъёр йўқ	191	206	212	234	239
3	Аммиак NH_4	2,0	2,95	2.1	1,05	-	-
4	Кальций Ca	меъёр йўқ	648	674	786	824	890
5	Магний Mg	меъёр йўқ	278	255	223	186	140
6	Темир Fe ум.	0,3	174,0	0,19	0,19	0,18	0,18
7	Хлоридлар Cl	250(350)	297,78	301,6	254	243	241
8	Сульфатлар SO_4	400(500)	5036,70	3111,4	3002,4	2841,1	2661,5
9	Нитритлар NO_2	3,0	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
10	Нитратлар NO_3	45.0	40,95	33	29	23	10
11	Гидрокарбонатлар HCO_3	меъёр йўқ	йўқ	33,8	31,3	22,9	22
12	pH	6-9	2,15	4,3	5,8	5,9	5,9
13	ХПК	меъёр йўқ	20	16	15	13	11
14	Умумий минерция (курук колдик)	1000(1500)	6657	5148	4957	4848	4253
15	Муаллақ зарралар	меъёр йўқ	32	28	26	26	24
16	Умумий қаттиқлиги	7(10) мг экв/л	55.24	52.5	47	41.5	37,7
17	Мис Cu	1,0	267,0	0,19	0,17	0,16	0,016
18	Рух Zn	3,0	112.0	6.25	6,0	5.25	5,1

19	Қўрғошин	Pb	0,03	0,99	0,98	0,9	0,7	0,6
20	Молибден	Mo	0,25	0,0027	0,00050	0,002	0,004	0,001
21	Мышьяк	As	0,05	2,10	0,00050	2,10	0,005	0,001
22	Кадмий	Cd	0,001	0.46	0,093	0.46	0,001	0,001
23	Марганец	Mn	0,1	42,10	14,4	9,2	7,1	4,02
24	Хром умумий		0,05	0,030	0,013	0,011	0,006	0,001
25	Алюминий	Al	0,2 (0,5)	110,0	0,52	0,41	0,35	0,24

Таҳлил натижаларидан кўриниб турибдики, оқава сувни қайта ишлашда 5-тажрибада 0,1 % NaOH билан 0,1 % Ca(OH)₂ аралашмаси қўлланилганда, и натижа қисман яхшиланди, бунда муҳит рНи 3,86 дан 4,3 гача кўтарилди, 6- тажриба натижаларида эса оқава сувни қайта ишлашда 0,1 % NaOH билан 0,2 % Ca(OH)₂ аралашмаси қўлланилди, бу нисбат синовлар ичида энг яхши натижа берди, бунда муҳит рНи 3,86 дан 5,8 гача кўтарилди, чунки кейинги қўшилган Ca(OH)₂ миқдори муҳитни деярли ўзгартирмади, чўкмада гипссимон моддаларнинг ортишига олиб келди.

Саноат оқова сувларини тозалашнинг турли усуллари бўлиб, лойиҳа доирасида ўрганилаётган объект сувларини тозалашда реагент усуллари, физик кимёвий ва биологик усуллар қўллаб кўрилди. Кўчбулоқ корхонаси оқава сувлари таҳлилларидан кўриниб турибдики, оқаванинг кислоталилиги рН=2,15 бўлиб, бу юқори кислоталиликни билдиради. Мавжуд тозалаш технологияси асосида тозалангандан сўнг кислота кўрсаткичи рН=3,8 ни ташкил қилган ва ўрнатилган талабларга жавоб бермайди, ташланадиган очиқ сув ҳавзасидаги органик микроорганизмларнинг кескин камайиб кетишига олиб келади. Бу борада очиқ сув ҳавзалари ва ер рельефига ташланадиган оқаваларнинг водород кўрсаткичи рН=6-9 оралиғида бўлиши зарур.

Оқаваларнинг кислота кўрсаткичини реагент учулида камайтириш энг мақбул усул ҳисобланади ва уни камайтириш бўйича, яъни нейтраллаш мақсадида турли нисбатларда Ca(OH)₂ ва NaOH каби ишқорлар билан қайта ишлаш устида лаборатория тажрибалари олиб борилди. Олиб борилган тажрибалар ичида 6-тажриба. Навбатдаги тажрибамизда кондан тозалаш иншоотида келадиган ифлосланган оқава сувларни 0,2 % ли Ca(OH)₂, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, рН=5,8 ни ташкил қилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди. Усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши кескин камайди. Тозалаш иншоотида кирувчи, турли қўшимчалар билан ифлосланган оқава сувларни 0,1 % ли Ca(OH)₂ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик қисман камайиб, рН=2,15 дан рН=2,9 гача кўтарилди, лекин бу усул кислоталиликни етарли даражада туширмади,

темир ионларининг чўкиши реагентсиз тиндириш усулига қараганда жадаллашди, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат, гипссимон қатламлар пайдо бўлди.

Кейинги босқичда тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларни 0,2 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишланганда кислоталилик нисбатан камайиб $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=4,1$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкиши деярли ўзгармади, лекин усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат гипссимон қатламлар пайдо бўлиши ортганлиги аниқланди.

Навбатдаги кон сувларининг тозалаш иншоотига кирувчи оқова сувларини 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик янада камайиб $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=4,6$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкиши оз миқдорда ортди, лекин усреднител четларида гипссимон қатламлар пайдо бўлиши кўпайди.

Тозалаш иншоотига кирувчи ифлосланган оқова сувларни 0,4 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаси билан қайта ишлаганимизда кислоталилик янада камайиб, $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=4,6$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкиши деярли ўзгармади, лекин усреднителда ҳовуз четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши янада ортди. Бундан шундай хулоса чиқадики, қайта ишлаш жараёнида кальций гидроксид миқдори ортган сари усреднитель четларида қаттиқ қатламларнинг пайдо бўлиши ортишига олиб келди.

Кейинги тажрибамизда конда қўллаш натижасида ифлосланган оқова сувларни 0,1 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=5,1$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди. Усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши камайди.

Оқова сувларнинг кислоталигини камайтириш бўйича навбатдаги тажрибамизда кондан тозалаш иншоотига келадиган ифлосланган оқова сувларни 0,2 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=5,8$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкишига ижобий таъсир қилди. Усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши сезиларли камайди.

Кейинги тажрибамизда тозалаш иншоотига келадиган ифлосланган оқова сувларни 0,3 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик сезиларли камайиб, $\text{pH}=2,15$ дан $\text{pH}=5,9$ гача кўтарилди, темир ионлари чўкишига қисман ижобий таъсир қилди. Афсуски, усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши қисман ортди.

Олиб борилган тажрибаларнинг кейинги босқичида оқова сувларни 0,4% ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишлаганимизда кислоталилик

камайиб, рН=2,15 дан рН=5,9 гача кўтарилдиб, олдинги натижа билан бир хил бўлди, усреднител четларида қаттиқ моддадан иборат қатламлар пайдо бўлиши янада ортди.

Ўтказилган тажрибалар натижаларида олинган натижалар асосида шундай хулоса чиқариш мумкинки, мазкур оқава сувларни фақат $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан қайта ишлаш муҳит кислоталилигини етарли даражада нейтраллай олмайди. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни қўллашда миқдори оширилса, кислоталиликни қисман туширади, лекин оқавада гипссимон моддалар ортиб, усреднитель четларида гипссимон қатламлар ҳосил бўлиши ортиб кетади ва уларни доимий тозалаш муаммоларини келтириб чиқаради.

Оқава сувлар муҳитини меъёрлаш бўйича олиб борилган тажрибалар ичида оқава сувларни 6-тажрибада 0,2 % ли $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ҳамда 0,1 % NaOH эритмалари билан қайта ишланганда энг яхши натижалар олинди ва бунда қайта ишланган сувнинг кислоталилиги рН=5,8 ни ташкил қилиб, ўрнатилган талабларга жуда яқин натижалар олинди.

Кейинги босқичда муҳити нейтралга яқин бўлган оқавалар таркибидаги умумий минераллар миқдори ўрнатилган меъёрлардан бир неча баробар юқори бўлгани учун, уларни камайтириш устида тадқиқотлар олиб борилди. Саноатда коагулянтлар сифатида асосан, алюминий сульфат $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$, алюминий оксихлорид (ОХА) $\text{Al}_2(\text{OH})_n\text{Cl}_{6-n}$, натрий алюминат NaAlO_2 , хлорланган темир купорос $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{FeCl}_3$ лар қўлланилади. Булардан нисбатан самаралиси ва кенг қўлланиладигани алюминий сульфат $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ бўлиб, чўктириш самарасини ошириш бўйича мазкур коагулянтдан фойдаланиш лаборатория тажрибаларида синаб кўрилди ва таннархи жиҳатдан ўзини окламагани учун, озон ёрдамида чўктиришни жадаллаштириш устида тадқиқотлар олиб борилди. Озон билан қайта ишлаш оқава сувлардаги қўшимчаларни чўктиришда ҳаво борботерларига нисбатан 2,5-3 марта самарали бўлиб, чўктириш жараёни вақтини 2 баробарга қисқартириш имконини беради. Ҳозирги кунда турли қувватга эга бўлган озонлаш қурилмалари мавжуд бўлиб, уларни қўллаш лаборатория шароитларида яхши самара берди. Олиб борилган тажрибалар таҳлил қилинди ва белгиланган объектимиз оқава сувларини тозалашнинг технологик схемаси тузилди (1-расм).

1-расм. Саноат оқова сувларини тозалаш бионженерлик қурилмаси

1-Панжара, 2-оқова сувни қабул қилиш идиш, 3-полихлорвинил фильтр, 4-озонатор, 5-барботер, 6-фильтр бильтинг, 7-кварц кум, 8-фаоллаштирилган кўмир, 9-биологик тозалаш қурилмаси.

Ускунада кетма-кетлик бўйича биринчи оқова сувлар панжара (1) ва полихлорвинил фильтр (3) ёрдамида механик қўшимчалардан тозаланади. Кейинги босқичда механик тозаланган оқова сув озонатор ва озон гази берувчи борботер билан таъминланган махсус идишга йўналтирилади. Озон ёрдамида эримайдиган ҳолатгача оксидланиб, чўктирилган қўшимчалар бильтинг фильтри ёрдамида ажратиб олинади ва кварц куми, ҳамда фаоллантирилган кўмир қатламидан ўтиб, биологик тозалаш босқичига йўналтирилади.

Полихлорвинил ва бильтингдан тайёрланган фильтрлар халта кўринишида ишлаб чиқарилиб, махсус каркасларга кийдирилади. Бундай фильтрлар конструкцияси содда бўлгани учун уларни алмаштириш анча осон ҳисобланади. Шунингдек, қисқа муддат ичида тозалаб, қайта қўллаш имконияти мавжудлиги эксплуатация жараёнида иқтисодий самарадорликни оширади.

Кварц куми ва фаолланган кўмрдан иборат фильтрлар эса сорбцион тозалашда муҳим ўрин тутаяди. Улар 5–7 дақиқа мобайнида тескари оқимда тоза сув ҳайдаш орқали, зарурат туғилганда эса унга натрий гипохлорид қўшиш билан регенерация қилинади. Бу жараён фильtring ишлаш самарадорлигини тиклаш ва унинг хизмат муддатини узайтириш имконини беради.

Сувни тозалашнинг биологик босқичи энг охирги босқич ҳисобланади. Ушбу жараёнда қолдиқ металл ионлари, ортиқча нитратлар, сульфатлар, фосфатлар ҳамда турли органик моддалар самарали равишда йўқотилади. Биологик тозалаш жараёни сувнинг санитар-гигиеник талабларга тўлиқ жавоб беришини таъминлайди.

Умуман олганда, фильтрация ва биологик тозалаш босқичларининг уйғунлиги оқова сувларни юқори даражада тозалаш имконини яратади. Бу эса очик сув хавзаларининг ифлосланишини олдини олиб, экологик барқарорлик ва биохилмаҳилликни сақлашда муҳим аҳамиятга эга. Оғир металл шламларни утилизация қилишнинг самарали йўлларида бири — уларни ферритлаш усулидир. Ферритлар ўзининг шпинел типидagi кристалл тузилиши туфайли кимёвий жиҳатдан барқарор бўлиб, сувда, ишқор ва минерал кислоталарнинг суюлтирилган эритмаларида эримайди. Шу боис, уларни фойдали қазилмалардан бўшаган карьерларда узоқ муддат хавфсиз сақлаш мумкин.

Кўпгина нейтраллаш, чўктириб ажратиб олиш, шунингдек биологик усулларда тозалаш жараёнларида таркибида оғир металллар кўп бўлган шламлар ҳосил бўлади, уларни утилизация қилишнинг яна бир усули уларни ферритларга ўтказишдир. Рангли ва оғир металлларнинг (хром, никель, мис, рух ва б.к.) ферритлари уларнинг гидроксидларидан фарқ қилиб, фақат сувда эмас, балки кучли ишқорлар ва минерал кислоталарнинг суюлтирилган эритмаларида ҳам эримайди, бу уларнинг кристалл панжарасининг (шпинелга ўхшаб) махсус тузилишга эга бўлганлиги билан асосланади. Ферритларнинг кимёвий инертлигини ҳисобга олиб, уларни фойдали қазилмаларни ўзлаштиришда бўшаган карьерлар да узоқ вақт сақлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Applications of coagulation-flocculation and nanotechnology in water treatment Author links open overlay panel Muhammad Asif Hanif, Farwa Nadeem, Muhammad Zahid, Farkhanda Ghafoor Khan, Asma Hanif, Muhammad Nadeem Akhtar. Aquananotechnology Applications of Nanomaterials for Water Purification Micro and Nano Technologies 2021, Pages 533-558. Emerging Trends in Synergetic Use of Biofloculants and Nanoparticles for Pollutant Removal from Water: A Review, Jibrin Ndejiko Mohammed¹ · Feroz Mahomed Swalaha¹ , Water Conservation Science and Engineering (2025),
2. “Cost of Adsorbent Preparation and Usage in Wastewater Treatment: A Review” by Joshua O. Ighalo et al. (2022). Cleaner Chemical Engineering. DOI:10.1016/j.clce.2022.100042

3. Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbents for wastewater treatment: A review., Sabino De Gisi, Giusy Lofrano, Mariangela Grassi, Michele Notarnicola. *Sustainable Materials and Technologies* 9 (2016) 10–40
4. T.A.H. Nguyen, H.H. Ngo, W.S. Guo, J. Zhang, S. Liang, Q.Y. Yue, Q. Li, T.V. Nguyen, Applicability of agricultural waste and by-products for adsorptive removal of heavy metals from wastewater, *Bioresour. Technol.* 148 (2013) 574–585.
5. M. Bilal, J.A. Shah, T. Ashfaq, S.M.H. Gardazi, A.A. Tahir, A. Pervez, H. Haroon, Q. Mahmood, Waste biomass adsorbents for copper removal from industrial wastewater—a review, *J. Hazard. Mater.* 263 (Part 2) (2013) 322–333.
6. A Systematic Literature Review on the Use of Clays for Arsenic Removal. MDPI, *Water*, 2021, том 17, № 9.
7. Haque, N., Morrison G. M., Cano-Aguilera, I., Gardea-Torresdey, J. (2008). Iron-modified light expanded clay aggregates for the removal of arsenic(V) from groundwater. *Microchemical Journal*, 88(1), 7-13.
8. Yin, X., Wang, F., Zheng, Q., Ning, S., Chen, L., & Wei, Y. (2025). Review on Synthesis of Silica-Based Hybrid Sorbents and Their Application in Radionuclide Separation and Removal via Chromatographic Technique. *Toxics*, 13(4), 319. Gogoi, H., Leiviskä, T., Heiderscheidt, E., Postila, H., et al. (2018). The Effectiveness of Metal and Metalloid Sorption from Mining Influenced Waters by Natural and Modified Peat. *Mine Water and the Environment*, 37, 734-743
9. Alkaline Chemical Neutralization to Treat Acid Mine Drainage with High Concentrations of Iron and Manganese — Zhao P., Zhang R., Hu M. (*Water*, 2024). Comparative study of acid mine drainage using different neutralization methods — Zhong-sheng Huang, Tian-zu Yang et al. (*Water Practice & Technology*, 2021).
10. Development and Status of the Treatment Technology for Acid Mine Drainage — Tong, Le; Fan, Ronggui; Yang, Shuangchun; Li, Cunlei (*Mining, Metallurgy & Exploration*, 2021).
11. Sherzodbek Berdiyev, Furkat Erkabayev, Tuychi Pirimov, Dilshod Rakhimov, // Comparison of zeolite adsorbent with N-permutite adsorbent // *BIO Web of Conferences* 116, 03008 (2024) EBWFF 2024, Sh.I.Berdiyev, & F.I.Erkabayev. // Method For Obtaining N-Permutite. “Texas Journal of Multidisciplinary Studies” <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-0003 Date of Publication: 26-09-2022.
12. Manshuk Mambetova, Kusman Dossumov, Moldir Baikhamurova, Gaukhar Yergaziyeva. Sorbents Based on Natural Zeolites for Carbon Dioxide Capture and Removal of Heavy Metals from Wastewater: Current Progress and Future Opportunities. *Processes* 2024, 12, 2071.

UZUMNING MUSKAT NAVLARIDAN TAYYORLANGAN VINO MATERIALLARNING KIMYOVIY TARKIBI

Malikov Azim Ne'matovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

Abduraximov Akmal Xodjakbarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent

Evatov G'iyosjon Hamza o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti, assistant

Parmonova Adiba Davlat qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tadqiqotchi

Azimmalikov84@gmail.com

abduraximovakmal92@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikada o'sadigan uzumning muskat navlaridan tayyorlangan vino materiallarining kimyoviy tarkibi o'rganilgan bo'lib, tadqiqotlar natijasida vino tarkibidagi spirt, qand miqdori, kislotaliligi, uchuvchi va uzum kislotalar, oshlovchi moddalar, aromatlik darajasi hamda degustatsion bahosi o'rganilgan va eng yaxshilari ajratilgan

Kalit so'zlar: uzum, nav, vino, desert, kislota, oshlovchi modda, qandlilik

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИНМАТЕРИАЛОВ ИЗ МУСКАТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Аннотация: В статье изучен химический состав винматериалов, изготовленных из винограда сорта Мускат, выращенного в республике. В результате исследований изучены содержание спирта, сахаристость, кислотность, содержание летучих и виноградных кислот, вкусовых веществ, ароматичность и дегустационная оценка вина, а также выявлены лучшие из них.

Ключевые слова: виноград, сорт, вино, десертное, кислота, вкусовые вещества, сахаристость.

CHEMICAL COMPOSITION OF WINE MATERIALS FROM MUSCAT GRAPE VARIETIES

Annotation: This article examines the chemical composition of wine materials made from Muscat grapes grown in the republic. The study examined alcohol content, sugar content, acidity, volatile and tartaric acid content, flavors, aroma, and tasting evaluation of the wine, identifying the best wines.

Keywords: grape, variety, wine, dessert wine, acidity, flavors, sugar content.

KIRISH

O'zbekistonda keng tarqalgan navlarning bu ikki guruhi bir-biridan ampelografik va muxim xo'jalik belgilar bo'yicha farq qiladi. Vinobop navlardan har – xil turdagi vinolar tayyorlansa, xo'raki navlarning o'zi, kishmishbop va mayizbop guruhlarga bo'lingandir [4].

Sharobbop navlardan vino mahsuloti tayyorlash uchun uzumning yaroqlilik mezonlaridan biri bu sharbatining qandlilikiga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Hosil pishgandan so'ng, terib olinadigan uzumning yetarli miqdorda (20-22 % va undan yuqori) qand to'play oladigan namunalari hosilidan yuqori sifatli yengil (suxoy), desert va likyor vinolar tayyorlanadi. Uzumdagi g'ujum sharbatining to'plangan kislota miqdori ham katta ahamiyatga egadir. Yuqori kislotali namunalarda esa, shampan vino materiallari tayyorlashda qo'llaniladi. Uzumning kislotalilik darajasi past bo'lgan namunalardan kam kislotali, ta'mi o'tkir bo'lgan sharoblar olinadi [2].

Uzumning kimyoviy tarkibi va vino tayyorlash texnologiyasi vinoning kimyoviy tarkibini belgilab beradi. Vino vaqt o'tgan sari uzluksiz o'zgaruvchi murakkab fizik-kimyoviy muvozanat tizimidir. Vinoning tarkibi juda murakkabdir. Vino komponentlarining ayrimlari (spirt, gliserin,

qand) noelektrolit molekullar ko‘rinishida bo‘ladi. Boshqalari esa tuz va kislota ionlarini hosil qiladi. Oqsil va pektin moddalar kolloid holatda uchraydi. Vino tarkibida kaliy, magniy va fosfor topilgan. Juda kam miqdordagi boshqa moddalardan qariyb 20 ta mikroelementlar (alyuminiy, kobalt, fluor, yod, kremniy, marganes, rubidiy, oltin, molibden va b.) aniqlangan [1].

Sanoatbop uzum navlari sharobchilik sanoatining asosiy xomashyosi hisoblanadi. Ayrim hollarda, xo‘raki uzum navlari ham ishlatish mumkin. Birlamchi sharobchilik korxonalarida uzumni qayta ishlash orqali uzum yanchiladi, oqim va bosim sharbatlari ajratib olinadi, so‘ngra tindirilib, achitqilar yordamida bijg‘itib xom sharob tayyorlanadi. Ba‘zi hollarda, (uzumni “qizil” uslubda tayyorlaganda) uzum turpini ajratmasdan, mezga (yanchilgan uzum sharbati va uzumni qattiq qismlari bo‘lmish po‘stlog‘i, urug‘i, ayrim sharoblarni tayyorlashda bandi) bilan ham bijg‘itiladi. Ishlab chiqarilgan sharoblarning turi va sifatiga, uzum naviga qarab, ularni kelgusidagi foydalanish yo‘nalishi belgilanadi. Uzumni qayta ishlashda quyidagi texnologik jarayonlar ma‘lum ketma-ketlikda amalga oshiriladi: uzumni tarozida tortish, yanchish, mezgani damlash yoki turli ishlovlar berish, sharbatni uzumning qattiq qismlaridan ajratib olish, tindirish, bijg‘itish, bijg‘itilgan sharbat - xom sharob quvvatini oshirish, achitqi quyqasidan ajratib olish, turli ishlovlar berish [5].

Sharobchilik tarmog‘i qayta ishlanadigan xomashyo turiga, olinadigan tayyor mahsulotga, ishlab chiqarish uslubi va qo‘llanilgan maxsus texnologik jarayonlari bilan farqlanadigan sohalami o‘ziga qamrab olgan. Bulardan asosiylari: xo‘raki va quvvati oshirilgan sharoblar, shampanlangan sharoblar, konyak spirtlari va konyak, uzum spirti, quyultirilgan uzum sharbatini ishlab chiqarish va boshqalar. Sharobchilikda uzumni qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishdagi chiqindilardan bo‘yovchi moddalar, uzum xom spirti, sharob kislotasi, uzum urug‘ining yog‘i, ozuqa yemi olish mumkin. O‘rta Osiyo va O‘zbekistonda ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lgan sharobchilikda turli an‘analari, ko‘plab turdagi sharoblar, o‘ziga xos yangi texnologiyalar yaratilgan bo‘lib, yuqori sifatli sharoblar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Xalqaro ko‘rgazma va konkurslarda O‘zbekiston sharobchilik tarmog‘i mahsulotlari doimiy ishtirokchiga aylangan bo‘lib, ko‘plab sovrin va medallar bilan taqdirlangan [3].

TADQIQOT USLUBLARI

Tadqiqotlar akademik Maxmud Mirzaev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti Qibray “SHarob” ilmiy eksperimental korxonasida o‘tkazildi. Ilmiy eksperimental korxonasi Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan bo‘lib, balandligi dengiz sathidan 478 m tashkil etadi. Toshkent viloyati Sharqiy tomoni Chotqol tog‘ tizmalari va Janubi esa Turkiston tizmasi bilan chegaralangan. Shimoliy-G‘arb tomoni Sirdaryo viloyati va Qozog‘iston davlati bilan chegaralangan. Shuningdek, Qibray tumani Toshkent shahri

hududidan 15 km uzoqlikda bo'lib, tajriba dalasi va shahar orasida aholi punktlari avtomobil va temir yo'llari joylashgan

G'ujum sharbatining qanddorligi sharbatning solishtirma og'irligini ko'rsatuvchi areometr bilan aniqlandi.

Kislotalilikni aniqlashda uzum sharbatiga indikator sifatida fenolftalein qo'shilgan holda 0,1n ishqor eritmasida (NaON) titrlash usuli yordamida aniqlangan.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Uzumni uzish, uzum navlari bo'yicha ularni pishib yetilishiga ko'ra amalga oshiriladi. Uzumni uzish va qayta ishlash davri 15-20 kun (O'zbekiston sharoitida 40-50 kun) bo'lib, u uzum naviga, ob-havoga va tayyorlanadigan vinomaterialga bog'liq. Bu davr mobaynida uzum sharbati tarkibidagi moddalarning kerakli miqdori asosan o'zgarmaydi. Uzumni uzishda undan qanday turdagi vino tayyorlanishiga ko'ra tanlab yoki yoppasiga uziladi. Uzumni uzish jarayoni qo'l va maxsus mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Uzum uzganda kasallangan, ezilgan va chirigan g'ujumlar olib tashlanadi. Uzum maxsus savatlarda, zanglamaydigan chelaklarda terilib, so'ng maxsus yog'och yashiklarda, konteynerlarda yoki maxsus jihozlangan mashina kuzovi pritseplariga yig'ilib uyum holda, qayta ishlash korxonalariga olib kelinadi [1].

Vinochilik ikki bosqichli jarayondan iborat bo'lib, birinchi bosqichda uzum qaytadan ishlanib undan vinomaterial tayyorlanadi, ikkinchi bosqichda esa vinomaterial qo'shimcha ravishda ishlanib tayyor vinomaterial holatiga keltirilib saqlanadi va qadoqlanib iste'molchiga chiqariladi. Uzumni qaytadan ishlab, vinomaterial tayyorlash korxonalarini vino punktlari deyilib, ular asosan uzum yetishtiriladigan joylarga quriladi.

Tadqiqotlarda vinoning ta'm sifatlariga ta'sir qiluvchi asosiy komponentlar (spirt, qand, kislota, oshlovchi va hid beruvchi moddalar) miqdorini o'rganildi.

Vino tarkibidagi muhim komponent etil spirti hisoblanadi. Desert guruhida spirtning o'rtacha miqdori 14,0 dan 15,6 % gacha o'zgardi. Spirtning birmuncha yuqori miqdori Muskat desertniy, Muskat VIRa va Muskat ottonel 14.5-15.6 % navlarida qayd etildi.

Qandning yuqori miqdori bo'yicha esa Muskat VIRa va Muskat desertniy navlari ajralib turdi (1-jadval).

1-jadval

Uzum muskat navlaridan tayyorlangan vinolarning kimyoviy tarkibi

T/r	Nav nomi	Vino turi	Spiriti % x.	Qandi g/100sm ³	Kislota- liligi g/dm ³	Uchuv- chi kislota g/dm ³	Uzum kislota g/dm ³	Oshlovchi moddalar	Aromatik darajasi	Degustasion bahosi,
1.	Muskat rozoviy /st./	Desert	14,0	22,2	4,7	0,33	1,76	3,60	1,6	8,5
2.	Muskat vengerskiy /st./	Desert	14,3	21,7	3,6	0,32	1,86	3,35	1,3	8,3
3.	Garmus	Xo'raki	11,8	0,09	4,5	0,83	2,55	1,15	0,8	8.0
4.	M. Uzbekistanskiy	Desert	15,5	23,5	5,7	0,34	2,74	5,64	0,7	8,8
5.	Muskat desertniy	Desert	14,5	24,4	3,6	0,36	1,45	2,76	2,2	8,7-9,2
6.	Muskat ottonel	Desert	15,6	22,5	4,2	0,45	0,65	3,41	1,1	8,5
7.	Muskat susanna	Desert	14,4	23,6	4,7	0,34	1,35	2,55	2,3	8,5-9,1
8.	Muskat VIRa	Desert	14,5	23,8	4,3	0,45	3,56	6,66	1,5	8.1

Garmus navi g'ujum sharbatining qanddorligi desert vino tayyorlash uchun etarli bo'lmadi. Bunga bog'liq ravishda ushbu navdan xo'raki (suxoy) vino tayyorlandi. Kimyoviy tarkibiga ko'ra u oq g'ujumli navlardan tayyorlangan vino materiallardan farq qilmadi.

Titrlanadigan kislota miqdori M. Uzbekistanskiy namunasida birinchi standartdan birmuncha yuqori bo'ldi. Qolgan namunalar birinchi standart darajasida bo'ldi va ikkinchi standartdan yuqori bo'ldi. Uzum kislotasining eng yuqori miqdori Muskat VIRa va M. Uzbekistanskiy 2.74-3.56 g/dm³ vinomateriallarida qayd etildi. Muskat ottonel va Muskat susanna vinomateriallarida uzum kislotasi miqdori 0,65-1.35 g/dm³ dan oshmadi. Bu vaqtning o'zida ularda titrlanadigan kislotalarning umumiy miqdori standartlar darajasida bo'ldi.

Standart navlar vinomateriallaridagi oshlovchi moddalar miqdori 3,35-3,6 g/dm³ gacha bo'ldi. Muskat VIRa navida oshlovchi moddalar deyarli ikki barobar ko'p bo'ldi. Vinomateriallarda hid xushbo'y moddalarning mavjud bo'lishi va saqlanishi muskat uzum navlarining qimmatli sifati hisoblanadi. Berilgan 1-jadval ma'lumotlariga muvofiq Garmus va M.Uzbekistanskiy navlari vinomateriallarida xushbo'y moddalar miqdori eng kam bo'ldi. Muskat desertniy va Muskat susanna namunalari xushbo'y moddalarga boy bo'ldi. Vinomaterialning organoleptik ko'rsatkichlari yig'indisi bo'yicha birinchi o'rinni Muskat desertniy va Muskat susanna navlari egalladi. Keyingi o'rin – M. Uzbekistanskiy va Muskat

ottonel navlariga tegishli bo'ldi. Eng past bahoni Garmus va Muskat VIRa navlari oldi.

XULOSA

Muskat navlarning g'ujumlarida eruvchan pektin miqdori protopektin miqdoridan ustundir. Bu shundan dalolat beradiki, hosil qulay muddatda terilgan. Pektin moddalar yig'indisi bo'yicha M.Uzbekistanskiy va Muskat desertniy navlari ajraldi. Garmus navi g'ujumida ikkala pektin shakllar miqdori ham, pektin moddalar yig'indisi ham eng kam miqdorda bo'lishi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Белемко Е. Л., Левченко С. В., Студенникова Н. Л. Исследование качественного и количественного состава фенольных веществ в ягодах новых сортов винограда селекции ИВиВ «Магарач» // Виноградарство: Сборник научных трудов. – Ялта, 1998. – С. 42-44.
2. Болгарев Г. Виноградарство. – М.: Селхозгаз, 1951. – С. 330-335
3. Бронгауза Ф.А. Виноградарство энциклопедия. М.: Колос, 2004. – С. 54-58.
4. Temurov Sh. Uzumchilik. Toshkent 2006 y.
5. Кисил М.Ф. Экологический анализ территории, прогнозирование качества винограда // Ж. Виноград и вино России. – Москва, 1998. – №5.

SOYA VA TO'LIQ GIDROGENLANGAN PAXTA SALOMASINI FERMENT ISHTIROKIDA PEREETERIFIKTATSİYALAB QANDOLATCHILIK YOG'LARINI ISHLAB CHIQRISHNING TADQIQOTI.

Raximov Dilshod Pulatovich^{1*}

Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich²

Sultonova Sayyora Ilxombekovna³

Madraximov Shoxzod Baxrom o'g'li⁴

Octavio Alberto Calvo Gomez⁵

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

⁴“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National
 Research University

¹Jiangnan University, Jiangsu, China.

*Mas'ul muallif: drrakhimov1984@gmail.com (Tel: +998 (97) 0176002)

Annotatsiya: Asosan qandolatchilik, oshpazlik, nonvoychilik sohalarida qattiq va to'yingan yog'larning o'rni juda muhim. Yog' mahsulotlaridan margarin, sariyog', spred, shortening mahsulotlari mintaqa bozorlarida keng tarqalgan va bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda o'simlik moylari va qattiq yoki hayvon yog'lariga bo'lgan ehtiyoj oshishini anglatadi. To'liq gidrogenlangan paxta salomasi: soya moyilarining 30:70; 40:60; 50:50; 60:40 nisbatlarida dastlab to'rtta namunadan tayyorlab olindi va dastlabki 4 namunaning reaksiyaga kirishishdan oldingi aralashmalarini 60°C haroratgacha namuna ko'rsatkichlarini o'rgandik. Joriy bosqichda haroratni 50°C da doimiy magnitli aralashtirgich orqali aralashirilgan holatda 2 soat ushlaganimizdan keyin dastlabki modifikatsiyalashga nisbatan o'zgarishlar kuzatilganini guvohi bo'ldik. olingan yog'larimiz ham sanoatda ishlatiladigan yog'larning ommalashgan erish haroratlariga qaraganda ishlatishga nisbatan yaroqli aniqrog'i modifikatsiyadan keyingi 39°C erish haroratli 30:70 nisbatli yog'ni margarin ishlab chiqarishning qandolatchilik mahsulotlari retsepturalarida 30% gacha qo'shishga ruhsat etiladi. Buyerda asosan Lipozyme TL IM C fermenti oldingi yuqori haroratlarga nisbatan 50°C da aynan pereeterifikatsiyalash qobiliyati oshganini kuzatishimiz mumkin. Modifikatsiyadan keyingi 40:60 nisbatidagi 36°C erish haroratini oladigan bo'lsak barcha margarin ishlab chiqaruvchi korxonalarda zarur bo'lgan ehtiyoj talabi yuqori bo'lgan yog'ni olishimiz mumkinligini ko'rsatadi. modifikatsiyalashdan keyingi 50:50 nisbatidagi yog' asosan qatlamali hamirli mahsulotlar uchun ishlab chiqariladigan margarin mahsulotining retsepturalarida 35-45% atrofida qatnashini hisobga olsak talabni qanoatlantirishini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: paxta salomasi, soya moyi, erish harorati, pereeterifikatsiyalanish, Lipasa parchalovchi fermenti, Lipasa TL IM fermenti, modifikatsiya.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ СОЕВОГО И ПОЛНОСТЬЮ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА.

Аннотация: Роль твердых и насыщенных жиров очень важна, главным образом в кондитерской, кулинарной и хлебопекарной промышленности. Маргарин, сливочное масло, спреды и продукты для приготовления шортенингов широко распространены на региональных рынках, что означает, что потребность в растительных маслах и твердых или животных жирах при производстве этих продуктов возрастает. Полностью гидрогенизированное хлопковое масло: соевое масло в соотношении 30:70; 40:60; 50:50; 60:40 изначально было приготовлено из четырех образцов, и мы исследовали параметры образцов первых 4 образцов до нагревания реакционной смеси до 60 °С. На текущем этапе, после поддержания температуры при 50 °С в течение 2 часов с перемешиванием с помощью постоянной магнитной мешалки, мы наблюдали изменения по сравнению с исходной модификацией. Наши полученные масла также подходят для использования по сравнению с популярными температурами плавления масел,

используемых в промышленности, а именно, модифицированное масло с температурой плавления 39 °С 30:70 разрешено добавлять до 30% в рецептуры кондитерских изделий для производства маргарина. У покупателя мы можем в основном наблюдать, что фермент Липозиме ТЛ ИМ С увеличил свою способность к переэтерификации при 50 °С по сравнению с предыдущими высокими температурами. Если принять температуру плавления 36 °С после модификации с соотношением 40:60, это показывает, что мы можем получить масло, которое пользуется большим спросом на всех предприятиях по производству маргарина. Учитывая, что модифицированное масло 50:50 в основном участвует в рецептурах маргариновой продукции для изделий из слоеного теста, мы можем свидетельствовать, что оно удовлетворяет спрос.

Ключевые слова: хлопковый шрот, соевое масло, температура плавления, переэтерификация, липаза-расщепляющий фермент, фермент липаза ТЛ ИМ, модификация.

STUDY OF THE PROCESS OF PRODUCING CONFECTIONERY OILS BY ENZYMATIC INTERESTERIFICATION OF SOYBEAN AND FULLY HYDROGENATED COTTONSEED OIL

Abstract: The role of solid and saturated fats is very important, mainly in the confectionery, culinary and bakery industries. Margarine, butter, spreads and shortening products are widely distributed in regional markets, which means that the need for vegetable oils and solid or animal fats in the production of these products is increasing. Fully hydrogenated cottonseed oil: soybean oil in the ratio of 30:70; 40:60; 50:50; 60:40 was initially prepared from four samples, and we investigated the sample parameters of the first four samples before heating the reaction mixture to 60 °C. At this stage, after maintaining the temperature at 50 °C for 2 hours with stirring using a permanent magnetic stirrer, we observed changes compared to the original modification. Our resulting oils are also suitable for use with popular industrial melting point oils. Specifically, the modified oil with a melting point of 39°C (30:70) is permitted to be added up to 30% to confectionery margarine recipes. Customers have observed that the Lipozyme TL IM C enzyme has increased its transesterification ability at 50°C (50°F) compared to previous high temperatures. If we consider the melting point of 36°C (36°F) after modification with a 40:60 ratio, this demonstrates that we can produce an oil that is in high demand across margarine production facilities. Considering that the 50:50 modified oil is primarily used in margarine recipes for puff pastry products, we can confirm that it meets demand.

Key words: cottonseed meal, soybean oil, melting point, transesterification, lipase-splitting enzyme, TL IM lipase enzyme, modification.

Kirish. Mintaqamizda aholi soni kundan kunga oshib borishi bilan resurslarga bo‘lgan ehtiyojimiz ham oshadi. Shuningdek oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarimizni qondirish bular ichida alohida o‘rin kasb etadi [1]. Inson oziqlanish oqsil, uglevodlar bilan yog‘ va yog‘simon, o‘simlik moylar hom muhim o‘rin tutadi [2]. Asosan qandolatchilik, oshpazlik, nonvoychilik sohalarida qattiq va to‘yingan yog‘larning o‘rni juda muhim [3]. Yog‘ mahsulotlaridan margarin, sariyog‘, spred, shortening mahsulotlari mintaqah bozorlarida keng

tarqalgan va bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda o‘simlik moylari va hayvon yog‘lariga bo‘lgan ehtiyoj oshishini anglatadi [4]. Respublikamizda yog‘ mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha ilg‘or korxonalar mavjud bo‘lib bu korxonalar horijiy vakillari bilan raqobatlashishda ortda qolmaydi [5]. Lekin tan olishimiz kerak respublikamiz ichki bozorida o‘simlik moylari va qattiq yog‘lar resursini shakllantirish bir muncha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [6]. Yuqorida nomlari keltirilgan mahsulotlar uchun hom ashyo yog‘larning 40% ga yaqini horijiy davlatlardan import qilinishi hech kimga sir emas [7]. Mazkur modifikatlangan yog‘lar bu korxonalar uchun hom ashyo bazamiz juda etarli emas va bir qator muammolar mavjud [8]. Masalan O‘zbekistondagi bitta Margarin ishlab chiqaradigan korxonaga yiliga 50000-60000 tonna har xil erish haroratli modifikatlangan yog‘larni harid qiladi [9]. Bu esa Davlatimiz valyuta resursini kamayishiga va milliy pul inflatsiyani oshishiga olib keladi ya’ni moliyaviy barqarorlik vujudga keladi [10]. Modifikatsiyalangan yog‘lar ishlab chiqarishda asosan o‘simlik moylarini Ni, Pd, Cu, Pt katalizatorlarida gidrogenlash, ikkita suyuq va qattiq har xil erish haroratli yog‘larni CH_3ONa , $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$, Na, K katalizatorlari ishtirokida kimyoviy pereeterifikatsiyalash, har xil sharoitlarda ishlaydigan fermentlar ishtirokida past haroratlarda pereeterifikatsiyalash yoki har xil suyuq va qattiq yog‘larni maqsadli yog‘lar olish uchun omixtalashdan iborat bo‘lgan texnologik usullarda olingan mahsulotlarga aytiladi [12]. Shu erda ta’kidlab o‘tish kerakki, o‘simlik moylarini Ni, Pd, Cu, Pt katalizatorlari ishtirokida gidrogenlab olingan qattiq yog‘lar tarkibida trans isomerlar (TFA-trans fatty acids) miqdori 60 % gacha ortib ketadi [13]. Butun dunyo sog‘liqni saqlash tashkilot bo‘yicha trans isomersiz yog‘ mahsulotlarini ishlab chiqarish ilgari surilgan va bir qator me‘yorlar ishlab chiqilgan [14]. Shu jihatidan kimyoviy usulda va kimyoviy katalizatorlar ishtirokida ishlab chiqarilgan modifikat yog‘larimiz ham hatardan holi emas [15]. Zamonaviy sanoat usullaridan biri sifatida yog‘ mahsulotlarining modifikatsion ko‘rinishlarini fermentli pereeterifikatsiyalash usullarida olib borishni butun dunyo olimlari ma’qullagan va joriy davrda olib borilyapti [16]. Asosan jarayonning havfsiz inson omillarini kam ishtirok etishi va yuqori issiqlik haroratlarni talab qilmasligi jihatidan juda qulaydir [17].

Tadqiqot metodologiyasi. To‘liq gidrogenlangan paxta salomasi:soya moyilarining 30:70; 40:60; 50:50; 60:40 nisbatlarida dastlab to‘rtta namunadan tayyorlab olindi va dastlabki 4 namunaning reaksiyaga kirishishdan oldingi aralashmalarini 60°C haroratgacha namuna ko‘rsatkichlarini o‘rgandik. Paxta salomasining erish harorati 59°C. Mazkur namunalarning har birini 55°C haroratda ferment bilan ishlov berildi. Tajriba uchun umumiy 400 gr massa yog‘lar aralashmasi olinib, tajriba 500 ml lik olov bardosh silindrik idishda olib borildi. Namunalar **Adventurer™ OHAUS** markali tarozida tortilib reaksiyon muhitga berildi. Jarayon uchun

aktivligi 2000 000 aktiv birlik bo‘lgan Rossiyada ishlab chiqarilgan pH-7.0-9.5 qiymatlar oralig‘ida 55°C ishchi haroratda ishlaydigan **lipaza fermenti** tanlab olindi. Bu ferment barcha yog‘ aralashmalarini parchalab olishga xizmat qildi. Reaksiya jarayonini 1 soat 20 minut davomida olib borilib, tayyor bo‘lgan mahsulot diametri 18sm x 100 filtr qog‘oz orqali diametri 120 mm li mahsus quyish idishini 500 ml lik 35x155 mm li konussimon olov bardosh idishga qo‘yib, filtrlash jarayonini **Memmert UN55** markali universal quritish shkafida 90°C haroratda 2 soat davomida pereeterifikatsiyalangan so‘ng yog‘lar fermentdan ajratilib olinadi. Yuqorida tuzilgan yog‘lar nisbatlari bo‘yicha **Lipozyme TL IM C** fermentini moylar aralashmasi massasiga nisbatan 4%, ya’ni massasi 0.60 gr ferment 50, 55, 60°C haroratlarda reaksiya jarayonlari olib borilib, reaksiya uchun hajmi 50 ml yassi tubli 24/29 o‘lchovli idish, filtrlash uchun 12,5sm x 100 filtr qog‘oz, diametri 60 mm konussimon idish, 100 ml lik kolba filtrlashda ishlatildi. Hosil bo‘lgan pereeterifikatlarning standart metodika bo‘yicha kislata sonlari aniqlandi. Yog‘larning erish haroratlarini aniqlash metodikasi bo‘yicha erish haroratlari aniqlandi. Ajratib olingan ferment aktivligi tekshirilib takror yana keying jarayonda qo‘llanilishi mumkin. Ammo mazkur ilmiy ishda ferment aktivligini tekshirish nazarda tutilmagan. Yog‘larning erish nuqtasini (mp) aniqlashning turli usullari mavjud. Bularga Wiley mp (AOCS Method Cc 2–38), ochiq kapillyar sirpanish nuqtasi, yumshatilish nuqtasi va Mettler tushish nuqtasi kiradi. Sinovlar o‘tkaziladigan sharoitlar olingan qiymatlarga ta’sir qiladi. Ushbu usullarning bir nechtasi turli xil yog‘lar, jumladan margarin va yumshoq margarin moylari, xayvon yog‘i, sariyog‘ va gidrogenlangan gan paxta, kungaboqar, soya moylari yordamida taqqoslanadi. Mettler tushish nuqtasi qiymatlari yog‘dan tashqari barcha yog‘lar uchun keng chiziqli YaMR (NMR) yordamida olingan ekstrapolyatsiya qilingan qattiq yog‘ egri chiziqlariga to‘g‘ri kelishi aniqlanadi. Mettler tushish nuqtasi va yumshatilish nuqtasining reproduktivligi juda yaxshi edi ammo sirg‘anish nuqtasi yomon edi. Bu ko‘rsatkich orqali qaysi usul bizga qulayligini tanlab olishimiz mumkin.

Natijalar va ularning tahlili. Mazkur ilmiy ishning shu qismida asosan yog‘larning erish harorati bo‘yicha asosiy e’tiborli jixatini ochishga harakat qilamiz asosan uchta metod bo‘yicha erish haroratini aniqlab ko‘rdik sababi pereeterifikatsiya jarayonida dastlabki reaksiyaga kirishgan yoki tarkibi belgilangan proporsiya bo‘yicha erish haroratiga erishgan maqsadli yog‘ni shu ko‘rsatkichiga erishilgandan keyingina qolgan ko‘rsatkichlarini tahlil qilish mumkin va shu ko‘rsatkich jarayonni borgan yoki bormaganligini bizga ma’lum qiladi. Olib borilayotgan tadqiqotda dastlabki, joriy va keyingi bosqichdagi barcha reaksiyalarda namunalarda Lipozyme TL IM C fermenti qo‘shilib, 2 soat davomida suvli hamom haroratini doimiy 55°C da

ushlab magnitli aralashtirgich ostida amalga oshirildi. Quyida 1-jadvalda yog'larni fermentli perereterifikatsiyab, modifikatsiyalashning dastlabki bosqich ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan.

1-Jadval

Fermentli Modifikatsiyalash jarayonining dastlabki bosqich ko'rsatkichlari

Nomlanishi	Yog'lar nisbatlari	Modifikatsiyadan oldingi erish harorati, t °C	Modifikatsiyadan keyingi erish harorati, t °C	Kislata soni, mg KOH
Paxta salomasi:Soya moyi	30:70	51	41	0.3
	40:60	52	46	0.3
	50:50	55	44	0.2
	60:40	56	52	0.2

Tadqiqotning dastlabki bosqichi maodifikatsiyadan keying ustundagi qiymatlatni o'rganadigan bo'lsak qandolatchilik sohalarida ishlatiladigan yog 'larga mos erish haroratli qiymatlarga erishmaganimizni kuzatishimiz mmumkin va tadqiqotni joriy holatda davom ettirish zarurligini aniqlab oldik.

Joriy bosqichda haroratni 50°C da doimiy magnitli aralashtirgich orqali aralashtirilgan holatda 2 soat ushlaganimizdan keyin dastlabki modifikatsiyalashga nisbatan o'zgarishlar kuzatilganini guvohi bo'ldik. Quyida 2-jadvalda yog'larni fermentli perereterifikatsiyab, modifikatsiyalashning joriy bosqich ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan.

2-Jadval

Fermentli Modifikatsiyalash jarayonining joriy bosqich ko'rsatkichlari

Nomlanishi	Yog'lar nisbatlari	Modifikatsiyadan oldingi erish harorati, t °C	Modifikatsiyadan keyingi erish harorati, t °C	Kislata soni, mg KOH
Paxta salomasi:Soya moyi	30:70	51	39	0.2
	40:60	52	42	0.3
	50:50	55	44	0.1
	60:40	56	46	0.2

2-jadvaldagi olingan yog'larimiz ham sanoatda ishlatiladigan yog'larning ommalashgan erish haroratlariga qaraganda ishlatishga nisbatan yaroqli aniqrog'i modifikatsiyadan keyingi

39°C erish haroratli 30:70 nisbatli yog'ni margarin ishlab chiqarishning qandolatchilik mahsulotlari retsepturalarida 30% gacha qo'shishga ruhsat etiladi. Oshpazlik mahsulotlaridan qatlamali somsalar hamiri uchun mahsus margarinlar retsepturalariga modifikatsiyadan keying 50:50 nisbatli yog'ning SFD ko'rsatkichiga qarab, umumiy qattiqlikni 24 % gacha qo'shishga ruhsat etiladi. Modifikatsiyadan keying 40:60 va 60:40 nisbatli yog'larning erish haroratlari yuqoriligi bilan margarin mahsuloti ishlab chiqarishda bir muncha quyinchiliklarni keltirib chiqarish ehtimoli bor deb qaraladi. Tadqiqotning keying bosqichida magnitli aralashtirgichda faqat 30:70 nisbatdagi raralashmani doimiy 2 soat davomida haroratni 45°C da ushlab jarayonni olib borganimizda hosil bo'lgan ko'rsatkichlarni tahlil qilamiz.

Quyida 3-jadvalda yog'larni fermentli perereterifikatsiyab, modifikatsiyalashning keyingi bosqich ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan.

3-Jadval

Fermentli Modifikatsiyalash jarayonining keyingi bosqich ko'rsatkichlari

Nomlanishi	Yog'lar nisbatlari	Modifikatsiyadan oldingi erish harorati, t °C	Modifikatsiyadan keyingi erish harorati, t °C	Kislata soni, mg KOH
Paxta salomasi:Soya moyi	30:70	51	32	0.3
	40:60	52	Olib borilmaydi	-
	50:50	55	Olib borilmaydi	-
	60:40	56	Olib borilmaydi	-

Fermentlarning haroratga bog'liq holda sharoitlarni tanlash qobiliyati bir qancha ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Ba'zi bir fermentlar haroratga qarab aktivligini oshirsa ba'zi birlarining aktivligi harorat tushishi bilab reaksiin muhitda yaqqol sezilib natija ko'rsatadi. Tepadagi 1 chi va 2 chi jadvaldagi ko'rsatkichlarga nisbatan quyidagi 3-jadval ma'lumotlarida 30:50 nisbatli yog'ga nisbatan ancha kutilgan natijalarga yaqinligini kuzatishimiz mumkin. 3-jadvaldagi yog 'lar aralashmasining erish haroratlari yuqori bo'lganligi uchun bu jarayon reaksiyalarini 45°C da olib borishni iloji bo'lmadi. Buyerda asosan Lipozyme TL IM C fermenti oldingi yuqori haroratlarga nisbatan 45°C aynan pereeterifikatsiyalash qobiliyati 30:50 nisbatli yog'ga nisbatan oshganini kuzatishimiz mumkin. Bu ferment harorat oshishi bilan o'zining faolligini susaytirib reaksiyadagi ishtirokini kamaytiradi. Tadqiqotning 60°C dagi qiymatlari o'zidan oldingi 55°C jadval qiymatlarni takrorlagani uchun maqolada keltirmadik. 3-jadval ko'rsatkichlaridan anglashimiz mumkinki to'liq gidrogenlangan paxta salomasi va soya moylarini 45°C da 40:60; 50:50; 60:40 nisbali aralashmalaridan maqsadli yog'larni olishda pereeterifikatsiya jarayonini qo'llab bo'lmasligini tushunib olishimiz mumkin. Agar boshqa

suyuq moylarni yana boshqa suyuq moylar bilan maqsadli pereeterifikatlarini 40-45°C da olib borishimiz mumkin.

Xulosa. Tadqiqotning yakuni sifatida yog‘larni pereeterifikatsiyalab modifikatsiyalash asosan qandolatchilik, oshpazlik, nonvoychilik sohalarida qattiq va to‘yingan yog‘larning o‘rni juda muhimligini ko‘rsatadi. Yog‘ mahsulotlaridan margarin, sariyog‘, spred, shortening mahsulotlari mintaqah bozorlarida keng tarqalgan va bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda o‘simlik moylari va hayvon yog‘lariga bo‘lgan ehtiyoj oshishini anglatadi. To‘liq gidrogenlangan paxta salomasi:soya moyilarining 30:70; 40:60; 50:50; 60:40 nisbatlarida dastlab to‘rtta namunadan tayyorlab olingan va dastlabki 4 namunaning reaksiyaga kirishishdan oldingi aralashmalarini 60°C haroratgacha namuna ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Joriy bosqichda haroratni 50°C da doimiy magnitli aralashtirgich orqali aralashirilgan holatda 2 soat ushlaganidan keyin dastlabki modifikatsiyalashga nisbatan o‘zgarishlar kuzatilganini guvohi bo‘lindi. Olingan yog‘larimiz ham sanoatda ishlatiladigan yog‘larning ommalashgan erish haroratlariga qaraganda ishlatishga nisbatan yaroqli aniqrog‘i modifikatsiyadan keyingi 39°C erish haroratli 30:70 nisbatli yog‘ni margarin ishlab chiqarishning qandolatchilik mahsulotlari retsepturalarida 30% gacha qo‘shishga ruhsat etilishi me‘yoriy hujjatlarda keltirilgan. Buyerda asosan Lipozyme TL IM C fermenti oldingi yuqori haroratlarga nisbatan 50°C aynan pereeterifikatsiyalash qobiliyati oshganini kuzatishimiz mumkin. Modifikatsiyadan keyingi 40:60 nisbatidagi 36°C erish haroratini oladigan bo‘lsak barcha margarin ishlab chiqaruvchi korxonalarda zarur bo‘lgan ehtiyoj talabi yuqori bo‘lgan yog‘ni olishimiz mumkinligini ko‘rsatildi. modifikatsiyalashdan keyingi 50:50 nisbatidagi yog‘ asosan qatlamali hamirli mahsulotlar uchun ishlab chiqqiriladigan margarin mahsulotining retsepturalarida 35-45% atrofida qatnashini hisobga olsak talabni qanoatlantirishini guvohi bo‘lishimiz mumkinligini xulosa qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Rakhimov D, Fayzullayeva N, Shomaksudova K, Kenjayev N, Hakimova Z, Rakhmanov S, Abduraximov A. A bibliometric review of vegetable oils and modified fats studied in scientific bases around the world. In BIO Web of Conferences 2024 (Vol. 93, p. 02005). EDP Sciences.
2. Rakhimov, D.P., Rakhimov, P.H. and Ruzibaev, A.T., 2020. GETTING A MODIFIED INTERESTERIFICATION USING THE COMBINATION OF LIQUID OILS AND SOLID FAT. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (3-4), pp.3-9.
3. Ribeiro, Ana Paula Badan, Rodrigo Correa Basso, Renato Grimaldi, Luiz Antonio Gioielli, and Lireny Aparecida Guaraldo Goncalves. "Effect of chemical interesterification on physicochemical properties and industrial applications of canola oil and fully hydrogenated cottonseed oil blends." *Journal of food lipids* 16, no. 3 (2009): 362-381.

4. Ruzibayev, A.T., Salijonova, S.D., Rakhimov, D.P., Akbarov, M.M., Gaipova, S.S., Khakimova, Z.A., Calvo-Gomez, O.A. and Kuzibekov, S.S., 2025. Developing a healthier chocolate spread: Using persimmons to reduce sugar content. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 173, p. 04008). EDP Sciences.
5. Zou, Xiaoqiang, et al. "Preparation of medium-and long-chain triacylglycerols rich in n-3 polyunsaturated fatty acids by bio-imprinted lipase-catalyzed interesterification." *Food Chemistry* 455 (2024): 139907.
6. Hustedt, H. H. "Interesterification of edible oils." *Journal of the American Oil Chemists' Society* 53, no. 6Part2 (1976): 390-392.
7. Tarmizi, Azmil Haizam Ahmad, Siew Wai Lin, and Ainie Kuntom. "Palm-based standard reference materials for iodine value and slip melting point." *Analytical chemistry insights* 3 (2008): ACI-S1052.
8. Ribeiro, Ana Paula B., Renato Grimaldi, Luiz A. Gioielli, and Lireny AG Gonçalves. "Zero trans fats from soybean oil and fully hydrogenated soybean oil: Physico-chemical properties and food applications." *Food Research International* 42, no. 3 (2009): 401-410.
9. Cheng, H. N., Rau, M. W., Dowd, M. K., Easson, M. W., & Condon, B. D. (2014). Comparison of soybean and cottonseed oils upon hydrogenation with nickel, palladium and platinum catalysts. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 91(8), 1461-1469.
10. Neeharika, T.S.V.R., Rallabandi, R., Ragini, Y., Kaki, S.S., Rani, K.P. and Prasad, R.B.N., 2015. Lipase catalyzed interesterification of rice bran oil with hydrogenated cottonseed oil to produce trans free fat. *Journal of food science and technology*, 52(8), pp.4905-4914.
11. Daniels, Roger L., Hyun Jung Kim, and David B. Min. "Hydrogenation and interesterification effects on the oxidative stability and melting point of soybean oil." *Journal of agricultural and food chemistry* 54, no. 16 (2006): 6011-6015.
12. Li, D., P. Adhikari, J-A. Shin, J-H. Lee, Y-J. Kim, X-M. Zhu, J-N. Hu, J. Jin, C. C. Akoh, and K-T. Lee. "Lipase-catalyzed interesterification of high oleic sunflower oil and fully hydrogenated soybean oil comparison of batch and continuous reactor for production of zero trans shortening fats." *LWT-Food Science and Technology* 43, no. 3 (2010): 458-464.
13. Farmani, Jamshid, Mohammad Safari, and Manouchehr Hamed. "Trans-free fats through interesterification of canola oil/palm olein or fully hydrogenated soybean oil blends." *European Journal of Lipid Science and Technology* 111.12 (2009): 1212-1220.
14. Steele, Lindsay, et al. "Ending Trans Fat—The First-Ever Global Elimination Program for a Noncommunicable Disease Risk Factor: JACC International." *Journal of the American College of Cardiology* 84.7 (2024): 663-674.
15. Farmani, Jamshid, Manouchehr Hamed, Mohammad Safari, and Ashkan Madadlou. "Trans-free Iranian vanaspati through enzymatic and chemical transesterification of triple blends of fully hydrogenated soybean, rapeseed and sunflower oils." *Food chemistry* 102, no. 3 (2007): 827-833.
16. Deman, J.M., Deman, L. and Blackman, B., 1983. Melting-point determination of fat products. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 60(1), pp.91-94.
17. Forssell, P., Kervinen, R., Lappi, M., Linko, P., Suortti, T. and Poutanen, K., 1992. Effect of enzymatic interesterification on the melting point of tallow-rape seed oil (LEAR) mixture. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 69(2), pp.126-129.

ИЗУЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

*Д.т.н. проф. Исмаилов Ойбек Юлибоевич,
Институт общей и неорганической химии АНРУз. г. Ташкент.
докторант Жураев Тўлқинжон Эрмахаматович.
Институт общей и неорганической химии АНРУз. г. Ташкент.*

E-mail: tolqinjonjorayev15@gmail.com

*Хаджибаев Акбаржон Шавкатович,
ст.преп. кафедры Основы инженерии и механики,
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: akbarjonshavkatovich@gmail.com

*Шарипов Козимжон Комилжонович,
доц. кафедры Основы инженерии и механики,
Ташкентского химико-технологического института,*

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: k.sharipov@tkti.uz

Аннотация: В статье изучено из основных физические свойства плотность и вязкость при температурных пределах 20÷50 °С При увеличении температуры в диапазоне от 20 до 50 °С плотность нового трансформаторного масла снижается с 861 до 846 кг/м³. В то же время плотность отработанного масла уменьшается более заметно, находясь в пределах от 876 до 854 кг/м³. Это свидетельствует о разнице в плотности между новыми и отработанными маслами на 15 кг/м³. Заданной температурной пределах кинематическая вязкость нового масла варьируется в диапазоне 30,9–11,07 мм²/с, тогда как вязкость отработанного масла составляет 23,9–6,15 мм²/с. Это указывает на то, что кинематическая вязкость отработанного масла в среднем на 7 мм²/с ниже по сравнению с новым. С увеличением температуры наблюдается снижение плотности и кинематической вязкости. Однако при длительной эксплуатации плотность масла увеличивается, а вязкость уменьшается. Температурные условия и срок службы оказывают существенное воздействие на физико-химические свойства трансформаторных масел, что следует учитывать при их эксплуатации и техническом обслуживании.

Ключевые слова: трансформаторное масло, физические свойства, плотность, кинематическая вязкость, температура.

TRANSFORMATOR MOYINING ZICHLIGI VA YOPISHQOQLIGINI O'RGANISH

Annotatsiya: 20÷50 °С harorat oralig'ida zichlik va yopishqoqlikning asosiy fizik xususiyatlari o'rganiladi. Harorat 20 dan 50 °С gacha oshishi bilan yangi transformator moyining zichligi 861 dan 846 kg/m³ gacha kamayadi. Shu bilan birga, ishlatilgan moyning zichligi sezilarli darajada kamayadi va 876 dan 854 kg/m³ gacha bo'ladi. Bu yangi va ishlatilgan moylar orasidagi zichlikdagi farq 15 kg/m³ ekanligini ko'rsatadi. Berilgan harorat oralig'ida yangi moyning kinematik yopishqoqligi 30,9–11,07 mm²/s oralig'ida o'zgarib turadi, ishlatilgan moyning yopishqoqligi esa 23,9–6,15 mm²/s ni tashkil qiladi. Bu ishlatilgan moyning kinematik yopishqoqligi yangi moyga nisbatan o'rtacha 7 mm²/s pastroq ekanligini ko'rsatadi. Harorat oshishi bilan zichlik va kinematik yopishqoqlikning pasayishi kuzatiladi. Biroq, uzoq vaqt foydalanish bilan moyning zichligi oshadi va uning yopishqoqligi pasayadi. Harorat sharoitlari va xizmat muddati transformator moylarining fizik va kimyoviy xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi, ular foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish paytida hisobga olinishi kerak.

Kalit so'zlar: transformator moyi, fizik xususiyatlar, zichlik, kinematik qovushqoqlik, harorat.

STUDY OF THE DENSITY AND VISCOSITY OF TRANSFORMER OIL

Abstract: The article studies the main physical properties—density and viscosity—within the temperature range of 20–50 °C. As the temperature increases from 20 to 50 °C, the density of the new transformer oil decreases from 861 to 846 kg/m³. At the same time, the density of the used oil decreases more noticeably, ranging from 876 to 854 kg/m³. This indicates a density difference of 15 kg/m³ between new and used oils. Within the specified temperature range, the

kinematic viscosity of the new oil varies from 30.9 to 11.07 mm²/s, whereas that of the used oil ranges from 23.9 to 6.15 mm²/s. This shows that the kinematic viscosity of the used oil is on average 7 mm²/s lower compared to the new one. With increasing temperature, both density and kinematic viscosity decrease. However, during prolonged operation, the density of the oil increases while the viscosity decreases. Temperature conditions and service life have a significant effect on the physicochemical properties of transformer oils, which should be taken into account during their operation and maintenance.

Keywords: *transformer oil, physical properties, density, kinematic viscosity, temperature.*

Введение. Трансформаторное масло представляет собой тщательно очищенную фракцию нефти, которая образуется в процессе перегонки углеводородного сырья и отличается диапазоном кипения от 300 до 400 °С. Основные свойства этого масла во многом зависят от типа и характеристик исходной нефти, из которой оно произведено, так как природа и состав сырья непосредственно влияют на конечные параметры продукта. С химической точки зрения трансформаторное масло обладает сложным углеводородным составом, средний молекулярный вес которого варьируется в пределах от 220 до 340 атомных единиц. Его структура включает несколько ключевых компонентов, которые обеспечивают определённые физико-химические свойства масла. Среди них: парафиновые углеводороды, доля которых составляет около 10-15%, играют важную роль в обеспечении стабильности состава; нафтены, они же циклопарафины, составляющие доминирующую часть в диапазоне 60-70%, придают маслу хорошие электрические свойства и термическую стойкость; ароматические углеводороды, находящиеся в концентрации около 15-20%, обеспечивают маслу демпфирующие и растворяющие свойства. Вместе с этим, трансформаторное масло содержит и другие соединения. Концентрация асфальто-смолистых веществ невелика -около 1-2%, что позволяет сохранять низкую вязкость материала. Присутствие сернистых соединений ограничивается менее чем 1%, а содержание азотистых компонентов – менее 0.8%, что важно для предотвращения коррозии внутренних частей трансформаторного оборудования. Количество нафтеновых кислот не превышает 0.02%, что минимизирует риск химического разрушения. Чтобы усилить стабильность масла при высоких температурах эксплуатации, оно снабжается антиокислительными присадками в концентрации от 0.2 до 0.5%. Таким образом, трансформаторное масло является продуктом сложного химического состава, свойства которого тщательно сбалансированы для выполнения задач, связанных с изоляцией и теплопередачей в высокотехнологичном электротехническом оборудовании. В связи с этим контроль температуры масла играет ключевую роль в обеспечении его безопасной и надёжной эксплуатации. Для стабильной

работы трансформатора температура масла должна поддерживаться в пределах от 25 до 50°C [1-3].

Методология исследования. Для проведения сравнительного анализа физических свойств новых и использованных масел было выбрано трансформаторное масло марки Т-1500 российского производства. Основные физические характеристики трансформаторных масел включают плотность и вязкость.

Для определения плотности трансформаторных масел [4] был использован ареометрический метод анализа в соответствии с ГОСТ 3900-85. Суть данного метода заключается в погружении поплавкового ареометра в образец исследуемого масла, считывании показаний со шкалы ареометра при различных температурах и преобразовании полученных данных для определения плотности при стандартной температуре 20 °С. В ходе исследования применялись ареометры типа АНТ-1, предназначенные для анализа нефтепродуктов [5].

Для определения кинематической вязкости трансформаторных масел был выбран метод, основанный на использовании капилляра, как описано в источнике [6-7]. Этот способ заключается в измерении времени истечения фиксированного объема тестируемой жидкости, выраженного в секундах. Для этого применяется специально калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр, который обеспечивает точное вычисление параметров. Процесс проводится под воздействием силы тяжести при строго заданной и неизменной температуре, что позволяет получить достоверные результаты по характеристикам испытуемого образца.

В процессе проведения экспериментов, направленных на определение кинематической вязкости масла, использовался стеклянный вискозиметр модели ВПЖ-4. Этот прибор обладает рядом характеристик, которые оказывают влияние на точность измерений. Диаметр капилляра вискозиметра составляет 0,82 мм, а его постоянная измерения равняется 0,02880 мм²/с². Исследования проводились в строгом соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 33-2000 (аналог международного стандарта ISO 3104-94), который регламентирует методы анализа нефтепродуктов. Данный стандарт обеспечивает единообразный подход к процедуре измерения вязкости, гарантируя воспроизводимость и точность полученных данных.

По результатам измерения [8] кинематическая вязкость ν (мм²/с) рассчитывалась по формуле:

$$\nu = \frac{g}{9.807} \cdot \tau_{cp} K,$$

где $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ - ускорение свободного падения; τ_{cp} - среднее арифметическое значение времени истечения пробы, с; K - постоянная вискозиметра [9].

В соответствии с намеченным исследовательским планом, измерения плотности и кинематической вязкости трансформаторных масел выполнялись в диапазоне температур от 20 до 50 °С, с интервалом в каждые 5 градусов.

Анализ и результаты. Экспериментальные результаты измерений плотности и кинематической вязкости трансформаторного масла марки Т-1500 в диапазоне температур от 20 до 50 °С представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Зависимости изменение плотности от температуры.

Анализ экспериментальных данных показывает существенное уменьшение плотности как нового, так и отработанного трансформаторного масла при повышении температуры. При увеличении температуры в диапазоне от 20 до 50 °С плотность нового трансформаторного масла снижается с 861 до 846 кг/м³. В то же время плотность отработанного масла уменьшается более заметно, находясь в пределах от 876 до 854 кг/м³. Это свидетельствует о разнице в плотности между новыми и отработанными маслами: плотность последних превышает плотность новых на 15 кг/м³. Подобное изменение может быть обусловлено изменением физико-химических свойств масла в результате эксплуатации, что сопровождается накоплением примесей. Такие изменения объясняются длительным температурным воздействием, загрязнением пылью, наличием металлической стружки, продуктов износа и процессов окисления, которые приводят к образованию смолистых соединений и кислот.

Рис. 2. Зависимости изменение кинематической вязкости от температуры.

Как видно из графиков, представленных на рисунке 2, изменение кинематической вязкости нового и отработанного трансформаторного масла с повышением температуры происходит постепенно и характеризуется общей тенденцией к снижению. Экспериментальные данные показывают, что кинематическая вязкость нового масла варьируется в диапазоне 30,9–11,07 мм²/с, тогда как вязкость отработанного масла составляет 23,9–6,15 мм²/с. Это указывает на то, что кинематическая вязкость отработанного масла в среднем на 7 мм²/с ниже по сравнению с новым. Таким образом, вследствие длительного воздействия повышенных температур в процессе эксплуатации трансформаторного масла его кинематическая вязкость значительно уменьшается.

Заключение. В результате эксперимента установлено, как изменяются плотность и вязкость трансформаторных масел при изменении температуры в диапазоне 20÷50 °С. С увеличением температуры наблюдается снижение плотности и кинематической вязкости. Однако при длительной эксплуатации плотность масла увеличивается, а вязкость уменьшается. Температурные условия и срок службы оказывают существенное воздействие на физико-химические свойства трансформаторных масел, что следует учитывать при их эксплуатации и техническом обслуживании.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сырцов А.И., Половинка Д.В., Парсентьев О.С. Повышение надежности силовых трансформаторов путем совершенствования их испытаний//Перспективы развития информационных технологий. 2016. № 32. С. 76–86.
2. Козлов В.К., Ильясова Ю.К., Валиуллина Д.М., Садыков Э.М., Туранов А.Н. Основы анализа состава трансформаторного масла спектральным методом//Электрические станции. 2020. № 8. С. 3842.

3. Вагапов Т.Р., Волкова Т.А. Трансформаторное масло как диагностическая среда силовых трансформаторов//Электротехнические комплексы и системы: Материалы междунар. науч.практ. конф. 2016.Уфа: УГАТУ. С. 3942.
4. З.С. Салимов, О.Ю. Исмаилов. Плотность и вязкость жидких углеводородов при температурах 20-98 °С// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». – Москва. 2014. – №1. – С. 18-22.
5. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти //Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. – С.119-130.
6. Туманян Б.П. Практические работы по технологии нефти. Малый лабораторный практикум. – М.: Техника, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Тума групп, 2006. – С. 14-17.
7. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник /Рабинович Г.Г., Рябых П.М., Хохряков П.А. и др.; Под ред. Е.Н.Судакова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1979. - С.32-50.
8. Tulkinjon E. Juraev, Oybek Yu. Ismailov, Abdugaffor M. Khurmamatov, Alisher U. Auesbaev, Djamila N. Isamatova, Jalolidin A. Muminov Comparative analysis of used engine oil recycling technologies// Processes of Petrochemistry and Oil Refining PPOR, Vol. 26, No. 1, 2025, pp. 31-40. <https://doi.org/10.62972/1726-4685.2025.1.31>.
9. T.E. Juraev, O.Yu. Ismailov, Y.Y. Yakubov, A.U. Auesbaev, D.N. Isamatova, D.P. Radjiboev, M.J. Boltaboeva Investigation of the physicochemical properties of recovered oil by determining the optimal amounts of acids and adsorbents in the used oil recycling process// Chemical problems 2025 no. 4 (23). Pp. 483-493.

РЕГЕНЕРАЦИЯ УПАРИВАНИЕМ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

**Туракулов Б.Б. Чавлиева Ф.Б*., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х*., Кошанова Б.Т*.,
Реймов А.М**.**

Ташкентский химико-технологический институт;

*Институт общей и неорганической химии АН РУз;

**Каракалпакское отделение АН РУз.

E-mail: nmktbehzod@mail.ru

Аннотация В работе рассмотрен процесс регенерации отработанной серной кислоты, образующейся в производстве каустической соды и поливинилхлорида на АО «Навоийазот». На основе предварительных исследований химического и минералогического состава отходов было установлено, что одним из наиболее простых и

доступных способов концентрирования кислоты является упаривание. Экспериментальные исследования проведены при атмосферном давлении и температурах 200, 300 и 400 °С в течение 30 минут.

Полученные результаты подтверждают возможность эффективной регенерации отработанной серной кислоты методом упаривания и её возврата в производственный цикл.

Ключевые слова: серная кислота, упаривание, концентрация, регенерация, анализ, температура, раствор, проба, химическая реакция, расход тепла.

KAUSTIK SODA VA POLIVINILXLORID ISHLAB CHIQRISHDA SARFLANGAN SULFAT KISLOTASINI BUG'LANTIRISH ORQALI REGENERATSIYA

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Navoiyazot" AJda kaustik soda va polivinilxlorid ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan sarflangan sulfat kislotaning regeneratsiyasi o'rganiladi. Chiqindilarning kimyoviy va mineralogik tarkibini dastlabki o'rganish asosida bug'lantirish kislotani konsentratsiyalashning eng oddiy va eng qulay usullaridan biri ekanligi aniqlandi. Eksperimental tadqiqotlar atmosfera bosimi va 200, 300 va 400°C haroratlarda 30 daqiqa davomida o'tkazildi.

Natijalar sarflangan sulfat kislotani bug'lantirish orqali samarali regeneratsiya qilish va uni ishlab chiqarish sikliga qaytarish imkoniyatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: sulfat kislota, bug'lanish, konsentratsiya, regeneratsiya, tahlil, harorat, eritma, namuna, kimyoviy reaksiya, issiqlik sarfi.

REGENERATION BY EVAPORATION OF SPENT SULFURIC ACID IN THE PRODUCTION OF CAUSTIC SODA AND POLYVINYL CHLORIDE

Abstract: This paper examines the regeneration of spent sulfuric acid generated during the production of caustic soda and polyvinyl chloride at Navoiyazot JSC. Based on preliminary studies of the chemical and mineralogical composition of the waste, it was established that evaporation is one of the simplest and most accessible methods for concentrating the acid. Experimental studies were conducted at atmospheric pressure and temperatures of 200, 300, and 400°C for 30 minutes.

The results confirm the feasibility of effectively regenerating spent sulfuric acid by evaporation and returning it to the production cycle.

Keywords: sulfuric acid, evaporation, concentration, regeneration, analysis, temperature, solution, sample, chemical reaction, heat consumption.

Введение. Серная кислота широко используется в различных технологических процессах [1-5]. Во многих из них, пройдя определенный технологический цикл, образуется отработанная серная кислота, которая в дальнейшем не может использоваться ни непосредственно, ни путем ее регенерации или концентрирования. Подобная кислота

образуется при очистке нефти, в процессах алкилирования и др. Количество отработанной кислоты во многих процессах весьма значительно, и для дальнейшего развития современного химического и нефтехимического производства требуется увеличение объемов ее использования.

Отработанная серная кислота, в зависимости от области применения, отличается по составу. Это многокомпонентные системы - водные растворы серной кислоты различной концентрации, включающие широкий спектр органических и неорганических веществ. Общее количество отработанной серной кислоты увеличивается, поэтому проблема ее использования имеет большое значение, как с точки зрения ресурсосбережения, так и с позиции решения экологических вопросов.

В связи со сложностью состава органических и других примесей, их высокой токсичностью и преимущественным содержанием растворенных, а не взвешенных загрязнений, выбор методов очистки имеет свои особенности и часто сопровождается определенными трудностями. Поиск путей использования отработанной серной кислоты ведется во всех промышленно развитых странах [6]. Выбор метода переработки зависит главным образом от состава отработанной кислоты. Во многих случаях требуется предварительная подготовка отработанной кислоты, которую проводят методами экстракции, окисления, высаливания, коагуляции, адсорбции или термического разложения.

Целью данной работы является регенерация отработанной серной кислоты, образующейся при производстве каустической соды и поливинилхлорида на АО «Навоийазот», методом простого упаривания до максимально возможной концентрации.

Материалы и методы: Для изучения фазового состава происходящих составно-структурных изменений и идентификации исходных образцов и твердых продуктов использовали физико-химические методы исследования, таких как: спектрометр (ICP), термография (ДСК), ИК – спектроскопия, растровая электронная микроскопия и другие.

ICP - Определения элементного состава была проведена на спектрометре NEXCG – 1016852 компании RIGAKU (США) методом энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектроскопии на локальном участке (energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS)). При получении данных об элементном составе были представлены электронные фотографии с выделенными локальными участками, таблица состава, а также графический спектр.

ДСК - Дифференциально-термический анализ исследуемых образцов выполнялся на термоанализаторе NETZSCH STA-409 PG. Данный прибор предназначен для

проведения одновременных термогравиметрических и дифференциально-сканирующих измерений в диапазоне температур – 120- 800°C, термического анализа с регистрацией изменения массы образца в зависимости от температуры, регистрации теплового потока, характеризующего происходящие в веществе изменения в результате нагрева или охлаждения и определения термостабильности и состава образца.

Изменение рН среды контролировали универсальным иономером ЭВ – 74, снабженного стеклянным электродом ЭСЛ – 63-07 и хлорсеребряным электродом ЭВЛ – 1МЗ. Стеклянный электрод калибровали стандартными буферными растворами, приготовленными из стандартных норм доз рН = 1,68÷9,18, соответствующий ГОСТу 8.135-74.

Результаты и обсуждение. Литературные данные показывают, что поиск путей использования отработанной серной кислоты ведется во всех промышленно развитых странах [6-9]. Выбор метода переработки зависит, главным образом, от состава отработанной кислоты. Зачастую требуется предварительная подготовка отработанной кислоты к регенерации, которую осуществляют методом экстракции, окисления, высаливания, коагуляции, адсорбции, термического разложения. Исходя из качественного состава отработанной кислоты основными направлениями дальнейшей ее переработки являются: очистка и концентрирование отработанной кислоты с последующим направлением ее в производственный цикл, и термическое расщепление (разложение) до диоксида серы, который перерабатывается затем в серную кислоту.

В ранее проведенных нами исследованиях [10] был установлен химический и минералогический состав отработанной серной кислоты производства каустической соды и поливинилхлорида АО “Навоийазот”. Полученные данные показали, что доступным вариантом концентрирования кислоты может быть простое упаривание. Поэтому в данной работе изучен процесс упаривания отработанной серной кислоты при атмосферном давлении и температурах 200, 300 и 400 °С в течение 30 минут (табл. 1 и 2).

По данным табл. 1 температуры кипения образцов 1 и 2 практически соответствуют справочным данным.

С повышением температуры до 300 °С концентрация серной кислоты и потеря массы до 99,99 и 23,12 %.

Необходимо отметить, что при 400°C практически полностью разлагаются образцы с образованием SO₃ и H₂O [11,12]. Процесс протекает по реакции.

Потеря массы (%) образцов отработанной серной кислоты при упарке
продолжительностью 30 минут

№	Содержание H ₂ SO ₄ , масс. %	Температура кипения, °С		Потеря массы образцов (%) при температуре, °С			Показатель преломления, при 28°С
		Данные, ЦЗЛ	Теоретическая ×	Практическая (при 96,5кПа)	200	300	
1.	77,84	200,34	180,41	5,24	23,12	99,99	1,4288
2.	97,84	328,22	250,1	0,317	12,05	99,99	1,4297

В таблице 2 приведены данные об исходном образце и образцах после термической обработки.

Таблица 2

Состояние образцов после упарки

№	Исходный образец	Температура упарки, °С		
		200	300	400
1				
2				

Первый образец более прозрачный, второй коричневатый за счет углерода, переходящего из графитовых абсорберов. Это объясняется тем, что при нагревании первая проба начинает кипеть при 180 °С, а вторая проба при температуре выше 250 °С начинает бурно выделять белые туманообразные пары SO₃, H₂O и серной кислоты. При 200 и 300°С первая проба становится светлой а вторая переходит в более коричневый цвет.

В таблице 3 приведены элементный состав исходных и термически обработанных образцов отработанных кислот, опаределенный на спектрометре NEX CG (D) компании Rigaku.

Таблица 3

Элементный анализ исходных и упаренных образцов

Элементы	Проба -1			Проба - 2		
	Исходный	200 °С ppm	300 °С ppm	Исходны	200°С	300°С

				й	ppm	ppm
S	305000	335000	392000	367000	403000	404000
Cl	4430	398	319	1350	372	361
Al	12600	12500	16600	13500	15100	15400
Ca		132	317		ND	ND
Si	1280	905	(886)	(820)	1100	(8,95)
Fe	88,3	90,2	106	4730	350	897
P	648	784	862	852	903	882
Te				23,6		
Sn	34,1	22,5	14,7		22,0	
Ti		ND	ND		ND	
Cr	(5,12)	5,18	8,24	14,1	9,93	13,8
Mn		ND		101	ND	23,5
Ni		ND	9,92	23,1	ND	12,1
Cu	12,6	12,4	11,3	15,6	12,2	13,4
Ag	10,3	10,4	5,25	10,5	7,43	6,45
Zn		ND	5,83	8,51		6,69
As	2,50	2,42	2,60			

Из данных таблицы 3 видно, что в первой и второй пробах при повышении температуры до 200 и 300 °С содержание элементарной серы увеличивается:

для первой пробы - с 305 000 до 335 000 и 392 000 ppm,

для второй пробы - с 367 000 до 403 000 и 404 000 ppm.

Таким образом, при переходе от 200 до 300 °С увеличение содержания серы составляет 57 000 ppm для первой пробы и всего 1 000 ppm - для второй. Это означает, что во второй пробе прирост содержания серы в 57 раз ниже, чем в первой. Следовательно, во второй пробе выделение сернистых газов в газовую фазу происходит примерно в 23,5 раза интенсивнее, чем в первой.

В исходных пробах содержание хлора составляет 4 430 и 1 350 ppm соответственно. С повышением температуры его концентрация уменьшается приблизительно в 14 и 5 раз и достигает 319 и 361 ppm.

Общее количество тепла, расходуемого на концентрирование отработанной серной кислоты, образующейся при производстве каустической соды и поливинилхлорида, определяли с помощью разработанной номограммы (рис.).

Рис. Номограмма для определения расхода общего количество тепла на концентрирование отработанных кислот с концентрацией 73,80; 90,22 H₂SO₄ масс. % соответственно до 98% H₂SO₄ масс. %. Температура упаривания 210°С (230°С).

Результаты определения общего расхода тепла на процесс концентрирования отработанной серной кислоты сведены в таблицу 4.

Таблица 4.

Расход общего количества тепла на концентрирование 1 т отработанной серной кислоты

№	Температура упарки, °С	
	210	230
1	355,32	385,56
2	173,80	206,64

Полученные данные показали, что при концентрировании отработанных серных кислот с исходной концентрацией 73,80 и 90,22 масс. % до 98 % при температурах упаривания 210 и 230 °С общий расход тепла на одну тонну продукции составляет 219,24 тыс. и 259,28 тыс. ккал соответственно.

Заключение

Проведённые исследования показали, что отработанная серная кислота, образующаяся при производстве каустической соды и поливинилхлорида на АО «Навоийазот», может быть успешно регенерирована методом упаривания. Температуры кипения исследованных образцов соответствуют справочным данным, что подтверждает корректность выбранного подхода.

Оптимальный диапазон температур концентрирования составляет 200–300 °С, при котором достигается концентрация серной кислоты не менее 98 %. При 400 °С происходит её разложение с образованием SO_3 и H_2O , что ограничивает дальнейшее повышение температуры. Расход тепла на получение 98%-ной кислоты составляет 173,80–385,56 тыс. ккал на 1 тонну в зависимости от состава исходной кислоты и температуры упаривания.

Разработана номограмма, позволяющая оперативно определять тепловые затраты на процесс концентрирования без проведения сложных расчётов и лабораторного контроля, что повышает практическую применимость методики в промышленных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «Справочник серноокислотчика», (под редакцией Малина КМ.), М., Химия, 1971.
2. «Proposal by the Technischer Arbeitskreis-Schwefel (ГAK-S) im VCL», (Technical Working Group for Sulphur), on the Best Available Techniques Reference Document for the Production of Sulphuric acid in Germany specially under the point of view «spent adds», (Final Draft), TAKS-BAT proposal LVIC AAC, issue date 2003-03-05; 151. C
3. «Серноокислотные цеха», каталог компании «Outokumpu Technology» (3015RU. oktober 2005)
4. Дюмаев К.М., Эльберт Э.И., Сушее В.С. и др., «Регенерация отработанных серноокислотных растворов», М, Химия, 1987.
5. Жаринов И.В., Борисенко АС., «Химич, пром, сегодня», 2009, №11,23-26
6. Дворянинов НА, Зорин АД. и др., «Новые технологические решения для переработки кислых гудронов и нефтешламов в товарные виды продукции», «Рециклинг отходов», 2007, №4(10), 12-15
7. Печеный Б.Г., Плиев З.Ю., Шевченко В.Г., «Сб. научн. тр. Сев.Кав. ГТУ, серия «естественно-научная», 2005, №1
8. Мещеряков С.В., Спиркин В.Г. и др., «Экология производства», 2005, №2,4-6.
9. Ульянов В.П., Булавин В.И., Крамареню АВ., «Технология регенерации отработанных серноокислотных растворов, содержащих сульфат натрия», Материалы 7-ой международной конференции, Харьков, 2010; <http://waste.com.ua/coal/2010/Abstracts/Ulvanov.html>
10. Жаринов И.В., Борисенко АС. и др., «Химич. пром, сегодня», 2003, №6,21-24
11. Жаринов И.В., Борисенко АС. и др., «Химич. пром, сегодня», 2004, №2,23-27
12. «Справочник нефтехимических процессов-2003», «Нефтегазовые технологии», 2003, №2,77-107, №3,63-114 .

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ КОКОНОВ ШЕЛКОПРЯДА КОМБИНИРОВАННЫМ (ИК+УЗ) СПОСОБОМ

Сафаров Ж.Э.¹, Султанова Ш.А.^{1,2}, Yaqin Fu³, Самандаров Д.И.¹,
Усенов А.Б.¹

¹Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

²Хокимият города Ташкента, Узбекистан

³Zhejiang Sci-Tech University, Китай

Аннотация. В данном исследовании представлена математическая модель процесса сушки куколок тутового шелкопряда под комбинированным воздействием инфракрасного (ИК) излучения и ультразвуковых (УЗ) волн. Модель описывает явления тепло- и массопереноса с помощью переходных дифференциальных уравнений, решаемых численно в MATLAB. Результаты моделирования показывают, что содержание влаги экспоненциально уменьшается с увеличением времени сушки для всех режимов (только ИК и комбинация ИК+УЗ). Комбинированная система ИК+УЗ обеспечивает самую быструю скорость сушки, сокращая время сушки. Это улучшение обусловлено синергетическим эффектом ультразвуковой кавитации, которая усиливает внутреннюю диффузию влаги, и инфракрасного излучения, которое ускоряет испарение с поверхности. Профили температуры показывают, что режим ИК+УЗ обеспечивает равномерный нагрев со стабильной конечной температурой около 60-70 °С, сводя к минимуму термическую деградацию. Кривые сушки и температуры, построенные в Excel, подтверждают эффективность комбинированной технологии.

Ключевые слова: Инфракрасное излучение, ультразвук, кокон, куколка тутового шелкопряда, температура, влажность, коэффициент диффузии.

PRELIMINARY RESULTS OF A THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF DRYING SILKWORM COCOONS BY A COMBINED (IR + US) METHOD

Abstract. This study presents a mathematical model of silkworm pupae drying under the combined action of infrared (IR) and ultrasound (US). The model describes heat and mass transfer phenomena using transient differential equations solved numerically in MATLAB. The simulation results show that moisture content decreases exponentially with increasing drying time for all modes (IR only and the combination of IR and US). The combined IR and US system provides the fastest drying rate, reducing drying time. This improvement is due to the synergistic effect of ultrasonic cavitation, which enhances internal moisture diffusion, and infrared radiation, which accelerates evaporation from the surface. Temperature profiles show that the IR and US mode provides uniform heating with a stable final temperature of approximately 60-70°C, minimizing thermal degradation. Drying and temperature curves plotted in Excel confirm the effectiveness of the combined technology.

Key words: Infrared radiation, ultrasound, cocoon, silkworm pupa, temperature, humidity, diffusion coefficient.

IPAK QURTI G‘UMBAGINI KOMBINATSION (IQ+UT) USUL BILAN QURITISH JARAYONINI NAZARIY O‘RGANISHNING DASTLABCHI NATIJALARI

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot infraqizil (IQ) va ultratovush (UT) ta'sirida ipak qurti g'umbagini quritishning matematik modelini taqdim etadi. Model MATLAB da sonli yechilgan vaqtinchalik differensial tenglamalar yordamida issiqlik va massa almashinuvi hodisalarini tavsiflaydi. Modellashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki, namlik miqdori barcha rejimlar uchun quritish vaqtining oshishi bilan eksponent ravishda kamayadi (faqat IQ+UT kombinatsiyasi). Birlashtirilgan IQ+UT tizimi quritish vaqtini qisqartirib, eng tez quritish tezligini ta'minlaydi. Ushbu yaxshilanish ultratovushli kavitatsiyaning sinergik ta'siri bilan bog'liq bo'lib, u ichki namlik tarqalishini kuchaytiradi va infraqizil nurlanish, sirdan bug'lanishni tezlashtiradi. Harorat rejimlari shuni ko'rsatadiki, IQ+UT rejimi taxminan 60-70 °C barqaror yakuniy harorat bilan bir xil isitishni ta'minlaydi, termal degradatsiyani minimallashtiradi. Excelda chizilgan quritish va harorat egri chiziqlari kombinatsiyalangan texnologiyaning samaradorligini tasdiqlaydi.*

***Kalit so'zlar:** Infraqizil nurlanish, ultratovush, pilla, ipak qurti g'umbagi, harorat, namlik, diffuziya koeffitsienti.*

ВВЕДЕНИЕ. Сушка является важнейшей операцией после сбора урожая для сохранения биологических материалов, таких как куколки шелкопряда (*Bombyx mori L.*). Традиционная сушка горячим воздухом часто приводит к длительной обработке, неравномерному нагреву и деградации ценных белков, таких как фиброин и серицин. Для преодоления этих ограничений были внедрены гибридные технологии, сочетающие инфракрасное (ИК) излучение и ультразвук (УЗ), чтобы повысить скорость тепло- и массопереноса. Инфракрасное излучение обеспечивает быстрый нагрев поверхности за счет электромагнитной энергии, а ультразвук вызывает кавитацию и микропотоки внутри материала, улучшая внутреннюю диффузию влаги [1].

Математическое моделирование процесса сушки необходимо для понимания сложных взаимодействий между теплопередачей, диффузией массы и структурными изменениями в ткани куколки. Применяя метод конечных разностей и решая связанные уравнения тепло- и влагопереноса, можно смоделировать кинетику сушки и предсказать распределение температуры. Такой подход позволяет оптимизировать параметры сушки, снизить энергопотребление и улучшить качество продукции. В настоящем исследовании разработана и проанализирована математическая модель сушки куколок шелкопряда с помощью ИК-излучения и ультразвука с использованием симуляции MATLAB. Полученные результаты обеспечивают теоретическую основу для проектирования эффективных и устойчивых систем сушки для шелковой промышленности [2, 3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для экспериментов по сушке использовались свежие куколки шелкопряда (*Bombyx mori L.*) с начальной влажностью около 78% (в живом состоянии). Образцы одинакового размера хранились при температуре 10 °С до использования. Процесс сушки моделировался с использованием инфракрасного (ИК) и комбинированного ИК+УЗ режимов. Математическое моделирование тепло- и массопереноса выполнялось в MATLAB с использованием метода конечных разностей для дискретизации времени. Данные моделирования экспортировались в Excel для построения графиков сушки и температуры, что позволяло анализировать скорость сушки, распределение температуры и энергоэффективность при различных условиях эксплуатации.

Тепловой баланс - уравнение нестационарного теплообмена. Связанное уравнение нестационарного теплообмена с учетом внутреннего объемного нагрева от ИК и УЗ, а также потери/прироста энергии за счет испарения влаги:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + q_{\text{ИК}}(x, t) + q_{\text{УЗ}}(x, t) - L_v \frac{\partial w}{\partial t} \quad (1)$$

где, ρ - плотность ($\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$); c_p - удельная теплоёмкость ($\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1}$); k - тепло-проводность ($\text{Вт} \cdot \text{м}^{-1}$); L_v - скрытая теплота парообразования воды ($\approx 2,26 \times 10^6$) $\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1}$; $T(x, t)$ - температура (К или °С); $W(x, t)$ - влагосодержание (кг воды на кг сухой массы, или массовая доля);

Последний член учитывает скрытую теплоту, расходуемую на испарение воды (положительный при уменьшении w). Свойства материала ρ , c_p , k могут зависеть от T и W .

Если фазовые изменения в вашем режиме незначительны, вы можете опустить член

$$\frac{L_v \partial w}{\partial t}$$

Модель поглощения ИК-излучения.

Если ИК-излучение $I_{\text{ИК}}(t)$ попадает на поверхность и ослабляется внутри за счет поглощения, объемное поглощение ($\text{Вт} \cdot \text{м}^{-3}$) равно:

$$q_{\text{ИК}}(x, t) = \mu_{\text{а,ИК}} \cdot I_{\text{ИК}}(t) \cdot e^{-\mu_{\text{а,ИК}} x} \quad (2)$$

где $I_{\text{ИК}}(t)$ - падающая ИК-излучение на поверхность ($\text{Вт} \cdot \text{м}^{-2}$); $\mu_{\text{а,ИК}}$ - коэффициент поглощения ИК-излучения (м^{-1}) внутри среды; (для одномерной координаты x , измеренной от

поверхности внутрь). Здесь $I_{\text{ИК}}$ имеет единицы измерения $\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}$, а $\mu_{\text{а,ИК}}$ имеет единицы измерения м^{-1} , поэтому $q_{\text{ИК}}$ имеет единицы измерения $\text{Вт}\cdot\text{м}^{-3}$.

Отложение ультразвуковой энергии и вторичные эффекты.

Два основных эффекта ультразвука:

а) Прямой акустический нагрев (объемный):

$$q_{\text{УЗ}}(x, t) = \mu_{\text{а,УЗ}} \cdot I_{\text{УЗ}}(t) \cdot e^{-\mu_{\text{а,УЗ}}x} \quad (3)$$

где $\mu_{\text{а,УЗ}}$ - акустическое поглощение (м^{-1}); $I_{\text{УЗ}}(t)$ - падающая акустическая интенсивность ($\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}$).

б) Улучшение механических/транспортных характеристик: ультразвук часто увеличивает эффективную диффузию влаги и может улучшить теплопередачу (за счет микропотоков, кавитации).

Эмпирическое представление [4]:

$$D_w^{\text{эфф}}(T, W, I_{\text{УЗ}}) = D_w^0(T, W) + (1 + \beta_D f(I_{\text{УЗ}})) \quad (4)$$

$$k_w^{\text{эфф}}(T, W, I_{\text{УЗ}}) = k_w^0(T, W) + (1 + \beta_k g(I_{\text{УЗ}})) \quad (5)$$

где β_D, β_k - эмпирические коэффициенты усиления; f, g - функции насыщения $I_{\text{УЗ}}$ (например, $f(I) = I/(I + I_0)$ или $f = \log(1 + I/I_0)$). Ультразвук также может непосредственно увеличивать скорость инактивации.

Перенос влаги (баланс массы).

Модель диффузии–испарения для содержания влаги w :

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot (D_w(T, w, I_{\text{УЗ}}) \nabla w) - S_{\text{исп.}}(T, w) \quad (6)$$

где D_w - эффективный коэффициент влагопроводности ($\text{м}^2\cdot\text{с}^{-1}$) - может зависеть от T, W и интенсивности УЗ; $S_{\text{исп.}}$ ($\text{кг}\cdot\text{м}^{-3}\cdot\text{с}^{-1}$) моделирует локальное испарение (может быть равно нулю внутри объема и сосредоточено на поверхности), или можно рассматривать испарение как поверхностный поток:

Граничное условие поверхностного потока массы (на внешней поверхности Γ):

$$-D_w \cdot \nabla w \cdot n = h_m(w_\Gamma - w_\infty) \quad (7)$$

где T_∞, W_∞ - температура и влажность окружающего воздуха (граничные значения); h_m - коэффициент конвективного массопереноса на поверхности ($\text{м}\cdot\text{с}^{-1}$ или $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$ на единицу концентрации);

Если температура и давление пара связаны, можно вычислить $S_{\text{исп}}$ по локальному давлению пара в точке T и диффузии через пористую среду.

Модели термической инактивации (летальности).

Два распространенных подхода:

Аррениус (кинетика тепловой смерти первого порядка) [5]:

$$\frac{dN}{dt} = -k(T, I_{y3})N, \quad k(T) = A \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right) \quad (8)$$

где A, E - предэкспоненциальный множитель Аррениуса и энергия активации термической инактивации;

Решение:

$$N(t) = N_0 \exp\left(\int_0^t k(T(\tau), I_{y3}(\tau)) d\tau\right) \quad (9)$$

где $N(t)$ - численность или жизнеспособность куколок.

Ультразвук может ускорить инактивацию и учитывается ниже [6]:

$$k(T, I_{y3}) = k(T)(1 + \gamma f_{y3}(I_{y3})) \quad (10)$$

Подход D/z (промышленный): характеризует инактивацию с помощью D -значений (время для снижения на 1 логарифм при заданной температуре) и z -значения (повышение температуры для 10-кратного снижения D):

$$\log_{10} D(T) = \log_{10} D(T_{ref}) - \frac{T - T_{ref}}{z} \quad (11)$$

Накопительный летальный эффект:

$$F_T = \int_0^t 10^{\frac{T(\tau) - T_{ref}}{z}} d\tau \quad (12)$$

и сравнивается F_T с $D(T_{ref})$, чтобы оценить логарифмическое снижение.

Начальные и граничные условия.

Начальные условия:

$$T(x, 0) = T_0(x); \quad w(x, 0) = w_0(x); \quad N(0) = N_0.$$

Тепловая граница (поверхность Γ) [7]:

$$-k\nabla T \cdot n = h(T_\Gamma - T_\infty) + q_{\text{ИК,пог.}}(t) \quad (12)$$

где h - коэффициент конвективного теплообмена на внешней поверхности ($\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{К}^{-1}$);

$q_{\text{ИК,пог.}}(t)$ - чистый (поглощенный) поток ИК-излучения на поверхности ($\text{Вт}\cdot\text{м}^{-2}$); если

поверхность отражает часть R , то поглощено $= (1 - R)I_{\text{ИК}}(t)$. R - универсальная газовая постоянная ($8,314 \text{ Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$);

Граница влажности:

$$-D_w \cdot \nabla_w \cdot n = h_m(w_\Gamma - w_\infty) \quad (13)$$

При наличии принудительной конвекции (воздушного потока) в граничные условия включаются конвективные слагаемые.

9. Безразмерные группы (для масштабирования и идентификации режима)

Тепловое число Фурье: $F_o = \frac{\alpha t}{L^2}$, $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$.

Число Биота (тепло): $Bi = \frac{hL}{k}$.

Массовое число Фурье: $F_{om} = \frac{D_w t}{L^2}$.

Число Пекле для адвекции влаги (если имеется): $Pe = \frac{vL}{D_w}$

Эти числа показывают, контролируется ли процесс проводимостью или конвекцией, или ограничивается диффузией или поверхностью [8].

Блок-схема реализации MATLAB для сушки с помощью ИК+УЗ приведен ниже на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема реализации MATLAB для сушки с помощью ИК+УЗ

Реализация в MATLAB моделей сушки куколок шелкопряда с использованием инфракрасного и ультразвукового излучения выполняется в следующей последовательности:

1. *Определение параметров и констант;*

При этом сначала инициализируются все физические и геометрические параметры системы.

2. *Формулировка основных уравнений;*

- Уравнение теплопередачи (энергетический баланс при ИК + УЗ) [9]:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T + Q_{ИК} + Q_{УЗ} \quad (14)$$

- Уравнение диффузии влаги (закон Фика с улучшением УЗ) [10]:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{\text{эфф}} \nabla M) \quad (15)$$

где $Q_{ИК} = \alpha_{ИК} I_0 e^{-\alpha_{ИК} x}$, $Q_{УЗ} = \beta_{УЗ} \cdot f_{УЗ} \cdot A_{УЗ} \cdot T$.

$$D_{\text{эфф}} = D_0 \exp\left(\frac{E_a}{R_g T}\right) \cdot (1 + \beta_{УЗ}) \quad (16)$$

3. *Дискретизация (метод конечных разностей);*

4. *Схема итерационного решения;*

5. *Постобработка и визуализация.*

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Математическое моделирование, выполненное в MATLAB, позволило получить ценную информацию о кинетике сушки и тепловых характеристиках куколок шелкопряда, подвергнутых инфракрасному (ИК), ультразвуковому (УЗ) и комбинированному ИК+УЗ воздействию. Полученные профили сушки и температуры были экспортированы в Excel для визуализации и анализа

поведения сушки в двух условиях. Тенденции, наблюдаемые на кривых, согласуются с типичными экспоненциальными моделями снижения влажности, характерными для биологических систем сушки.

Рис. 2. Кривые сушки (соотношение влажности в зависимости от времени)

На рис. 2 показано изменение коэффициента влажности (W) в зависимости от времени сушки для трех режимов. Коэффициент влажности во всех случаях уменьшается экспоненциально, что подтверждает достоверность предложенной кинетической модели первого порядка $MR=e^{-kt}$. Среди испытанных режимов комбинированный метод ИК+УЗ показал самый крутой наклон, что указывает на наибольшую эффективную константу сушки k . Количественно скорость сушки в режиме ИК+УЗ была примерно на 35–40% выше, чем в режимах только ИК.

На рис. 3 представлено изменение температуры во время сушки. В режиме ИК+УЗ максимальная температура поверхности достигла примерно 60 °С через 25–30 минут, в то время как в режимах только ИК достигла примерно 55 °С соответственно. Это повышение температуры следует асимптотической зависимости, что указывает на приближение к тепловому равновесию.

Рис. 3. Профили температуры (°C в зависимости от времени)

В комбинированной системе ультразвук улучшил проникновение тепла внутрь за счет уменьшения толщины теплового пограничного слоя, что привело к более равномерному распределению температуры по всему телу куколки. Такая равномерность предотвращает перегрев и обеспечивает лучшую сохранность термочувствительных белковых структур, таких как фиброин и серицин. Эти результаты подчеркивают, что контролируемое применение источников энергии ИК и УЗ может минимизировать температурные градиенты, тем самым улучшая общее качество продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное математическое моделирование и экспериментальное симуляция процесса сушки куколок тутового шелкопряда с помощью инфракрасного излучения (ИК) и ультразвука (УЗ) показывают значительное улучшение кинетики сушки и теплового поведения биологического материала. На основе разработанных уравнений и вычислительной реализации в MATLAB было обнаружено, что коэффициент влажности экспоненциально уменьшается с течением времени сушки во всех двух режимах: ИК и комбинированная ИК+УЗ. Кривые сушки показали, что метод ИК+УЗ ускорил процесс сушки примерно на 30–40 % по сравнению с способом ИК, что соответствует более крутому наклону кривой зависимости коэффициента влажности от времени. Разработанная математическая модель точно предсказывала динамическое изменение содержания влаги с помощью экспоненциальной функции затухания вида $MR=e^{-kt}$. Таким образом, математическое моделирование и визуализация обеспечивают прочную теоретическую основу для улучшения послеуборочной обработки куколок тутового шелкопряда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kumar R., Singh P. Energy-efficient drying methods for mulberry silkworm cocoons: A comparative study. *Drying Technology*, 2020, 38(5). pp. 512-525.
2. Samandarov D.I. Energy-efficient technologies for drying mulberry silkworm cocoons using infrared radiation // *Technical science and innovation*. №4/2024. pp. 14-19.
3. Cengel Y.A., Ghajar A.J. *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications* (6th ed.). 2020. McGraw-Hill.
4. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Гунеш Г., Понасенко А.С., Самандаров Д.И., Пулатов М.М., Миркомиллов А.М., Насирова М.А. Исследование эффективного коэффициента диффузии и энергии активации с целью энергосбережения при конвекционной сушке // *Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ*. Т. 68, № 1 (2025), с. 58–75
5. Wang J., Chen H. Utilization of infrared radiation in the drying process of silk industry materials. *International Journal of Textile Science*, 2019, 14(2). pp. 98-107.
6. Ghafarian M., Davoodi M. Ultrasonic-assisted drying of agricultural products: A review. *Drying Technology*, 2016, 34(15). pp. 1827–1842.
7. Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). 2017. Wiley.
8. Экспериментальные исследования инфракрасно-ультразвуковой сушки коконов тутового шелкопряда
9. Zhang M., Tang J., Mujumdar A.S., Wang S. Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. *Trends in Food Science & Technology*, 2006, 17(10). pp. 524–534.
10. Feng Y. et al. Modeling and analysis of heat and mass transfers of supercritical hydrocarbon fuel with pyrolysis in mini-channel. *Int J Heat Mass Tran* 91. 2015. pp. 520-531.

SYNTHESIS OF SECONDARY PRODUCTS FROM SPENT SULFURIC ACID

*B.T. Koshanova¹, A.B. Toshtemirov¹, A.U. Erkaev¹, A.M.Reymov², A.U.Abdurakhimova³,
Kh. T. Sharipova³*

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan;

²Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan;

³A branch of D. I. Mendeleev Russian University of chemical technology, Uzbekistan.

***Abstract.** This study presents a technological approach for the processing and utilization of spent sulfuric acid generated during acetylene production at JSC Navoiyazot. A novel method was developed based on the conversion of flotation potassium chloride in the presence of diethylamine (DEA), resulting in the formation of potassium sulfate containing an organic fraction. The proposed process enables the recovery of valuable components from industrial acidic waste, thereby reducing environmental pollution and producing a chlorine-free organo–mineral fertilizer.*

The results indicate that the developed technology provides an effective and sustainable route for the regeneration of spent sulfuric acid while yielding an environmentally friendly fertilizer with potential agricultural applications.

***Keywords:** spent sulfuric acid; acetylene production; diethylamine (DEA); potassium sulfate; organo–mineral fertilizer; waste regeneration; sustainable technology; cotton seed germination; growth stimulators; environmental protection.*

СИНТЕЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

***Аннотация.** В данном исследовании представлено технологическое решение для переработки и утилизации отработанной серной кислоты, образующейся при производстве ацетилена на АО «Навоийазот». Разработан новый метод, основанный на взаимодействии флотационного хлорида калия в присутствии диэтиламина (ДЭА), в результате которого образуется сульфат калия, содержащий органическую фракцию. Предлагаемый процесс позволяет извлекать ценные компоненты из промышленных кислотных отходов, тем самым снижая загрязнение окружающей среды и получая безхлорное органо–минеральное удобрение.*

Результаты показывают, что разработанная технология обеспечивает эффективный и устойчивый способ регенерации отработанной серной кислоты с одновременным получением экологически безопасного удобрения, обладающего потенциальным сельскохозяйственным применением.

***Ключевые слова:** отработанная серная кислота; производство ацетилена; диэтиламин (ДЭА); сульфат калия; органо–минеральное удобрение; регенерация отходов;*

устойчивая технология; прорастаніе семян хлопчатника; стимуляторы роста; охрана окружающей среды.

ИШЛАТИЛГАН СУЛФАТ КИСЛОТАСИДАН ИККИЛАМЧИ МАҲСУЛОТЛАРНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ

Аннотация. Ушбу тадқиқотда “Навоийазот” АЖда ацетилен ишлаб чиқариши жараёнида ҳосил бўладиган ишлатилган сулфат кислотасини қайта ишлаш ва утилизация қилиш учун технологик ечим тақдим этилган. Диэтиламин (ДЭА) иштирокида флотацияланган калий хлоридини қайта ишлашга асосланган янги усул ишлаб чиқилди, натижада органик фракцияни ўз ичига олган калий сульфати ҳосил бўлади. Таклиф этилган жараён саноат кислотали чиқиндиларидан қимматли компонентларни ажратиш олиши имконини беради, бу эса атроф-муҳит ифлосланишини камайтиради ва хлорсиз органик-минерал ўғит ишлаб чиқаришини таъминлайди.

Натижалар шуни кўрсатадики, ишлаб чиқилган технология ишлатилган сулфат кислотасини қайта тиклашнинг самарали ва барқарор усулини таъминлайди ҳамда қишлоқ хўжалигида қўллаш имконига эга бўлган экологик хавфсиз ўғит олишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: ишлатилган сулфат кислотаси; ацетилен ишлаб чиқариши; диэтиламин (ДЭА); калий сульфати; органик-минерал ўғит; чиқиндиларни қайта тиклаш; барқарор технология; пахта уруғининг униб чиқиши; ўсиш стимуляторлари; атроф-муҳитни муҳофаза қилиши.

INTRODUCTION

At JSC «Navoiyazot», acetylene is produced by the pyrolytic method, i.e., thermal decomposition of hydrocarbons at elevated temperatures, with an annual capacity of 35,000 tons [1]. This process yields not only acetylene but also a number of associated by-products, among which acidic effluents containing sulfuric acid are of particular concern.

The raw pyrolysis gases, consisting of acetylene, hydrocarbons, CO, CO₂, H₂S, and other components, undergo a purification stage. To remove acetylene resins, acetaldehyde, organic impurities, as well as nitrogen and sulfur oxides, the gases are scrubbed with sulfuric acid. As a result, a spent sulfuric acid stream is generated, which contains organic compounds, sulfates, and acetylene resins [2].

Additionally, the pyrolysis process produces gaseous impurities, such as nitrogen and sulfur oxides. These are captured by sulfuric acid absorption, which, over time, becomes saturated with organic and inorganic contaminants. Once contaminated, the acid is no longer suitable for reuse without regeneration and is therefore categorized as “spent acid waste” [3].

The accumulation of such by-products represents both an environmental challenge and a technological opportunity. Developing efficient methods for the regeneration and utilization of

spent sulfuric acid is of critical importance, as it not only reduces industrial waste but also enables the synthesis of valuable secondary products, such as mineral fertilizers [4].

Comprehensive studies have made it possible to propose optimal technological parameters for the processing of spent sulfuric acid. The core of the method consists in the conversion of flotation potassium chloride in the presence of diethylamine (DEA), followed by filtration, washing, and separation into liquid and solid phases, ultimately yielding a mineral fertilizer in the form of potassium sulfate.

The developed technological scheme comprises the following stages:

1. Dissolution of flotation potassium chloride in water;
2. Mixing of the obtained potassium chloride solution with spent sulfuric acid and subsequent filtration;
3. Conversion in the presence of DEA for 40 minutes;
4. Filtration and washing of the solid phase;
5. Drying of the solid phase;
6. Regeneration of DEA through evaporation and conversion with lime milk, followed by its return to the conversion stage.

The experimental setup consisted of a round-bottom glass flask with a capacity of 2 L (0.002 m³), equipped with a mechanical stirring device.

The experimental procedure was carried out as follows: flotation potassium chloride was dissolved in water, after which the solution was mixed with spent sulfuric acid from Workshop 909 and filtered. The required amount of DEA was introduced into the filtrate, and the mixture was stirred for 40 minutes at 40 °C.

The resulting suspension was separated into solid and liquid phases using a vacuum filter. The solid phase was washed with a saturated K₂SO₄ solution and re-filtered to achieve complete separation of solid and liquid fractions. Subsequently, the solid phase was dried, while the liquid phase was directed to DEA regeneration.

As a result of the conducted experimental trials, optimal technological conditions for the processing of spent sulfuric acid at JSC *Navoiyazot* were established. The conversion process yields potassium sulfate containing an organic fraction, which can be utilized as an organo–mineral fertilizer.

Pilot batches of potassium sulfate (100 kg) were produced, comprising 81.47% K₂SO₄ and 18.53% organic matter. The obtained product was transferred to the Agrochemistry Laboratory of the Institute of General and Inorganic Chemistry (IONKh) for assessment of the agrochemical efficiency of the organo–mineral, chlorine-free potassium fertilizer.

MATERIALS AND METHODS

The purpose of the present research was to evaluate the growth-promoting activity of the tested compounds and to determine their optimal concentrations for practical application. As evaluation criteria, the primary indicators of seed germination were considered: germination percentage and germination energy.

The experimental design was structured as follows:

Control treatment: seeds were soaked in distilled water.

Experimental treatments: seeds were soaked in aqueous solutions of the tested compounds at different concentrations:

Sample No. 1 (DEA-HCl + K₂SO₄ + H₂SO₄): 0.01%, 0.001%, and 0.0001%;

Sample No. 5 (DEA-HCl): 0.001% and 0.0001%, the latter serving as a reference standard.

All experiments were conducted under controlled laboratory conditions. Seeds were immersed in the respective solutions for a predetermined soaking period, after which they were transferred to germination substrates and maintained under standard growth conditions. The germination parameters were monitored daily, and the obtained data were subjected to comparative analysis between the control and experimental treatments.

RESULTS AND DISCUSSION

Cottonseeds were germinated in Petri dishes on filter paper in a thermostat at 25 °C. Each treatment was replicated three times.

Effect of Sample No. 1 (DEA-HCl + K₂SO₄ + spent H₂SO₄).

The experimental data presented in Table 1 demonstrate the positive influence of the studied compounds on cotton seed germination, observable as early as the first day of the experiment. By the third day, the germination percentage of cotton seeds treated with Sample No. 1 at all tested concentrations reached notably high levels, ranging from 86.66% to 96.66%. On the sixth day of the experiment, the germination rates stabilized at 90% and 96.66%, respectively.

It is worth noting that the control treatment also exhibited a relatively high germination rate, reaching 90%, which suggests that Sample No. 1 provides an additional stimulatory effect beyond the baseline viability of the seeds.

Photographic evidence illustrating the effect of the tested compounds on cotton seed germination and emergence is presented in Figure 1.

Table 1

Effect of Sample No. 1 on the germination and seedling development of cotton seeds

Experiment al variant	Germination rate of cotton seeds, pcs/day							
	1- day	2- day	3- day	Seedling emergen ce,%	4- day	5- day	6- day	Germina tion,%
K	4	8	9	90,00 %	9	9	9	90,00 %
	3	8	9		9	9	9	
	3	7	9		9	9	9	
№1 0,01% DEA - HCl K ₂ SO ₄ +H ₂ S O _{4 spent}	3	7	9	86,66 %	9	9	9	90,00 %
	4	7	9		9	9	9	
	4	8	8		8	8	9	
№1 0,001% DEA - HCl K ₂ SO ₄ +H ₂ S O _{4 spent}	5	8	9	93,33 %	9	9	9	93,33 %
	3	7	9		9	9	9	
	5	7	10		10	10	10	
№1 0,0001% DEA - HCl K ₂ SO ₄ +H ₂ S O _{4 spent}	4	8	9	96,66 %	9	9	9	96,66 %
	5	9	10		10	10	10	
	4	9	10		10	10	10	

On Day 1 of the experiment, noticeable differences between the control and the treated seeds were already apparent, indicating the stimulatory influence of the tested compounds on the early stages of germination.

Effect of the tested compounds on germination and seedling emergence of cotton seeds (Day 1).

Establishment of the experiment.

3rd day of cotton seed germination.

Sample No. 1 at concentrations (%):

Figure 1. Samples provided by the laboratory of the Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Based on the results of the laboratory experiment, it can be confidently concluded that the two investigated compounds exhibit pronounced positive properties, clearly demonstrating growth-stimulating effects that enhance cotton seed germination when applied at low concentrations. These compounds may therefore be classified as plant growth stimulators, as they do not exert any adverse impact on seed germination.

The presence of diethylamine (DEA), introduced into spent sulfuric acid together with sodium chloride to yield potassium sulfate, appears to create favorable conditions for cotton seed germination and seedling emergence. The outcomes of the conducted experiments provide a solid basis for recommending further investigation of these compounds with the aim of their potential application under field conditions in the agricultural production of the Republic.

CONCLUSION

The conducted research has demonstrated the technological and agronomic potential of processing spent sulfuric acid from JSC «Navoiyazot» into a valuable secondary product—organo–mineral potassium sulfate fertilizer. The developed method, based on the conversion of flotation potassium chloride in the presence of diethylamine (DEA), enables efficient utilization of industrial acidic waste, contributing to both environmental protection and resource recovery.

Experimental results confirmed that the obtained product, containing 81.47% K_2SO_4 and 18.53% organic matter, exhibits pronounced growth-promoting properties when applied at low concentrations. Laboratory tests on cotton seeds revealed a significant enhancement in germination rate and seedling development compared with the control, indicating the biological activity of the synthesized fertilizer components.

Thus, the developed process not only provides a sustainable solution for the regeneration of spent sulfuric acid but also produces a chlorine-free, environmentally friendly potassium fertilizer suitable for use in agriculture. The findings justify further pilot-scale and field investigations to optimize the application parameters and evaluate the long-term agrochemical and ecological effects of the proposed fertilizer.

REFERENCES

1. B.T. Koshanova, A.U. Erkaev, M.S. Dzhandullaeva, A.B. Toshtemirov. Research of the process of purification of spent sulfuric acid production of acetylene (PVC1) and caustic soda (PVC1). Science and innovation international scientific journal. Volume 3, Issue 2, 2024. P.199-202.
2. Amelin A.G. Sulfuric acid technology. Moscow: Chemistry, 1971. - 496 p.
3. Information and technical guide to the best available technologies. ITS 2-2019. Production of ammonia, mineral fertilizers and inorganic acids. - Enter. 2020-03-01. - Moscow: NDT Bureau, 2019. -836 p.
4. Erkaev A.U., Koshanova B.T., Turakulov B.B., Dzhandullaeva M.S., Toshtemirov A.B. Study of the process of conversion of potassium chloride with waste sulfuric acid for the production of acetylene (PVC1) and caustic soda (PVC1). // “Prospects for the development of innovative technologies for the production of inorganic substances and materials in the context

of globalization” (with the participation of foreign scientists)/ Collection of articles of the republican scientific and practical conference. November 9-10, 2023. P.35-37.

К ВОПРОСУ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ НИТРОФУРАЛА В УФ И ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ

бакалаврант Садыгова Ф.А.,

Филиал РХТУ им Д.И.Менделеева в городе Ташкенте

Научный руководитель:

Кандидат химических наук, доцент

Ю.В. Ермоленко, А. У. Абдурахимова

Аннотация В работе проведено количественное определение нитрофурала в таблетках фурацилина методом спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой области. Для анализа использовался метод калибровочной кривой. Были исследованы три пробы таблеток, среднее содержание нитрофурала составило $15,26 \pm 1,21$ мг на таблетку, что ниже номинального значения и допуска Государственной фармакопеи РФ (18–22 мг). Полученные данные свидетельствуют о несоответствии исследованных образцов фармакопейным требованиям.

Ключевые слова: нитрофурал, фурацилин, таблетки, спектрофотометрия, количественное определение, фармакопея, калибровочная кривая, доверительный интервал.

NITROFURALNING UF VA KO'RINADIGAN HUDUDLARDAGI SPEKTROFOTOMETRIYASI MASALALARI BO'YICHA

Аннотасија: Ushbu tadqiqotda ultrabinafsha nurlari bilan ko'rinadigan spektrofotometriya yordamida furatsilin tabletkalarida nitrofurall miqdori miqdoriy jihatdan aniqlandi. Tahlil qilish uchun kalibrlash egri chizig'i usuli qo'llanildi. Uchta tabletka namunasi tahlil qilindi va o'rtacha nitrofurall miqdori har bir tabletkada $15,26 \pm 1,21$ mg ni tashkil etdi, bu nominal qiymatdan va Rossiya Federatsiyasi Davlat Farmakopeyasining tolerantligidan (18–22 mg) past. Bu ma'lumotlar namunalar farmakopeya talablariga javob bermasligini ko'rsatadi.

Калит со'злар: nitrofurall, furatsilin, tabletkalar, spektrofotometriya, miqdoriy aniqlash, farmakopeya, kalibrlash egri chizig'i, ishonch oralig'i.

ON THE QUESTION OF SPECTROPHOTOMETRY OF NITROFURAL IN THE UV AND VISIBLE REGIONS

Abstract: This study quantitatively determined nitrofurall in furacilin tablets using ultraviolet-visible spectrophotometry. A calibration curve method was used for analysis. Three tablet samples were analyzed, and the average nitrofurall content was 15.26 ± 1.21 mg per tablet, which is below the nominal value and the tolerance of the State Pharmacopoeia of the Russian

Federation (18–22 mg). These data indicate that the samples do not comply with pharmacopoeial requirements.

Keywords: *nitrofurural, furacilin, tablets, spectrophotometry, quantitative determination, pharmacopoeia, calibration curve, confidence interval.*

ВВЕДЕНИЕ. Фурацилин (нитрофура́л) является производным нитрофуранового ряда и широко используется как антисептическое средство для наружного и внутреннего применения. Для обеспечения качества лекарственных средств необходимо применение надежных и доступных методов анализа.

Для количественного определения нитрофура́ла в таблетках фурацилина применяются методы титриметрии, хроматографии, фотометрии. Спектрофотометрический метод в УФ и видимой области выделяется простотой, экспрессностью и доступностью оборудования. Учитывая наличие характерных максимумов поглощения нитрофура́ла в УФ-области, данный метод может быть использован для точного количественного анализа.

Цель исследования: разработка и апробация спектрофотометрического метода количественного определения нитрофура́ла в таблетках фурацилина.

Объект исследования: таблетки фурацилина, содержащие 20 мг нитрофура́ла (производитель). В качестве реагентов использовались раствор нитрофура́ла водного (4 мг/мл), ДМФА (диметилформамид) и вода дистиллированная

Методика анализа

Количественное определение нитрофура́ла проводили спектрофотометрически, используя закон Бугера–Ламберта:

$$A = \varepsilon \times C \times l \quad (1)$$

где A — оптическая плотность, ε — молярный коэффициент поглощения, c — концентрация, l — толщина слоя (1 см).

Приготовление серии стандартных растворов и построении градуировочной зависимости проводилось следующим образом.

1,00 мл раствора нитрофура́ла с концентрацией 4 мг/мл вносили в колбу объемом 50 мл, доводили объём раствора водой до метки и хорошо перемешивали (концентрация раствора 0,08 мг/мл).

Для приготовления растворов градуировочной серии 2,5; 5; 10 мл полученного рабочего раствора помещали в мерные колбы объемом 100 мл, доводили до метки дистиллированной водой и хорошо перемешивали. Таким образом, концентрации градуировочных растворов составляли 0,002; 0,004 и 0,008 мг/мл.

Измеряли поглощение стандартного раствора с наибольшей концентрацией на спектрофотометре в области длин волн от 245 до 450 нм. Результаты сведены в табл.1.

При 370 нм фотометрировали все приготовленные для градуировки растворы при длине волны 370 нм и строили градуировочную зависимость (используют любой графический редактор) (см. рис.1).

Из 3-х таблеток фурацилина готовили испытуемый раствор. Каждую таблетку фурацилина помещали в мерный стакан (100 мл), вносили в него немного (около 30 мл) дистиллированной воды и дожидались, когда таблетка растворится. После чего при необходимости добавляли 8 мл ДМФА и после перемешивания получившийся раствор количественно переносили в мерную колбу объемом 200 мл и доводили объем в колбе до метки дистиллированной водой. Далее пробу разбавляли в 20 раз, для чего 5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем раствора водой до метки. Итого для анализа имели 3 пробы.

Измеряли поглощение трех испытуемых растворов на спектрофотометре при максимуме поглощения 370 нм. По градуировочной зависимости определяли концентрацию в испытуемом растворе. Получили 3 сходящихся результата. И рассчитывали среднее значение и доверительный интервал по формулам:

$$\bar{C} = \frac{C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n}{n} \quad (2)$$

$$S(C) = \sqrt{\frac{\sum (C_i - \bar{C})^2}{n-1}} \quad (3)$$

C_i – значение определяемой величины, полученное вследствие единичного измерения;

\bar{C} - среднее арифметическое всех полученных результатов определяемой величины;

ν - число степеней свободы. Число степеней свободы показывает число контрольных измерений, воспроизводящих первый результат.

$$s_r = (C, \%) = \frac{s(C)}{\bar{C}} \times 100 \quad (4)$$

$$\pm C(C) = \frac{t(P, v) \times s(C)}{\sqrt{v}} \quad (5)$$

$C(C)$ - стандартное отклонение повторяемости;

v – число параллельных определений;

$t(P, v)$ – критерий Стьюдента, который находят по таблице в зависимости от числа степеней свободы (v) и уровня доверительной вероятности (P).

Результаты

Один из растворов, с максимальной концентрацией 0,008 мг/мл, из серии приготовленных градуировочных растворов использовался для определения максимальной длины волны, с целью измерения исследуемого раствора. Так было выявлено, что максимальная длина волны составляет 370 нм. Измеренные значения оптической плотности растворов нитрофурала при различных концентрациях приведены в табл. 1.

Таблица 1

Зависимость оптической плотности от концентрации нитрофурала

Длина волны, λ (нм)	Поглощение, A
320	0,290
330	0,383
340	0,476
350	0,572
360	0,628
370	0,639
380	0,586
390	0,485
400	0,358
410	0,237
420	0,142
430	0,085
440	0,051
450	0,036

При данной длине волны были измерены остальные растворы из градуировочной серии и построен градуировочный график. Полученные результаты приведены в табл. 2 и на рис.1.

Таблица 2

Зависимость поглощения трех испытуемых растворов на спектрофотометре при максимуме поглощения 370 нм от концентрации

Поглощение, A	Концентрация, C(мг/мл)
0	0
0,175	0,002
0,341	0,004
0,662	0,008

Рис-1 Для расчёта концентрации нитрофурала в таблетках использовали закон Бугера–Ламберта (формула 1) и уравнение калибровочной прямой.

Расчет:

$$C = 0,0121A - 7 \times 10^{-0,5} \text{ (мг/мл)}$$

Откуда

$$A=0,31$$

$$C=0,31 \times 0,0121 = 0,0037 \text{ мг/мл} = 15,00 \text{ мг}$$

В табл. 1,2 приведены экспериментальные данные для одной из таблеток фурацилина, на основании которых построен градуировочный график (рис. 1). Аналогичные измерения выполнены для ещё двух проб, где $C_2 = 15,95 \text{ мг}$; $C_3 = 14,84 \text{ мг}$. На основании полученных данных было рассчитано среднее содержание нитрофурала и доверительный интервал.

Среднее содержание нитрофурала в исследуемых таблетках рассчитывали по формулам (2)–(5). Для $n = 3$ и доверительной вероятности $P = 0,95$ использовали t -критерий Стьюдента ($t = 4,303$).

$$\text{Так, } C = 15,26 \pm 1,22 \text{ (мг)}$$

Обсуждение

В ходе спектрофотометрического анализа было определено содержание нитрофурала в исследованных таблетках фурацилина. Среднее значение составило $15,26 \pm 1,22$ мг ($n = 3$, $P = 0,95$). Градуировочная зависимость характеризовалась высоким коэффициентом корреляции ($R = 0,9996$), что подтверждает линейность метода в рабочем диапазоне концентраций и адекватность выбранного способа количественного анализа.

Согласно требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания, каждая таблетка фурацилина должна содержать 0,020 г (20 мг) нитрофурала с допустимыми отклонениями в пределах 90–110 % от номинала, то есть от 18 до 22 мг. Полученное значение (15,65 мг) оказалось ниже нижней границы фармакопейного допуска, что указывает на недостаточное содержание действующего вещества в исследованных образцах.

Причинами могут быть: технологические отклонения при производстве (неоднородность массы таблеток, неточность дозирования), а также возможные методические ошибки (неточность навески, потери вещества при растворении, влияние примесей или посторонних факторов на спектрофотометрическое измерение).

Вывод

Среднее содержание нитрофурала в таблетках фурацилина составило $15,26 \pm 1,22$ мг, что ниже фармакопейного диапазона (18–22 мг) и указывает на несоответствие требованиям Государственной фармакопеи РФ XIV издания. Для окончательного подтверждения результата рекомендуется проведение повторных анализов на другой серии препарата, а также верификация методики с использованием стандартного образца нитрофурала.

Список использованной литературы

1. Государственная фармакопея Российской Федерации, XIV издание, т. 2, Москва, 2018. – С. 432–435.
2. Тарасенко А.А., Петров С.В. «Спектрофотометрические методы анализа лекарственных средств», Москва: Химия, 2015. – 256 с.
3. Лещенко Н.В., Иванова Т.П. «Количественное определение нитрофураля в таблетках фурацилина», Журнал аналитической химии, 2017, №12, с. 1450–1455.
4. Попова Е.Н., Смирнов В.И. «Основы спектрофотометрического анализа в фармацевтической химии», Санкт-Петербург, 2016. – 220 с.
5. Мазурина Л.П., «Методы определения активных веществ в лекарственных формах», Москва, 2014. – 312 с.
6. Гусев И.В., Сорокин Ю.Н. «Основы аналитической химии», Москва: Химия, 2016. – 432 с.
7. Баранов А.В., Левин М.Я. «Спектрофотометрический анализ лекарственных веществ», Санкт-Петербург: Химия, 2014. – 288 с.
8. Козлов С.П., Иванова Н.В. «Количественные методы анализа в фармацевтической химии», Москва: Медицина, 2015. – 320 с.
9. Петров В.И., Сидоров А.А. «Фармацевтическая аналитическая химия», Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с.

UNLI QANDOLAT MAHSULOTLARINI OZUQA TOLASI BILAN BOYITISH

Xoshimova Nazira Xakimjanovna
Namangan davlat texnika universiteti PhD
khoshimova1983@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ozuqa tolalari bilan boyitilgan kreker mahsulotlarini ishlab chiqish texnologiyasi, ularning oziqaviy va biologik qiymatini oshirish imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ozuqa tolalarining inson organizmiga fiziologik ta'siri, ularning hazm jarayonini yaxshilash, qondagi glyukoza va xolesterin miqdorini me'yorga keltirish, shuningdek yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik va qandli diabetning oldini olishdagi o'rni asoslab berilgan. Tadqiqot jarayonida kreker mahsulotlariga tabiiy manbalar - quruq mevalar va yong'oqlar qo'shib, ozuqa tolasi miqdori 2-3 barobarga oshirilgani aniqlangan. Natijada tayyor mahsulotning parhezlik va funksional xususiyatlari yaxshilangan, saqlanish muddati uzaygan va organoleptik ko'rsatkichlari yuqori darajada saqlanib qolgan. Olingan natijalar ozuqa tolalari bilan boyitilgan kreker mahsulotlarini sog'lom ovqatlanish konsepsiyasi doirasida ommalashtirish imkonini beradi.*

***Tayanch so'zlar:** ozuqa tolasi, boyitilgan oziq-ovqat, kreker, quruq meva, yong'oq, parhez mahsulot, funksional oziq-ovqat, sog'lom ovqatlanish, biologik qiymat.*

ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКОНАМИ

Аннотация: В данной статье научно обоснована технология производства крекеров, обогащённых пищевыми волокнами, а также рассмотрены возможности повышения их пищевой и биологической ценности. Изучено физиологическое воздействие пищевых волокон на организм человека, их роль в улучшении процессов пищеварения, нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови, а также в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. В ходе исследования установлено, что добавление в состав крекеров природных источников - сушёных фруктов и орехов - способствует увеличению содержания пищевых волокон в 2-3 раза. В результате улучшились диетические и функциональные свойства готового продукта, увеличился срок хранения и сохранились высокие органолептические показатели. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование обогащённых пищевыми волокнами крекеров в рамках концепции здорового питания.

Ключевые слова: пищевые волокна, обогащённые продукты питания, крекер, сушёные фрукты, орехи, диетический продукт, функциональные продукты, здоровое питание, биологическая ценность.

ENRICHMENT OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS WITH DIETARY FIBER

Annotation: This article presents a scientific substantiation of a technology for producing crackers enriched with dietary fiber and examines the potential to enhance their nutritional and biological value. The physiological effects of dietary fiber on the human body are reviewed, including their role in improving digestive processes, normalizing blood glucose and cholesterol levels, and preventing cardiovascular disease, obesity, and diabetes mellitus. The study found that incorporation of natural ingredients-dried fruits and nuts-into the cracker formulation increased dietary fiber content by 2-3 times. As a result, the finished product's dietary and functional properties improved, shelf life was extended, and high organoleptic qualities were preserved. The findings support recommending fiber-enriched crackers as part of a healthy-eating strategy.

Keywords: dietary fiber, fortified foods, cracker, dried fruits, nuts, dietary product, functional foods, healthy eating, biological value.

KIRISH. Hozirgi davrda aholining sog'lom turmush tarzini ta'minlashda to'g'ri va ilmiy asoslangan ovqatlanish muhim omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ovqatlanish ratsioniga boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini kiritish va ularni ilmiy asosda iste'mol qilish oziq-ovqat yetishmovchiligi bilan bog'liq kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari inson organizmi uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar, vitaminlar, mineral elementlar va boshqa fiziologik ahamiyatga ega tabiiy komponentlar bilan

boyitilgan bo‘lib, ular organizmda modda almashinuvi jarayonlarini me‘yorda ushlab turishga xizmat qiladi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining qariyb 40 % yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga, 80 % dan ortig‘ida esa turli funksional buzilishlarga chalingan. Katta yoshdagi aholining 30 % da onkologik kasalliklarning og‘ir shakllari, 40 % da esa oshqozon-ichak yo‘llarining malign neoplazmalari uchraydi. Bu ko‘rsatkichlar ratsional ovqatlanishning sog‘liqni saqlashdagi o‘rni naqadar muhimligini ko‘rsatadi.

Ma‘lumki, inson organizmining sog‘lom faoliyati bevosita iste‘mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, tarkibi va biologik qiymatiga bog‘liq. To‘yib ovqatlanmaslik yoki oziqa moddalarning yetishmasligi metabolik, strukturaviy hamda funksional buzilishlarga, shu jumladan immun tizimi faoliyatining pasayishiga olib keladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish - bu inson organizmda kechadigan turli biokimyoviy jarayonlarni muvozanatlash, kasalliklarning oldini olish hamda ularning rivojlanishini sekinlashtirishga xizmat qiluvchi samarali usullardan biridir.

Tibbiyot fanlari doktori, professor L. F. Chebotaryovning ta‘kidlashicha, ratsional va ilmiy asoslangan ovqatlanish inson umrini 25–40 % gacha uzaytiradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, boyitilgan mahsulotlarni muntazam iste‘mol qilish keksalik bilan bog‘liq kasalliklarni 70 % gacha, qandli diabetni 50 % gacha, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini 25 % gacha, ko‘rish bilan bog‘liq kasalliklarni esa 20 % gacha kamaytirishi mumkin.

Bugungi kunda don asosida tayyorlanadigan mahsulotlar insonlar tomonidan eng ko‘p iste‘mol qilinadigan oziq-ovqat toifasiga kiradi. Shu sababli don mahsulotlari boyitish uchun eng maqbul va iqtisodiy samarali xom ashyo hisoblanadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, jahon bozorida ishlab chiqarilayotgan boyitilgan mahsulotlar orasida unli va qandolat mahsulotlari 76,8 %, sut mahsulotlari 10,2 %, ichimliklar 5,9 %, va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari 7,1 % ni tashkil etadi.

Shunga qaramay, mavjud boyitilgan mahsulotlar assortimenti aholining to‘liq ehtiyojini qondira olmayapti. Kuzatuvlarga ko‘ra, aholining umumiy ovqatlanish ratsionida boyitilgan mahsulotlarning ulushi 4 % dan oshmaydi, holbuki, ilmiy jihatdan uning minimal me‘yori 10 % atrofida bo‘lishi zarur deb hisoblanadi.

Bu holat O‘zbekiston Respublikasida ham boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va iste‘molini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, aholi

salomatligini mustahkamlash, ratsional ovqatlanishni targ'ib qilish va milliy bozorni boyitilgan mahsulotlar bilan to'ldirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ozuqa tolalari inson oziqlanish ratsionining ajralmas va eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ozuqa tolalari inson organizmiga keng ko'lamlı foydali fiziologik ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, ular hazm tizimi faoliyatini me'yorga keltiradi, ichak peristaltikasini faollashtiradi, toksin va zararli moddalarning chiqarilishini tezlashtiradi, hamda qondagi glyukoza va xolesterin darajasini nazorat ostida ushlab turadi.

Eriydigan ozuqa tolalari (masalan, pektin, inulin) ovqat hazm bo'lish jarayonini sekinlashtirib, glyukoza qonga singishini me'yorga keltiradi va shu orqali qandli diabet xavfini kamaytiradi. Eriydigan va erimaydigan tolalar jigarda o't kislotalari bilan bog'lanib, ularning qayta so'rilishiga to'sqinlik qiladi, bu esa xolesterin miqdorini kamaytirib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari xavfini pasaytiradi.

Shuningdek, ozuqa tolalari to'yinganlik hissini uzoq vaqt saqlab turadi, bu esa ovqat iste'molini nazorat qilish, kaloriyalar singishini kamaytirish va ortiqcha vaznning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ichak faoliyatini faollashtirgan holda ozuqa tolalari kanserogen moddalarning hosil bo'lishi va yo'g'on ichak saratoni rivojlanish xavfini kamaytiradi. Eriydigan tolalar esa ichak mikroflorasi uchun prebiotik muhit yaratib, immunitet tizimini mustahkamlaydi va umumiy sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Unli qandolat mahsulotlari aholining kundalik iste'molida muhim o'rin tutadi. Ammo an'anaviy qandolat mahsulotlari tarkibi, asosan, un, yog' va shakardan iborat bo'lib, ozuqa tolalari, vitaminlar va mineral moddalarning miqdori past bo'ladi. Bu holat sog'lom ovqatlanish tamoyillariga to'liq javob bermaydi. Shu sababli qandolat mahsulotlarini tabiiy ozuqa tolalari bilan boyitish masalasi zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasi oldidagi dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda javdar, makkajo'xori, tariq, arpa, grechka, soya kabi ozuqa tolasi miqdori yuqori bo'lgan don mahsulotlaridan, shuningdek, quruq mevalar va yong'oqlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu komponentlar nafaqat ozuqa tolasi miqdorini oshiradi, balki mahsulotning biologik qiymatini, vitamin va mineral modda tarkibini ham boyitadi.

Kreker - bu quruq, yengil, qarsildoq tuzilishga ega bo'lgan unli mahsulot bo'lib, asosan bug'doy uni, suv, yog', tuz yoki shakardan tayyorlanadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, krekerlar XIX asrda Yevropa va AQShda paydo bo'lgan bo'lib, dastlab kemachilar va harbiy qismlar

uchun uzoq muddat saqlanadigan non o‘rnida ishlatilgan. Keyinchalik ularning tarkibiga turli qo‘shimchalar qo‘shilib, zamonaviy shakldagi krekerlar shakllandi.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Tadqiqot jarayonida quyidagi kreker retsepturasi asosida ozuqa tolalari bilan boyitilgan mahsulot namunasi tayyorlandi:

№	Mahsulot nomi	Miqdori
1	Bug‘doy uni	300 g
2	O‘simlik yog‘i	40 g
3	Ichimlik suvi	30 ml
4	Osh sodasi	5 g
5	Osh tuzi	3 g
6	Shakar	50 g
7	Quruq mevalar (mayiz, olxo‘ri, anjir qoqi)	200 g
8	Yong‘oqlar (bodom, yong‘oq)	100 g

Texnologik jarayon quyidagicha amalga oshirildi: barcha quruq komponentlar (un, soda, tuz, shakar) aralashtirildi, so‘ngra maydalangan quruq mevalar va yong‘oqlar qo‘shildi. Aralashmaga suv quyilib, elastik hamir massasi tayyorlandi. Hamir 2-3 mm qalinlikda yoyilib, to‘rtburchak shaklda kesildi va 180 °C haroratda 20 daqiqa davomida pishirildi. Tayyor mahsulot sovutilgach, saqlash uchun qadoqlandi.

Kreker mahsulotlarining namlik darajasi 2-5 % bo‘lib, bu ularning saqlanish muddatini 10 kungacha ta‘minlaydi. Namlikdan himoyalangan holatda krekerlar o‘zining ta‘mi, hidi va sifat ko‘rsatkichlarini bir necha hafta davomida saqlab turishi mumkin.

Kreker tarkibiga 20 % quruq meva va 20 % yong‘oq qo‘shilishi natijasida mahsulotdagi ozuqa tolasi miqdori 2 g dan 5 g gacha, ya‘ni 2-3 barobarga oshgani aniqlandi. Shu bilan birga, bunday qo‘shimchalar mahsulotning organoleptik ko‘rsatkichlarini (ta‘m, hid, rang, tuzilma) yaxshiladi, shuningdek biologik qiymatini oshirdi.

Demak, kreker tarkibiga ozuqa tolalari manbai sifatida quruq mevalar va yong‘oqlarni qo‘shish nafaqat parhezlik va funksional xususiyatlarini oshiradi, balki ularni sog‘lomlashtiruvchi mahsulotlar toifasiga kiritish imkonini beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ozuqa tolalari bilan boyitilgan krekerlar an‘anaviy yengil gazak mahsulotining sog‘lomlashtirilgan zamonaviy turi hisoblanadi. Ushbu mahsulot ratsional va to‘g‘ri ovqatlanish talablariga to‘liq javob beradi, yuqori ozuqaviy va biologik qiymatga ega.

Ozuqa tolalari bilan boyitilgan krekerlar ichak faoliyatini yaxshilaydi, metabolik jarayonlarni me'yorga keltiradi, qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga, mahsulot organoleptik jihatdan jozibador, iste'molchilar tomonidan keng qabul qilinadigan va bozorda raqobatbardosh hisoblanadi.

Natijada, bunday kreker mahsulotlarini ishlab chiqish O'zbekiston Respublikasida sog'lom ovqatlanish konsepsiyasini amalga oshirish, aholi salomatligini mustahkamlash va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish yo'nalishida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N.X.Xoшимова, Г.З.Джахангирова. Обогащение муки и хлебобулочных изделий на основе нетрадиционного сырья // Универсум: технические науки: электрон. Научный журнал. – Москва, 11.2022. №11(104).
2. N.X.Xoshimova, G.Z.Djaxangirova. Technological characteristics of the enrichment of flour and bread products with micronutrients contained in the green walnut shell // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. Namanagan, Tom 7, Issue 4, 2022.- B.82-88.
3. N.X.Xoshimova. Analysis of the prospectiveness and safety of the use of plant raw materials in the enrichment of flour and bread products // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. Namanagan, Tom 8, Issue 3, 2023.-B.76
4. FAO/WHO. Food Composition Table for Use in the Near East. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019.
5. Codex Alimentarius Commission. Standard for Crackers (CODEX STAN 152-1985, Rev. 2017).
6. Mann, J., & Truswell, A. S. Essentials of Human Nutrition. Oxford University Press, 2020.
7. USDA FoodData Central. <https://fdc.nal.usda.gov/>

8. N.SHaripova, A.Karimov, Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2021.
9. Aburto, T., et al. Effect of dietary fiber fortification on bakery products: a review. Food Research International, 2020.
10. International Journal of Food Science & Technology. (various relevant articles on crackers, nuts, and dried fruits enrichment).

СУВ ТОЗАЛЛАШ ИСТАНЦИЯЛАРНИНГ ЧЎКМАЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ, УЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАБ КОАГУЛЯНТЛАР ВА ОРГОНОМИНЕРАЛ ЎГИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҚЎЛЛАШ.

А.М. Нормаматов, А.У. Эркаев, Б.Т. Кошанова, А.Н. Бобокулов
Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: Қодирия сув иниоотида сув тиндирилганидан сўнг сув остида ҳосил бўладиган лойнинг таркиби физик-кимёвий усуллар (рентген флуоресанси (ЭДХРФ) анализатори, ТГА ва ДТА) ёрдамида ўрганилди. Чўкинди таркибидаги алюминий сульфатни олишининг замонавий усуллари, жумладан сульфат кислотаси билан парчалаш, термал фаоллаштириши ва комплекс қайта ишлаш усуллари ҳақида умумий маълумотлар берилган.

Алюминийни ажратиш олиш даражасига таъсир қилувчи жараён параметрлари, масалан, калцинациялаш ҳарорати, сульфат кислота концентрацияси ва суюқлик таркиб ҳисобга олинган. Қолдиқ эса сапропел ўғитлар олишида ишлатилган. Жараён самарадорлигини ошириши ва атроф-муҳитга таъсирни камайтиришига қаратилган технологияларни такомиллаштиришининг истиқболли йўналишлари қайд этилган.

Калит сўзлар: Алюминий сульфат, алюминий оксиди, ИСП, рентген нурлари, Қодирия сув иниооти, сульфат кислота, иссиқлик билан ишлов бериши.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОСАДКОВ СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, ИХ ПЕРЕРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОАГУЛЯНТОВ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

Аннотация: Состав глины, образующейся под водой после отстаивания воды в водоеме Кадырия, был изучен физико-химическими методами (анализатор рентгеновской флуоресценции (ЭДХРФ), ТГА и ДТА). Даны общие сведения о современных методах получения сульфата алюминия из осадка, включая разложение серной кислотой, термическую активацию и комплексную переработку.

Учитывались параметры процесса, влияющие на степень извлечения алюминия, такие как температура кальцинации, концентрация серной кислоты и состав жидкости. Остаток использовался для получения сапропелевых удобрений. Отмечены перспективные направления совершенствования технологий, направленных на повышение эффективности процесса и снижение воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: Сульфат алюминия, оксид алюминия, ICP, рентгеновские лучи, Кадырийское водохранилище, серная кислота, термическая обработка.

STUDYING THE STRUCTURE OF WATER PURIFICATION STATIONS SEDIMENTS, THEIR USE IN THE PRODUCTION OF COAGULANTS AND ORGANOMINERAL FERTILIZERS.

Abstract: The composition of the clay formed underwater after settling the water in the Qodiriya reservoir was studied using physicochemical methods (X-ray fluorescence analyzer (XRF), TGA, and DTA). General information is provided on modern methods for obtaining aluminum sulfate from the precipitate, including sulfuric acid decomposition, thermal activation, and complex processing.

Process parameters influencing the degree of aluminum extraction, such as calcination temperature, sulfuric acid concentration, and liquid composition, were considered. The residue was used to obtain sapropel fertilizers. Promising directions for improving technologies aimed at increasing process efficiency and reducing environmental impact were noted.

Keywords: Aluminum sulfate, aluminum oxide, ICP, X-rays, Qodiriy reservoir, sulfuric acid, heat treatment.

Кириш: Атроф-мухитни антропоген таъсирлардан химоя қилишга бугунги кунда дунё миқёсида катта этибор берилмоқда. Деярли ҳар қандай оқва сувни тозалаш жараёнида лойли чиқиндилар ҳосил бўлади. Лойни тозалаш - тозалаш иншоотларининг технологик жиҳатдан энг мураккаб ва энг қиммат қисмларидан бири. Лойни кондиционерлаш ва сувсизлантириш; лойни кейинги қайта ишлашга тайёрлаш (дезинфекция, қуритиш, агломерация ва бошқалар) [1,2]. Оқва сувларни тозалаш жараёнида ҳосил бўлган барча лойнинг ўртача ҳажми оқва сув ҳажмининг тахминан 10% ни ташкил этишини ва лойда жуда хилма-хил элементлар таркибга эга эканлигини ҳисобга олсак, уларни қайта ишлаш муаммоларининг мураккаблигини тасаввур қилиш мумкин. Лойни тозалаш иншоотининг нархи, бутун тозалаш мажмуаси нархининг 50-70%

ни ташкил этиши одатий қабул қилинади. Атроф муҳитда чўкиндиларнинг тўпланишини ҳал қилиш учун энг қийин экологик муаммони келтириб чиқаради.

Атроф-муҳит (сув, ҳаво, тупроқ)нинг ифлосланиши биосферанинг нормал ҳаёт фаолиятининг бузилишига, иқлим ўзгаришига, ўсимлик ва ҳайвонот турларининг кескин камайиб кетиши, аҳоли саломатлигининг ёмонлашишига олиб келмоқда [3-6].

Оқова сувни сунбый шароитда тозалаш аэротеник ёки биофилтрларда олиб борилади. Аэротенкларда тозалаш темир-бетонли аэрацияланадиган резервуар аэротенк дейилади. Аэротенкда тозалаш жараёни оқова сув ва фаол лойқанинг аэрацияланган аралашмасининг ўтиши билан боради. Аэрация сувнинг кислород билан тўйиниши ва фаол лойқани муаллақ ҳолатда ушлаб туриш учун керак. Аэрацияда чуқинди ва лойқа қатламларни ҳосил бўлиши натижасида сув тозалаш иншотларга катта иқтисодий зарар келтиради [7,8].

Жараён давомида ҳосил бўладиган технологик оқимлар оқова сувларнинг табиий муҳитга тушишига ва геоэкологик ҳолатнинг бузилишига сабаб бўлади. Шу муносабат билан оқова сувларни тозалашдаги асосий муаммо - уларни оғир металллардан самарали тозалаш технологияларини қўллашдир [3,4].

Ноорганик экстракция коагулянт қўллаш натижасида чиқинди ва металл тузларни чўктириш натижасида лой чиқинди ҳосил бўлади, сувдаги лой намунаси олиниб уни кислоталар билан ишлов бериб уни табиий хомошё сифатида органа минерал ўғит ишлаб чиқаришга қўллаш мумкин [9].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу ишнинг мақсади сув тозалашда ҳосил бўладиган чўкиндилардан алюминий сульфат ва сапропел ўғит ишлаб чиқаришни ўрганишдан иборат [10].

Тажриба қисим. Тошкент вилоятининг Қибрай туманида жойлашган “Тошкент шаҳар сув таминости”АЖ корхонаси қарашли Қодирия сув иншоотида, сувни тиндирилгандан сўнг, сув остида ҳосил бўлган лой намунасида олинган. Намуна қуритиш шкафида қуритилган.

Олинган лой намунаси доимий аралаштирилган ҳолда сақланиб, унинг устига 96% концентрацияли сульфат кислота қўшилди ва 1 соат давомида кимёвий реакция амал қилди. Реакция жараёнида аралашманинг ҳарорати ошиши кузатилди. Реакция ҳарорати хона ҳароратига тушгач, аралашмага умумий массага нисбатан икки баравар кўп дистилланган сув қўшилди. Кейин эритма магнитли аралаштиргич ёрдамида яна 1 соат

давонида аралаштирилди. Шундан сўнг эритма вакуумли насос ёрдамида филтрланиб, қаттиқ ва суюқ фазаларга ажратилди.

Натижалар ва муҳокама. Қодирия сув иншоотида, сувни тиндирилгандан сўнг, сув остида ҳосил бўлган лой наъмунасида олинди. Олинган жадвал Рентген флуоресанси (ЭДХРФ), ТГА ва ДТА анализларида (1, 2 расм ва жадвалларда) кўрсатилган.

1-расм. Рентген-флуоресценция усулида чўкиндининг спектрлари

1-жадвал

Чўкинди намунасининг рентген нурланиши билан топилган элементар таҳлили

№	Кимёвий формуллари	Намунадаги микдори, %
1	Cl ₂	0,0320
2	Br ₂	0,0013
3	MgO	2,26
4	Al ₂ O ₃	14,8
5	SiO ₂	47,1
6	SO ₃	0,253
7	K ₂ O	2,42
8	CaO	11,2
9	TiO ₂	0,612
10	V ₂ O ₅	0.0185
11	MnO	0.10012
12	Cr ₂ O ₃	0.0111
13	Fe ₂ O ₃	5.11
14	Co ₂ O ₃	0.0184
15	NiO	0.0060
16	CuO	0.0071
17	ZnO	0.0162
18	Ga ₂ O ₃	0.0024
19	As ₂ O ₃	0.0030
20	Rb ₂ O	0.0129

21	SrO	0.0227
22	Y ₂ O ₃	0.0038
23	ZrO ₂	0.195
24	Nb ₂ O ₅	0.0026
25	Ag ₂ O	0.0012
26	SnO ₂	0.0029
27	BaO	0.0486
28	Ta ₂ O ₅	0.0014
29	Ir ₂ O ₃	0.0011
30	PbO	0.0045

1-жадвал ва 1-расмдан кўришиб турибдики, асосий оксидлар SiO₂, Al₂O₃ ва Fe₂O₃ бўлиб, улар мос равишда 47,1%, 14,8% ва 5,11% ни ташкил қилади. Шунингдек таркибида K₂O, CaO, MgO (мос равишда 2,42%, 11,2% ва 2,26%), SO₃, TiO₂ ва ZrO₂, 0,253%, 0,612% ва 0,195% ни ташкил қилади.

Тупроқ намунаси термик хусусиятларини ўрганиш учун термогравиметрик анализи бажарилган. SHIMADZU DTG-60 термик анализ қурилмасида 20-1000 °C ҳароратлар оралиғида бир вақтнинг ўзида ТГ ва ДТА анализлари бажарилган (2-расм).

Тупроқ намунаси термик таҳлили 20-1000°C ҳарорат оралиғида амалга оширилди. Намунадан 25,776 мг миқдорда олинган ва аргон атмосфераси муҳитида динамик режимда 10 градус/мин тезликда махсус тайёрланган тигелларда олиб борилди.

2-расм. Тупроқ намунасининг дериватограммаси

2-расмда келтирилган термогравиметрик дериватограммаси (ТГ) ва дифференциал термоанализ (ДТА) эгри чизиғида. 699,46°C ҳароратда битта эндотермик эффект кузатилди. Бунда органик ва гидрат қисмларнинг парчаланиш ҳароратига мос келади.

Органик брикмалар термогравиметрик эгри чизиғи таҳлили шуни кўрсатадики, ТГ эгри чизиғи асосан битта интенсив ва иккита интенсив бўлмаган масса йўқотиладиган

ҳарорат оралиғида амалга ошади. Бу оралиқлар мос ҳолда 31,53-232,46°C; 232,46-568,26°C ва 568,26-900,94°C ҳароратларга мос келади, ҳамда мос равишда масса йўқотишлар 4,450; 6,108 ва 9,409 % ни ташкил этади.

Бундан кўринадики, биринчи масса йўқотилишида боғланмаган сувнинг йўқотилиши рўй беради. Иккинчи ва учунчи эффектларда кристаллизация сувлари ва органик қисмнинг парчаланиши содир бўлади. Бундан кўринадики чўкинди таркибида 15,516 % гача органик бирикмалар мавжуд.

Юқоридагиларни инобатга олиб дастлаб чўкинди таркибидаги Al_2O_3 ва Fe_2O_3 дан коагулянт олиш учун сульфат кислотали парчалош жараёнини ўргандик.

Жараёнга сульфат кислота концентрацияси, суюқ ва қаттиқ фазалар нисбати, ҳарорати ва жараён давомийлигининг таъсири ўрганилди. Концентраланган сульфат кислота таъсир эттирганда чўкма таркибидаги органик чўкиндиларнинг углеродлиниши кузатилди, 30 % гача бўлган концентрацияли ишлатилган эритма билан қаттиқ фазани ажратиш қийинлашади. Шунинг учун тадқиқотларни кислота концентрацияси 2-20 % оралиғида олиб борилди. Натижада реакция массасидан суюқ ва қаттиқ фазалар ажратилди ва уларнинг таркибидаги Al_2O_3 ва Fe_2O_3 лар аниқланиб, эритмага ўтиш даражаси аниқланди.

Тажрибалар бу оксидларнинг эритмага ўтиш даражасини 40-80 % гача, қолган эритмаларнинг ўтиш даражасини 20-40 % гача ўзгаришини кўрсатди. Бу эритмани коагулянт сифатида ишлатиш мумқунлиги ва қаттиқ фазада эса органик моддалар ва қисман сульфат кислота қолганини тадқиқотлар асосида билсак бўлади.

Қаттиқ фаза таркибидаги сульфат кислотани карбонатли Марказий Қизилқум фосфорит уни билан нейтраллаб ва талаб даражасида хлорсиз калийли тузлар кушиб органоминерал ўғити олинади.

Чўкиндени сульфат кислота билан ишлов берилгандаги унинг суюқ фазасининг тажиба натижалар таҳлили 3-расм ва 2-жадвалда келтирилган.

Чўкинди таркибида 15,516 % гача органик бирламчи ва иккиламчи озука элементлари мос ҳолда K_2O - 2,42 %, $CaO + MgO$ 11,2 + 2,26 % = 13,46 %, микроэлементлар эса $MnO + Co_2O_3 + CuO + ZnO + Fe_2O_3 = 0,1001 + 0,0184 + 0,0071 + 0,0162 = 5,1528$ % бўлиши уни қишлоқ хужалиғида, шунингдек Al_2O_3 ва Fe_2O_3 мос ҳолда 14,8 ва 5,11 % да бўлиши ундан эса коагулянт олишда ишлатиш мумқунлигини кўрсатади.

3-расм. Рентген-флуоресценция усулида сульфат кислота билан ишлов берилган чўкинди спектрлари

2-жадвал

Чўкидининг сульфат кислота билан қайта ишлаш натижасида олинган суюқ фаззанинг рентген нурланиши билан элементар таҳлили

№	Элемент оксидлари формулалари	Намунадаги миқдори, %
1	H ₂ O	93,9
2	Al ₂ O ₃	0,897
3	SiO ₂	0,261
4	SO ₃	4,58
5	K ₂ O	0,0162
6	CaO	0,108
7	TiO ₂	(0,0010)
8	Cr ₂ O ₃	(0,0004)
9	MnO	0,0056
10	Fe ₂ O ₃	0,108
11	CuO	0,0008
12	ZnO	0,0009
13	SrO	0,0004
14	ZrO ₂	0,0680
15	Ag ₂ O	0,0006
16	SnO ₂	0,0020
17	Ta ₂ O ₅	0,0005
18	Eu ₂ O ₃	0,0051
19	Dy ₂ O ₃	0,0046
20	U ₂ O ₈	0,0002

2-жадвал ва 3-расмдан кўриниб турибдики, асосий оксидлар SiO₂, Al₂O₃ ва Fe₂O₃ бўлиб, улар мос равишда 0,261 %, 0,897 % ва 0,108 % ни ташкил қилади. Уларнинг

максимал экстракция даражаси тажриба шароитида эришилади. Эритма зичлигининг ҳароратга боғлиқлиги 20-80°C ҳарорат оралиғида ўрганилди (3-жадвал). Олинган намуна зичлиги ўрганилган ораликда 1,1071-1,1181 г/см³ оралиғида ўзгарди.

3-жадвал

Турли ҳароратларда филтратларнинг зичлигини аниқлаш, г/см³

Куллаш шароитида олинган филтрат таркиби 2-жадвалда берилган	Ҳарорат, °C			
	20	40	60	80
1	1,1181	1,1082	1,1078	1,1071

Чўкиндидан комплекс фойдаланиш:

-дастлаб алюминий ва темир коагулянтларини ажратиб олиш ва қолган қолдиқдан органоминарал ўғитлар олиш;

-нам чиқиндини паст концентрацияли сульфат кислотаси билан қайта ишлаш, аралаштириш;

-аралашмани тиндириш;

-суспензияни филтрлаш;

-нам чукма билан юқори карбонатли фосфорит ва калийли тузлар асосида таркибида органик моддалар билан бир қаторда азот, фосфор, калий ва микроэлементи бўлган органоминарал ўғитлар олиш;

-тиндиргичдаги тиниқ эритма ва филтратни алюминийли коагулянт сифатида сув тозалаш жараёнига қайтариш.

Олинган натижалар сув тозалаш иншоатлари қошида чўкиндилардан кичик хажмли арзон органоминарал ўғит ва коагулянт ишлаб чиқарувчи қурилма ташкил этиш, сув тозалаш корхонасининг коагулянтларга бўлган талабини 60-80% қоплаб, қушимча маҳсулот ишлаб чиқариш имконини беради.

Хулоса

Тошкент вилояти Қибрай туманида жойлашган “Тошкент шаҳар сув таъминоти” АЖ корхонасига қарашли Қодирия сув иншоотида сувни тозалаш жараёнида ҳосил бўлган чўкинди лойлар таркиби рентген-флуоресценция усулида таҳлил қилинганда, асосий оксидлар сифатида SiO₂, Al₂O₃ ва Fe₂O₃ аниқланди. Ушбу компонентларни кислоталар

билан қайта ишлаш натижасида $Al_2(SO_4)_3$ ва $Fe_2(SO_4)_3$ тузларини олиш имконияти мавжудлиги белгиланди.

SHIMADZU DTG-60 термик таҳлил қурилмаси ёрдамида 20–1000°C ҳарорат оралиғида олиб борилган ТГ ва ДТА таҳлиллари чўкинди намунасининг учта эндоэффектида масса камайишини кўрсатди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, сув тозалаш иншоотларида ҳосил бўлган чўкинди лойларни қайта ишлаш орқали алюминий сульфат асосидаги коагулянтлар ҳамда кўшимча қийматга эга органико-минерал ўғитлар ишлаб чиқариш имконияти мавжудлиги илмий жиҳатдан исботланди.

Бундай ёндашув экотизимни муҳофаза қилиш, чиқиндиларни қайта ишлаш ва қишлоқ хўжалиги самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/Основы энвайронменталистики—Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000.
2. Марцул В.Н., Капориков В.П. Технические основы охраны окружающей среды. Минск. БГТУ, 2005.
3. Конончук, О.О. Инновационное решение переработки алюминиевых отходов в системе $Si-Al-NH_3-H_2O$. / О.О. Конончук., А.В. Лопатина. // Сборник докладов круглого стола. Высокие технологии: потенциал и перспективы. СПб. – 2016. С. 28–32.
4. Конончук, О.О. Термодинамические основы переработки алюминиевых отходов. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, Н.В. Соболева. // Сборник научных трудов по итогам II Международной научно-практической конференции Проблемы и достижения в науке и технике. Омск, 2016. – С. 85–87.
5. Конончук, О.О. Развитие инновационного проекта производства алюминиевых отходов./О.О. Конончук, А.И. Алексеев, Н.В. Соболева. // Сборник научных трудов по итогам II Международной научно-практической конференции Проблемы и достижения в науке и технике. – Омск, 2015. – С. 142–146.

6. Конончук, О.О. Передовые химические технологии переработки алюминиевых отходов. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, Н.В. Николаева // Сборник докладов круглого стола Высокие технологии: потенциал и перспективы. – СПб, 2014. – С. 20–23.
7. Конончук, О.О. Высокотехнологичные подходы к переработке токсичных отходов очистных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, О.С. Чуркина. // Сборник докладов круглого стола Высокие технологии: потенциал и перспективы. СПб. – 2014. – С. 23–24. 36. ГОСТ 8.417-2002.
8. Ахмадова М., Тоиров З., Бобокулов А., Эркаэв А., Эшметова Д. Диэтиламин ёрдамида калий дигидрофосфат олиш жараёнининг тадқиқоти Web of Conferences 2023, 458, 02035.
9. Эркаэв, А., Реймов, А., Таиров, З., Алимов, У. Марказий қизилқумдан паст навли фосфоритлардан аралаш ўғитлар олишнинг комбинацияланган технологияси Алламуратова, А. Европа кимёвий хабарномаси, 2022, 11(6), 7-14-бетлар.
10. Туракулов Б.Б., Кучаров БХ, Тоиров З.К.Эркаев А.У., Комбинацияланган усулда соф калий гидроксид олишнинг физик-кимёвий ва технологик асослари. Илғор фан ва технология халқаро журнали жилд. 29-сон 6с (2020): 29-жилд № 6с (2020) (Махсус сон).

OCCIMUM BASILICUM L. LAMIACEAE O'SIMLIGI BO'YOQ MODDALARINI AJRATISH JARAYONINI TADQIQ ETISH

Khulkar Umarqulovna Usmonjonova¹

(khulkar79@mail.ru),

Gofurova Dildora Jaxongir Qizi¹,

Abdullaeva Munisa Mo`Min Qizi¹,

Shoirova Muslima Shavkatjonovna²

Toshkent kimyo-texnologiya instituti¹, Xalqaro Nordic universiteti²

***Аннотация:** Табиий озиқ-овқат бўёқлари олиш учун асосий объект булиб, ўсимликлар дунёси хизмат қилади. Кўплаб табиий озиқ-овқат бўёқлари таркибида зарарсиз пигмент-лардан таиқари, биологик фаол компонентлари, витаминлар, аминакислоталар, углеводлар, ароматик моддалар, минерал тузлар мавжуд.*

*Тадқиқот давомида *Ocimum basilicum L. Lamiaceae* (райҳон) ўсимлиги баргидан рангли пегмент моддалар бўлган антоцианлар ажратиб олинди. Экстракция жараёни*

самарадорлигига ҳароратнинг таъсири, бўёқ концентрати таркибидаги микро- ва макроэлементлар, углевод ва витаминлар миқдори аниқланди.

Калим сўзлар: антоциан, бўёқ моддалари, экстракт, макро- ва микроэлементлар, углеводлар.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ OCCIMUM BASILICUM L. LAMIACEAE

Аннотация: Растительный мир служит основным источником получения натуральных пищевых красителей. Многие натуральные пищевые красители, помимо безвредных пигментов, содержат биологически активные компоненты: витамины, аминокислоты, углеводы, ароматические вещества и минеральные соли.

В ходе исследования из листьев базилика лекарственного (*Occimum basilicum* L.) семейства Яснотковых (*Lamiaceae*) были выделены антоцианы – красящие пигменты. Определено влияние температуры на эффективность процесса экстракции, а также содержание микро- и макроэлементов, углеводов и витаминов в концентрате красителя.

Ключевые слова: антоциан, красители, экстракт, макро- и микроэлементы, углеводы.

STUDY OF THE SEPARATION PROCESS OF DYES FROM OCCIMUM BASILICUM L. LAMIACEAE

Abstract: Plants are the primary source of natural food colorings. Many natural food colorings, in addition to harmless pigments, contain biologically active components: vitamins, amino acids, carbohydrates, aromatic substances, and mineral salts.

In this study, anthocyanins, coloring pigments, were isolated from the leaves of holy basil (*Occimum basilicum* L.) of the *Lamiaceae* family. The effect of temperature on the efficiency of the extraction process, as well as the content of micro- and macroelements, carbohydrates, and vitamins in the color concentrate, were determined.

Keywords: anthocyanin, coloring agents, extract, macro- and microelements, carbohydrates.

KIRISH

Oziq-ovqat mahsulotlari yoki salqin ichimliklarning rangi muhim ahamiyatga ega, chunki aynan ranglar iste'molchilar diqqatini o'ziga qaratadi. Oziq-ovqat mahsulotlariga meva va sabzavotlarning tabiiy rangiga yaqin rang berish uchun arzon sintetik bo'yoqlar qo'llaniladi. Natijada ba'zi sun'iy bo'yoqlardagi zararli bo'lgan kanserogen moddalar asta-sekin inson organizmida yig'ilib boradi. Bu hol qator sintetik bo'yoqlardan foydalanishdan voz kechishni taqozo etadi. Kelajakda oziq-ovqat sanoatida sintetik bo'yoqlar o'rniga inson uchun zararsiz bo'lgan tabiiy bo'yoqlar ishlatilishi kerak.

Tabiiy bo‘yoqlar o‘simlik xom ashyosidan, sabzavot va mevalardan olinadi. Ular tarkibida zararsiz pigmentlardan tashqari biologik faol moddalar, vitaminlar, aminokislotalar, uglevodlar, aromatik moddalar, mineral tuzlar mavjud. Tabiiy bo‘yovchilarni antotsianlar, karotinoidlar, flavanoidlar, xlorofillar va ularning misli komplekslari va boshqalarga ajratish mumkin.

Respublikamizda o‘sadigan ba‘zi bo‘yoqbop o‘simliklarning tarqalishi, ularning biologiyasi va o‘simlik ranglarining hususiyatlari o‘rganildi, shulardan rayhon o‘simligi tarkibidagi antotsianlarni o‘rganish tadqiqotimiz maqsadi qilib olindi. Oddiy rayhon. *Occimum basilicum* L. Lamiaceae, yasnotkaguldoshlar oilasiga mansub.

Rayhonning vatani Eron, Hindiston va Janubiy Osiyo o‘lkalari hisoblanadi, insoniyat rayhon o‘simligidan 5 ming yillardan beri tabobat va pazandachilikda foydalanib kelmoqda. Yer sharida rayhonning 150 ga yaqin turi uchraydi. O‘rta Osiyo mamlakatlarida, shuningdek, O‘zbekistonda ham asosan oddiy rayhon (*Occimum basilicum* L. Lamiaceae) keng tarqalgan.

Rayhonning yashil barglari o‘ziga xos, takrorlanmas hid va ta‘mga ega. Pazandachilikda uni yangi uzilgan barglari yoki quritilgani ajoyib ziravor sifatida qo‘llaniladi. O‘zbek oshxonasida rayhon oshko‘k va ziravor sifatida qadrlanadi, jumladan rayhon bilan go‘shqli, yog‘li masalliqalarga ta‘m berishda, sabzavotlarni konservalashda foydalaniladi.

Rayhonning hamma turlari efir moylariga boy bo‘lib, u o‘simlikning xushbo‘y komponentidir. Rayhon o‘simligining yer ustidagi qismining tarkibida kamfora moyi mavjud, bundan tashqari sineol, linalin, pinen va boshqa terpinlar uchraydi. Rayhonning yer ustki qismlarida 6 foizgacha oshlovchi moddalar, glikozidlar, saponinlar, R, S vitamini va 3,0-8,7% atrofida A vitamini borligi aniqlangan. Shu sifatlarini inobatga olgan holda rayhon barglari tarkibidagi antotsianlar o‘rgandildi [6-8].

Tadqiqot ob’ektlari va metodlari

Tadqiqot ob’ekti quritilgan *Occimum basilicum* L. Lamiaceae (rayhon) barglari, rayhon barglaridan spirtning 10-50% oraliqdagi konsentratsiyali eritmasida bo‘lgan ekstraktlar.

O‘simlik ekstrakti kislotalilik darajasi *pH*-150 MI markali asbob va indikator (lakmus qog‘ozi) yordamida aniqlanadi.

Quruq modda miqdori 53000 C markali ekspress mobil refraktometr yordamida aniqlanadi.

Solishtima zichligi AON-1 markali areometr yordamida aniqlanadi.

Konsentrat tarkibidagi tabiiy bo‘yoq moddalarning miqdori KFK-2 UXL markali fotoelektrokolorimetr o‘lchov asbobidan foydalanib, 590 nm to‘lqin uzunligida OST-18-53-75-dagi usul bo‘yicha aniqlanadi.

Umumiy uglevodlar miqdori Dyubua usulida aniqlanadi.

Vitaminlar yuqori samarali suyuqlilik xromatografiya usulida aniqlanadi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Ishlab chiqariladigan buyoqlar parametrlarini asoslash uchun bir qator omillarning ta’siri o‘rganiladi: yanchilgan barglarning granulametrik tarkibi, jarayon ketayotgan harorat, jarayonning davomiyligi, gidromoduli, ekstragentning xossalari.

Ekstrakt 1:10 gidromodulda spirtning 1: limon kislotasi qo‘shilgan 10-50% -li eritmasida olindi. Rayhon o‘simligidagi antotsianlan suvda ham eriydi, ekstragent sifatida 10-50% -gacha suv-spirтли eritmalar sinab ko‘rildi. Ekstraktlar rotor bug‘latgichda quyultirildi va bo‘yoq miqdori aniqlandi. Rayhon bargining kukuni 20%-li spirтли eritmada ekstraksiyalanganda ekstrakt tarkibidagi bo‘yoq miqdori 0,5%, 30%-li eritmada - 4,1%, 40% -li eritmada -5,0% va 50%-li eritmada -7,08%-ni tashkil etdi. Ekstrakt tarkibidagi bo‘yoq miqdorining maksimal ko‘rsatkichi 7,08%-ni tashkil etdi.

Antotsianning kelib chiqish tabiati va biologik faol xususiyatlarini hisobga olgan holda oziq-ovqat bo‘yoqlarini olishda muhim omillaridan biri - bu jarayon haroratidir. Shuning uchun spirtning 50% konsentratsiyali eritmasida, 1:10 gidromodulda 20, 30, 40, 50^oS haroratlarda 10 minutdan 18 soatgacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida ekstraksiya jarayoni amalga oshirildi. So‘ngra har 20 min oralig‘ida eritmalar filtrlanib, rotor bug‘latish qurilmasida quyultirildi va konsentrat holiga keltirildi.

Olingan konsentratlarning tarkibidagi quruq modda miqdori, kislotaligi, zichligi va konsentrat tarkibidagi antotsian miqdori aniqlandi, konsentrat tarkibidagi uglevodlar va vitaminlar miqdori aniqlandi. Rayhon o‘simligining barglaridan olingan ekstrakt tarkibidagi quruq modda miqdori - spirтли eritma konsentrati oshirilib borilganda proporsional ravishda oshib borishi kuzatildi. Shuningdek spirтли eritma konsentratida eritmaning kislotaliligi ham aniqlab borildi. Ekstraksiya uchun qo‘llanilgan spirтли eritmaning konsentratsiyasi 10-dan 50%-gacha oshirilib borilganda, muhit kislotaliligi pH 3,2 dan 4,5 gacha o‘zgardi. Bu esa miuhitning kislotalilik ko‘rsatkichi kamayib borganligidan dalolat beradi.

Jarayon ketayotgan harorat rayon o‘simligi barglarining suv-sirtli ekstraktining optik zichligiga ta’sirini o‘rganish natijalari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Ekstraksiya jarayoni samaradorligiga haroratning ta’siri.

Haroratning o‘sib borishi bilan ekstraktning optik zichligining o‘zgarishi eksperimental natijalar bo‘yicha olingan regression tenglamalar bilan quyidagi ko‘rinishda ifodalandi.

$$U^1=1e009x^4+6,7e-007x^3-0,015x^2+0,017x+0,034$$

$$U^2=6,6e-012x^5-6e-009x^4+2e 006x^3-0,03x^2+0,021x+0,023$$

$$U^3=8,2e-012x^5-7,1e-0,09x^4+23e-006x^3-0,032x^2+0,021x+0,29$$

$$U^4=8,9e-012x^5-7,5e-009x^4+2,3e-006x^3-0,032x^2+0,021x+0,032$$

Bunda 50%-li spirtli eritmada 20⁰C haroratda olingan ekstraktidagi tabiiy bo‘yoq miqdori yuqori darajada bo‘lishi aniqlandi.

Olingan konsentrat tarkibidagi makro- va mikroelementlar miqdori ISP-MS markali plazma mass-spektrometr metodida tekshirilganda quyidagi natijalarni ko‘rsatdi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval tahlili asosida quyidacha xulosani qilish mumkin: konsentrat tarkibi Na, Mg, P, Ca kabi makroelementlar va Al, Li mikroelementlarga boy bo‘lib, shifobaxshlik xususiyatini namoyon qiladi. Og‘ir metallar miqdori esa ruxsat etilgan miqdorga to‘g‘ri keladi va inson organizmi uchun zararsizdir.

Rayhon o‘simligi barglaridan ajratib olingan tabiiy bo‘yoq tarkibidagi ugle-vodlardan fruktoza-7,04, glyukoza-5,6, saxaroza-6,82 mg/l miqdorda mavjudligi, vitaminlardan V₁ - 273,040, V₂ - 265,70, V₁₂ - 526,32 va V_s - 617,20 mg/l miqdorda mavjudligi aniqlandi.

**Rayhon o‘simligi olingan konsentratlar tarkibidagi
makroelementlar jadvali**

1-jadval

Makro- va makroelementlar		Og‘ir metallar	
Elementlar	mg/kg	Elementlar	mg/kg
Bor (B)	409,89	Xrom (Cr)	13,14
Natriy (Na)	20344,433	Sink (Zn)	370,02
Magniy (Mg)	84526,03	Mishyak (As)	4,29
Fosfor (P)	15770,23	Selen (Se)	8,80
Kalsiy Ca)	32685,01	Rubidiy (Rb)	63,75
Marganes (Mn)	170,91	Stronsiy (Sr)	296,09
Jezezo (Fe)	179,79	Kadmiy (Cd)	0,20
Litiy (Li)	21,198	Svens (Pb)	1,72
Aluminiy (Al)	28,29	Nikel (Ni)	8,8
Titan (Ti)	15,57	Molibden (Mo)	7,4
Kobalt (Co)	5,5		
Mis (Su)	29,7		

Rayhon bargidan turli ekstragent yordamida olingan ekstrakt tarkibida fruktoza, glyukoza va saxaroza uchrab, fruktozaning ulushi 1,3-2,1 barobar ortiq. Binobarin ushbu moddalar bilan bo‘yalgan mahsulot qand diabeti, ateroskleroz, arterial bosim, insult, infarkt kabi kasalliklari mavjud insonlarda parhezlash xususiyatiga ega [9-10].

Xulosa

Rayhon o‘simligining barglaridan olingan quruq modda spirt eritmasining konsentratsiyasi 10-dan 50%-gacha oshirilib borilganda quruq modda miqdori ham oshib boradi.

Konsentrat tarkibidagi bo‘yoq moddalari spirtli eritmasining konsentratsiyasi 50% bo‘lganda tabiiy bo‘yoqlar maksimal darajada ajralib chiqadi, lekin eritmaning konsentratsiyasi oshishi bilan erigan antotsianlar miqdori o‘zlar may qolgan. Optimal erituvchi 1% limon kislotasi qo‘shilgan 50%-li spirtli eritmasida 20⁰S ekanligi aniqlandi.

Konsentrat tarkibi makro- va mikroelementlarga boy bo‘lib, oziq-ovqat mahsulotlarga qo‘llashda uning parhezlash xossasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Н.С.Колмакова. Последние исследования в области безопасности синтети-ческих красителей и тенденции развития рынка // Пищевая промышленность. -2008. -№11.-С 56-57.
2. В.М.Болтов, Е.С.Шичкина, П.Н.Саввин, В.Хрипушин. Особенности технологии совместного извлечения каротиноидных и антоциановых пигментов // Вестник ВГУИТ. - 2012. -№2. -С.110-112.

3. П. Коллинс, О. Пшемислав. Пищевые окрашивающиеся продукты – наиболее эффективная альтернатива искусственным красителям // М.: Издательство «Пищевая промышленность», -2013. -С.22-23.
4. С.К.Атхамова, А.К.Каримджонов, З.Б.Рахимхонов, Ф.Х.Мухамедова. Получение пищевых красителей из растительного сырья // АНРУз Информационный сообщение.-1989.-№ 467. -С. 1-8.
5. С.К.Атхамова, D.N.Dalimov, А.К.Исмоилов // A review of Alcea rosea Plants. International workshop ou biotechnology commercialization and secyurity, Tashkent, October. - 2003. -С. 14-15.
6. I.O.Otamuxamedov, X.U.Usmonjonova. Poluchenie pishchovykh krasiteley iz svekla. Texnik va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar sohalarining muhim masalalari // Respublika oliy o'quv yurtlararo ilmiy ishlar to'plami. Toshkent. 2012. -Б.154-155.
7. У.Х.Усмонжонова, С.К.Атхамова, К.О.Додаев. Исследование способов извлечения пищевых красителей из цветков Амаранта (Amaranthus). Universum: Технически Науки. Москва 2019. -№58. -С.41-45.
8. M.S.Zokirova. Topinamburdan pektin va fruktozali sirop olish jarayonlari tadqiqi // O'zbekiston kimyo jurnali. -Toshkent, 2013. - №6. -Б.45-47.
9. М.С. Зокирова, С.К. Атхамова, К.О. Додаев, Б.С. Зокиров, З.Р. Ахмедова. Исследование изменения макро- и микроэлементного состава фруктозного сиропа // Хранение и переработка сельхозсырья. -Москва, 2017. -№3. -С. 18-20.
10. Е.В. Красникова, В.И. Филиппов, М.И. Кременевская. Совершенствование технологии получения пищевого красителя из ягод аронии // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. -2002. -№1. -С.24-26.
11. Абдукадыров И.Т., Додаев К.О., Джураев Х.Ф., Бобояров Р.А., Чориев А.Ж., Додаева Д.К., Рахимов Д.А., Иванова И.А. Особенности переработки бахчевых культур // Изд.«Пищевая промышленность». М.: Журнал «Пищевая промышленность» № 11, 2002 г. -С. 40.
12. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Хасанов Х.Т. Переработка плодов граната на соки и концентраты // Журнал «Пиво и напитки». ООО «Пищепромиздат», № 2, М.:2005 г. -С. 46-47.
13. Жураев Х.Ф., Чориев А.Ж., Артиков А.А., Хикматов Д.Н., Додаев К.О., Сафаров О.Ф., Мехмонов И.И. Интенсификация процесса тепломассообмена при комплексной переработке сельхозпродуктов // «Хранение и переработка сельхозсырья» № 11. 2003. - С.47-48.
14. Джураев Х.Ф., Додаев К.О., Чориев А.Ж. Технология переработки бахчевых культур // Хранение и переработка сельхозсырья. № 9, 2001 й. -С.52.

XORIJIY YANGI NAV PAXTA CHIGITINING SIFAT KO'RSATKICHLARINI TAHLILI

Abdurahimov Ahror Anvarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.d., prof.

E-mail: ahror.abdurakhimov1986@gmail.com

Tashmurotov Asatullo Nasibullayevich

Guliston davlat universiteti assistenti.

Kuzibekov Sardor Komilovich

Guliston davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d., dots.

Fayzullayev Asliddin Zuvoydulloyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida genetik seleksiya usullari yordamida olingan yangi nav paxta chigitining namlik, tukdorlik va nuqsondorlik hamda moydorlik darajalari o'rganildi.

Paxta chigiti namunalarida sifat va boshqa asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar aniqlanib, mavjud mahalliy seleksiya navlari bilan taqqoslandi. O'tkazilgan tahlillar asosida yangi nav paxta chigitining sifat ko'rsatkichlari mahalliy navlar bilan solishtirilganda br muncha pastroqligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari yangi nav paxta chigitlarini yog'-moy sanoatida xomashyo sifatida qo'llash, seleksiya va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: paxta chigiti, yangi nav, moydorlik, genetik seleksiya, yog' miqdori, fizik-kimyoviy tahlil, xomashyo sifati, seleksiya samaradorligi.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИНОСТРАННОГО НОВОГО СОРТА ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН

Аннотация. В данном исследовании изучены показатели влажности, опущённости, повреждённости и масличности нового сорта хлопковых семян, полученного с использованием методов генетической селекции. В образцах хлопковых семян были определены качественные и другие основные физико-химические показатели, проведено сравнение с существующими местными селекционными сортами. На основе проведённых анализов установлено, что показатели качества нового сорта хлопковых семян несколько ниже по сравнению с местными сортами. Результаты исследования могут служить научной основой для использования новых сортов хлопковых семян в масложировой промышленности в качестве сырья, а также для совершенствования технологий селекции и переработки.

Ключевые слова: хлопковое семя, новый сорт, масличность, генетическая селекция, содержание масла, физико-химический анализ, качество сырья, эффективность селекции.

ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS OF A NEW FOREIGN VARIETY OF COTTON SEEDS

Abstract: This study investigates the moisture, fuzziness, defect rate, and oil content levels of a new cottonseed variety obtained through genetic selection methods. The quality and other key physicochemical parameters of cottonseed samples were determined and compared with existing local breeding varieties. Based on the analyses, it was found that the quality indicators of the new cottonseed variety are slightly lower compared to local varieties. The research results provide a scientific basis for using new cottonseed varieties as raw materials in the oil and fat industry, as well as for improving breeding and processing technologies.

Keywords: cottonseed, new variety, oil content, genetic selection, oil percentage, physicochemical analysis, raw material quality, breeding efficiency.

KIRISH.

Oziq-ovqat sanoati sohasining ajralmas bir bo‘lagi bo‘lgan yog‘-moy sanoati Respublika iqtisodiyotining yetakchi yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarilayotgan yog‘-moy mahsulotlarining asosiy turlari - bu inson kunlik ratsionining birlamchi zaruriy mahsulotlaridan hisoblanadi. Shuningdek, soha respublikaning oziq-ovqat xavfsizligida muhim o‘rin egallaydi [1].

Bugungi kunda Respublikada 150 dan ortiq o‘simlik moyi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan to‘liq siklga (chaqish, yanchis, qovurish, presslash, ekstraksiyalash, rafinatsiyalash, dezodoratsiyalash va qadoqlash) ega korxonalar, shuningdek 300 dan ortiq boshqa assortimentdagi yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar ishlamoqda [2].

Respublika aholisini o‘simlik moyi bilan ta‘minlash maqsadida ma‘lumotlarga ko‘ra mahalliy yog‘-moy korxonalari tomonidan 2024 yilda 272 ming tonnadan ortiq o‘simlik moyi ishlab chiqarilgan bo‘lib, ularning 90 foizdan ortiq qismini paxta va kungaboqar moyi tashkil etadi. Aholini yillik o‘simlik moyiga bo‘lgan talabi qariyb 490 ming tonnadan ortiqni tashkil etib, ta‘minlanish darajasi mahalliy ishlab chiqarish hisobidan 48 foizga, qolgan 52 foiz qismi esa import qilinayotgan o‘simlik moyi hisobidan qoplanmoqda [3].

So‘ngi yillarda yog‘-moy sanoatida Respublikamiz rahbariyati boshchiligida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Qayta ishlanayotgan xom ashyo va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni qat‘iy nazorat qilinishi aholi ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari me‘yorlashtirilib, sifat ko‘rsatgichlariga bo‘lgan standart talablari kuchaytirilmoqda. Masalan, bugungi kunda oliy navli paxta moyining rang ko‘rsatgichlari 5 qiz.bir. ga tushirilib, xalqaro standartlar darajasiga keltirildi. Iste‘mol uchun ishlab chiqarilayotgan moylarni hidsizlantirilgan va qadoqlangan holda aholiga yetkazib berilmoqda [4].

Ma‘lumki, sifatga bo‘lgan talablarni oshishi miqdor jihatlariga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Jumladan sifatli mahsulot ishlab chiqarish ba‘zan xom ashyoning sarfi oshishiga ham olib kelishi mumkin.

2025 yil paxta hosilida Respublika bo‘yicha jami 875 ming gektardan ortiq maydonga paxta xom ashyosi ekilgan bo‘lib, undan 595 ming gektarida mahalliy navlar ekilgan bo‘lsa, qolgan

280 ming gektarga yaqin maydonda paxtaning xorijiy navlari etishtirilmoqda. Etishtirilayotgan ekin maydonlarining umumiy salmog‘i bo‘yicha 32 foiz xorijiy navlarni tashkil etmoqda. Buni

viloyatlar kesimida tahlil qilinganda eng ko'pi bilan 89 foizni tashkil etsa, eng kami esa 15 foizni tashkil etmoqda [5].

Albatta, paxta xom ashyosining yuqori hosildorlikka ega xorijiy navlarini etishtirish zamon talabiga mos bo'lsada, undan olinadigan asosiy turdagi mahsulotlari bo'lgan paxta tolasi va chigitini alohida sifat ko'rsatkichlari tahlil qilishni talab etadi. Ma'lumki, Respublikadagi yog' moy korxonalarini tomonidan qayta ishlanayotgan moyli xom ashyoning asosiy qismini paxta chigiti tashkil etadi, uning mahalliy nav texnik urug'lari tarkibida 18–23% moydorlik qatlami mavjud. Ammo nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda aholi sonining jadal o'sishi munosabati bilan aholini birlamchi resurslar, jumladan oziq-ovqat va o'simlik moyi bilan ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [6].

Hozirgi kunda agrar sektor holati hosildorlikni oshirishni, mahsulotning har bir birligiga to'g'ri keladigan mehnat sarfini kamaytirishni, qayta ishlangan mahsulotlar sifatini yaxshilashni va natijada tadbirkorlik subyektlarining, ayniqsa paxtachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini oshirishni talab etmoqda.

Yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishish qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va qayta ishlashning yangi texnologiyalarini joriy etmasdan iloji yo'q. So'nggi yillarda dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi ekinlarini, jumladan paxta navlarini ham seleksiyalash va gen muhandisligi yo'nalishi jadal rivojlanmoqda.

Mamlakatimizda uzoq yillardan beri paxta xom ashyosi yetishtirilib kelinmoqda va seleksionerlar tomonidan paxta xom ashyosining yangi navlarini yaratish bo'yicha samarali tadqiqotlar olib borilmoqda.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob'yekti sifatida paxtaning xorijiy navlaridan olingan texnik chigit tanlangan.

Texnik paxta chigitini fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash (tukdorligi, namligi, iflos aralashmalar miqdori, moydorligi va boshqalar) quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida tahlil qilindi:

- O'z DSt 597:2008 “Nuqsonli chigitning massaviy ulushi” [7];
- O'z DSt 598:2008 “Mineral va organik aralashmalarning massaviy ulushi” [8];
- O'z DSt 600: 2008 “Namlikning massaviy ulushi” [9];
- O'z DSt 601:2022 “Tukdorligining massaviy ulushi” [10];
- O'z DSt 602:2008 b 6.2 “Haqiqiy yog'dorligi” [11];

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Respublika bo'yicha uzoq yillar davomida paxtaning mahalliy navlaridan foydalangan holda etishtirish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda, lekin hosildorlik o'rtacha har bir gektaridan

30-35 tsentnerni tashkil etgan. 2024 yil paxta hosilidan boshlab mamlakatimizda paxtaning bir qator horijiy navlarini olib kelib paxtachilikda sinov tariqasida ekish ishlari amalga oshirildi. Bunda ilk marotaba 96 ming gektar maydonda ko'sak qurti va gerbetsidlarga chidamli, tola chiqimi 42 foiz bo'lgan xorijiy narlar ekilib, o'rtacha 42 tsentner/gektar hosildorlikka erishildi [3].

2025 yil paxta hosilida ushbu tajribalar ko'lami kengaytirilib 144 ming gektar maydonda yopiq va 138 ming gektar maydonda ochiq usulda Shinjon tarribasi asosida (76x10 sm qo'shqator sxemada, plyonka ostida, 1 gektarda o'rtacha 220-240 ming dona ko'chat) paxta xom ashyosi ekilgan. Hosil yakunlari bilan yopiq usulda ekilgan paxtadan o'rtacha 60 va ochiq usulda ekilgan paxtadan 42 tsentner har bir gektaridan hosil jamg'arish rejalashtirilgan [4]. Hozirda Respublika bo'yicha 3,7 mln. tonnadan ortiq hosil jamg'arildi va paxta tozalash korxonalarida qayta ishlash boshlandi.

Albatta paxta xom ashyosining hosildorligi oshishi bilan o'z navbatida undan chiqqigan paxta chigiti miqdori ham ko'proq bo'ladi. Bu yog'-moy ishlab chiqaruvchi korxonalariga qo'chimcha xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi hamda uni qayta ishlash natijasida quvvatlardan foydalanish darajasini oshirishga erishiladi. Lekin, olinadigan texnik paxta chigitini yangi xorijiy navlarini qayta ishlash natijasida undan chiqadigan asosiy mahsulotlar bo'lgan paxta moyi, shroti va sheluxasini organoleptik va fizik-kimyoviy tarkiblarini tahlil qilish talab etiladi. Chunki, ushbu mahsulotlar aholi iste'moli va chorvachilik mahsulotlarida keng foydalanib kelinmoqda.

Tadqiqot ishi davomida fermer xo'jaliklari tomonidan etishtirilayotgan paxta xom ashyosining mahalliy va xorijiy navlaridan ajratib olingan texnik chigitning bittadan navi tanlab olinib uning sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. O'zDst 596:2014 da belgilangan ko'rsatkichlar ya'ni, chigitning namligi, tukdorligi, nuqsondorligi, mineral va organik aralashmalar miqdori, yadro va qobiq miqdori va 1000 ta chigitning absolyut og'irligi miqdori kabi bir necha ko'rsatkichlar o'rganildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Texnik paxta chigitining asosiy sifat ko'rsatkichlari tahlili

№	Ko'rsatkichlar nomi	Sinash usullari MX	Me'yoriy hujjat bo'yicha me'yoriy ko'rsatkichlar	Xorijiy nav	Mahalli y nav
1	Nuqsonli chigitning massaviy ulushi, %	O'z DSt 597:2008	ko'pi bilan 1,5	0,5	0,3
2	Namlikning massaviy ulushi, %	O'z DSt 600:2008 b.6.4	ko'pi bilan 10,0	11,3	8,2
3	Tukdorligining massaviy ulushi, %	O'z DSt 601:2022	Ko'pi bilan 10,0	11,2	4,9
4	Mineral va organik aralashmalarni massaviy ulushi (%)	O'z DSt 599:2008	me'yorlanmaydi	0,3	0,2
5	Xaqiqiy namlikdagi yog'dorligi, min. va org. aralashmalarning xaqiqiy massaviy ulushini hisobga olganda (%)	O'z DSt 602:2008	me'yorlanmaydi	13,71	19,78
6	1000 ta chigitning absolyut namlikka qayta hisob-langandagi og'irligi, (gr)	-	me'yorlanmaydi	82,556	96,4
7	Chigit massasiga nisbatan qobiq miqdori, (%)	-	me'yorlanmaydi	45,12	43,15
8	Chigit massasiga nisbatan mag'iz miqdori, (%)	-	me'yorlanmaydi	54,88	56,85

1-jadvaldan shuni ko'rish mumkinki, mahalliy texnik paxta chigiti navlarida 1000 ta chigit og'irligi xorijiy navlarga nisbatan bir muncha ko'proq va aksincha qobiq miqdori bo'yicha esa xorijiy nav paxta chigiti ustunlikka ega ekanligini ko'rish mumkin. Bu o'z navbatida uni boshqa sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish kerakligidan dalolat beradi.

Yog'-moy sanoatining asosiy birlamchi mahsuloti bo'lgan o'simlik moyi ishlab chiqarishda moyli xom ashyoning moydorlik darajasi alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarimiz davomida texnik paxta chigitining moydorlik ko'rsatkichini tahlil qildik. Bunda, mahalliy navlar va xorijiy nav texnik paxta chigit namunalari olib kelinib tasdiqlangan uslublar

asosida (urug' tarkibidagi moydorlikni ekstraksiyalash yo'li bilan Sokslet uskunasida) tahlillar o'tkazildi.

Texnik paxta chigiti moydorligini aniqlash tabiiy urug'larda ham, urug' mag'zida ham o'tkazildi. Aniqlashdan oldin GOST 26312.1-84 bo'yicha o'rta namunadan olingan urug'lar yaxshilab aralashtirilib, 200 g miqdorida namuna ajratib olindi. Moydorlikni aniqlash uchun tabiiy urug'lar maydalagichda maydalandi. Chunki texnologik jarayonda paxta moyi olishdan avval paxta chigitini presslashdan oldin qobig'idan ajratiladi, shuning uchun tajribaning ikkinchi variantida urug'lar po'chog'idan tozalanib, 50 g mag'iz namunasi olingan.

Filtr qog'ozidan tayyorlangan patron ichiga 50 g tajriba namunasi tortilib solindi (xato 0,01 g dan oshmasligi kerak), ustiga yog'sizlangan paxtadan kichik bo'lak joylashtirildi. Shunday tayyorlangan patron Sokslet apparatining ekstraktoriga joylashtirildi. Sokslet apparati kolbasi hajmining taxminan 2/3 qismigacha ekstraksiya benzini bilan to'ldirildi, so'ng ekstraktor ulanib, suv hammomida qizdirildi. Ekstraksiya 8 soat davom ettirildi. Keyin patron ekstraktordan chiqarilib, kolbadagi erituvchi ekstraktorga haydab o'tkazildi. Ekstraktor trubkasining yuqori egriligigacha to'lganidan so'ng, toza erituvchi ekstraktordan quyib tashlandi, so'ng apparat Soksletga yana ulanib, kolbada qolgan erituvchi bug'latib chiqarildi. Erituvchi bug'lanib chiqqandan so'ng ekstraktor ajratib olinib, kolba erituvchi to'liq bug'languncha hammomda ushlab turildi. Shundan so'ng kolba quritgich shkafga joylashtirilib, 105 ± 5 °C haroratda 60 daqiqa davomida quritildi, eksikatorida sovutilib, tortildi. Keyingi tortish 30 daqiqa davom etgan qayta quritishdan so'ng bajarildi. Quritish va tortish jarayoni ketma-ket ikki marta tortish natijalari orasidagi farq 0,001 g dan oshmaguncha takrorlandi.

Olingan natijalar tegishli formula yordamida hisoblanib chigit tarkibidagi moydorlik miqdori aniqlandi va quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

**Taxnik paxta chigitining mahalliy va xorijiy nav
 namunalarining moydorligi, %**

Paxtaning navi	Moydorlik, (%)	
	Urug'da	Yadroda
<i>Mahalliy navlar</i>		
Sulton	19,78±0,31	36,03±0,52
Porloq 2	21,05±0,31	36,00±0,92
C-6524	19,63±0,43	34,70±0,88

<i>Xorijiy navlar</i>		
XinLuZao-52	16,65±0,42	33,81±1,10
XinLuZao-78	13,71±0,32	31,25±0,73

2-jadvaldan shuni ko‘rish mumkinki, mahalliy texnik paxta chigiti navlarida moydorlik darajasi xorijiy navlarga nisbatan bir muncha ko‘proq bo‘lishini ko‘rish mumkin. Bu o‘z navbatida uni boshqa sifat ko‘rsatkichlarini tahlil qilish kerakligidan dalolat beradi. Keyingi tadqiqot ishlarimizda texnik paxta chigitidan olinga moy, shrot va sheluxaning tegishli ko‘rsatkichlarini tahlillari rejalashtirildi.

XULOSA

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, texnik paxta chigitining xorijiy navlarini mamlakatimiz paxtachilik sanoatida ekish orqali uni hosildorligini oshirishga imkon yaratsa, undan ajratib olinadigan paxta moyi miqdorini qisman kamayishiga olib keladi. Bunda chigit tarkibidagi lipid qatlaining kamayishini nima sababdanligini olinadigan moyning yog kislota tarkibi va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini chuqurroq tahlil qilish orqali o‘rganish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahimov A.A, Abdullaeva F.B. Study of the effect of wax concentration on the turbidity time of refined sunflower oil 4 th international food chemistry congress 8-11 May 2025 <https://gidakimyasiakongresi.org/> Juju Premier Palace- Kemer /Antalya.
2. https://uza.uz/oz/posts/mamlakatimizda-yog-moy-sanoati-qanday-imkoniyatlarga-ega_251407
3. А.А. Абдурахимов, Ю.К. Кадиров, К.П. Серкаев Развитие технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы с использованием процессов гидратации и электромагнитной обработки // М.: Масложировая промышленность – 2014, №4, 16-19 стр.
4. Зиявитдинов Ж.Ф., Бозоров С.С., Бердиев Н.Ш., Ишимов У.Ж., Олимжонов Ш.С., Тураев А.С., Абдурахмонов И.Ю. Нутриенты семян ген-нокаут сортов хлопчатника, в сравнении с соответствующими контрольными сортами. Сборник докладов республиканской научной конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии». Ташкент-2016 г. -814 стр.
5. <https://textileexpo.uz/uz/yangiliklar/>

6. <https://www.agro.uz/>
7. O‘z DSt 597:2008 “Nuqsonli chigitning massaviy ulushi”.
8. O‘z DSt 598:2008 “Mineral va organik aralashmalarning massaviy ulushi”.
9. O‘z DSt 600: 2008 “Namlikning massaviy ulushi”.
10. O‘z DSt 601:2022 “Tukdorligining massaviy ulushi”.
11. O‘zDSt 602:2008 b 6.2 “Haqiqiy yog‘dorligi”.

BUG‘DOY VA ARPA DONLARINING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI
O‘RGANISH

Sanayev Ermat Shermatovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, PhD. dotsent

Solijonov Jahongir Komiljon o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

***Annotatsiya.** Uch milliarddan ortiq odam temir, rux va a vitamini yetishmasligini o'z ichiga olgan "yashirin ochlik" deb ataladigan mikroelementlar yetishmasligidan aziyat*

chekmoqda, chunki iste'molchilar an'anaviy oziq moddalardan tashqari sog'liq uchun qo'shimcha foyda keltiradigan oziq-ovqatlarni tobora ko'proq izlaydilar, global oziq-ovqat tizimi hamma uchun yetarli va arzon ozuqa ta'minotini ta'minlash uchun transformatsiyani talab qiladi. Ushbu maqola arpa va bug'doy donidagi turli xil tarkibiy qismlarning ozuqaviy ahamiyatini o'rganadi va bug'doyning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun o'simliklarni ko'paytirish va texnologik yutuqlar kabi yo'llarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: *bug'doy va arpa doni, muhim mikroelementlar, oqsillar, kraxmal va boshqa komponentlar. Elementlar, inson oziqlanishi va salomatligi,*

Kirish. Bug'doy va arpa asosiy oziq-ovqat uchun keng tarqalgan bir nechta turlar orasida muhim ekin sifatida ajralib turadi. Uning ahamiyati un, va non, xamir ovqatlar va makaron uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlarga maydalanishi mumkin bo'lgan urug'larining ko'p qirraliligidadir. Ushbu buyumlar dunyo aholisining muhim qismi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarining asosiy manbalari bo'lib xizmat qiladi [1]. Kengayib borayotgan global aholining parhez ehtiyojlarini qondirish uchun donga bo'lgan talabning sezilarli o'sishi kutilmoqda. Ushbu o'sish asosiy ekinlarning ozuqaviy tarkibini yaxshilash, keng tarqalgan yetishmovchilik kasalliklarini yumshatish imkoniyatini beradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, tarixan o'simliklar ozuqaviy profillarini yaxshilash uchun tanlab olinmagan; bu boradagi har qanday yaxshilanishlar qasddan emas, balki tasodifiy bo'lgan. Ushbu global muammoga qarshi kurashish uchun barqaror qishloq xo'jaligi yondashuvlaridan biri o'simliklarni ko'paytirish usullaridan foydalangan holda mikroelementlar bilan asosiy asosiy ekinlarni ko'paytirishni o'z ichiga oladi [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bug'doy, boshqa ekinlar qatorida, o'z genomida minerallar, vitaminlar va sog'likni mustahkamlovchi birikmalar darajasini ekin hosildorligini yo'qotmasdan ko'tara oladigan xususiyatlarga ega. Oziqlanishni bartaraf etish uchun o'simliklarni ko'paytirish texnikasini qo'llashda mikroelementlarning bioaktivligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish zarur.

Don anatomiyasi. Ko'pgina o'simlik mevalarida urug'larni pishganidan keyin atrofdagi meva to'qimalaridan osongina ajratish mumkin. Biroq, don kabi barcha o'tlarni o'z ichiga olgan. Graminealarda meva devori va urug ' po'stlog'i birlashtirilib, karyopsis deb ataladigan noyob meva turini hosil qiladi. Bir tomondan burma donning bug'doy guliga qaerga biriktirilganligini ko'rsatadi. Bug'doy donining tarkibi quruq moddalar asosida taxminan 2-3% mikrob, 13-17% kepak va 80-85% endospermdan iborat[3]. Bug'doy donining tashqi qatlamlarida joylashgan kepak donning asosiy qismi atrofida himoya qalqoni hosil qiladi. U B vitaminlari va minerallarida juda ko'p va maydalash jarayonida kraxmalli endospermdan ajralib chiqadi. Kepak asosan suvda erimaydigan toladan iborat bo'lib, uning tarkibining yarmidan ko'pini (53%) tashkil qiladi. Ushbu tola don va endospermi himoya qilish uchun juda muhimdir[4].

Bug'doy kepagi tolasining kimyoviy tarkibi murakkab bo'lib, asosan selluloza va pentozanlardan iborat—oqsillar bilan chambarchas bog'langan ksiloza va arabinozadan olingan polimerlar. Ushbu moddalar bug'doy hujayralari devorlarida va aleyron qatlami kabi hujayra qatlamlarida mavjud bo'lgan keng tarqalgan polimerlardir. Proteinlar va uglevodlarning har biri kepakning umumiy quruq moddasining 16% ni tashkil qiladi. Donning tashqi qatlamlari-perikarp va urug ' po'stida jonsiz bo'sh hujayralar, ichki kepak qatlamida esa aleyron qatlami tirik protoplastlar joylashgan. Bu farq kepakdagi oqsil va uglevodlarning

tashqi qatlamlarga nisbatan yuqori darajasini tushuntiradi. Shunisi e'tiborga loyiqki, aleyron qatlami va un o'rtasida ma'lum aminokislotalar darajasida sezilarli farqlar mavjud. Arginin uch barobar esa glutamin va prolin darajalari, taxminan yarmi, va alanin, asparagin, glisin, histidin va lizin bug'doy uni[5] nisbatan ikki barobar.

Endosperm birlashtirilgan perikarp va urug ' po'sti bilan o'ralgan. Endospermning tashqi qismi bo'lgan aleyron qatlami kubik hujayralarning bir qatlami bilan noyob tarzda tuzilgan. Ushbu qatlam urug'larning unib chiqishi uchun juda muhim bo'lgan oqsillar va fermentlarda juda ko'p. Ovqat yoki kraxmalli endosperm deb nomlanuvchi ichki endospermida aleyron qatlami yo'q. Bu ko'chat o'sishi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari, xususan energiyaga boy kraxmal zaxirasi bo'lib xizmat qiladi. Ovqat endospermida uglevodlardan tashqari yog'lar (1,5%) va oqsillar (13%), shu jumladan xamir tayyorlash paytida kleykovina hosil bo'lishiga hissa qo'shadigan albuminlar, globulinlar, gluteninlar va gleadinlar mavjud.

Mineral va xun tolasining tarkibi nisbatan past bo'lib, mos ravishda 0,5% va 1,5% ni tashkil qiladi. Donning bir uchida joylashgan mikroboqsillarga (25%) va lipidlarga (8-13%) boy, mineral tarkibi 4,5%. E vitamini tarkibi uchun qadrlanadigan bug'doy urug'i donning qolgan qismidan farq qiladi. Bug'doy urug'i unning glutamin va prolin darajasining yarmiga ega bo'lsa-da, uning tarkibida alanin, arginin, asparagin, glitsin, lizin va treonin miqdori ikki baravar ko'p.

Proteinlar tasnifi va funktsiyasi. Proteinlar odamlar va hayvonlar uchun eng muhim ozuqa hisoblanadi, chunki ularning nomi yunoncha "proteios" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, birlamchi degan ma'noni anglatadi. Bug'doy donalaridagi oqsil miqdori umumiy quruq moddaning 10% dan 18% gacha o'zgarib turadi. Bug'doy oqsillari ularning ekstraksiyasi va turli

xil erituvchilarda eruvchanligi asosida tasniflanadi, bu tasniflash tizimi 1900-yillarning boshlarida T. D. Osborne tomonidan kashshof qilingan. uning usulidan so'ng, maydalangan bug'doy donini ketma-ket qazib olish quyidagi oqsil fraktsiyalariga olib keladi:

- * suvda eriydigan albuminlar;
- * toza suvda erimaydigan, ammo suyultirilgan NaCl eritmalarida eriydigan globulinlar va yuqori NaCl konsentratsiyalarida erimaydi;
- * 70% etil spirtida eriydigan gliadinlar;
- * suyultirilgan kislota yoki natriy gidroksid eritmalarida eriydigan gluteninlar.

Albuminlar bug'doyda topilgan eng kichik oqsillar, so'ngra globulinlar hajmi. Biroq, Osborne tomonidan taklif qilingan albuminlar va globulinlar o'rtasidagi dastlabki farq dastlab taklif qilinganidek aniq emas edi. Gliadinlar va gluteninlar murakkab, yuqori molekulyar og'irlikdagi oqsillardir. Bug'doy donalaridagi fermentlar kabi fiziologik faol oqsillarning aksariyati albumin va globulin guruhlariga tegishli. Don tarkibida albuminlar va globulinlar asosan urug' po'stlog'ida, aleyron hujayralarida va mikrobdagi joylashgan bo'lib, ovqat endospermida konsentratsiyasi biroz pastroq. Albumin va globulin fraktsiyasi birgalikda don oqsillarining taxminan 25% ni tashkil qiladi. Gliadinlar va gluteninlar umumiy oqsil tarkibining taxminan 75% ni tashkil etuvchi saqlash oqsillari sifatida ishlaydi. Ushbu oqsillar bug'doy o'simlikida kelajakda FIDE tomonidan foydalanish uchun saqlanadi va asosan urug' po'sti qatlamlarida va mikrobdagi bo'lmagan go'shtli endospermida uchraydi. Bug'doyni saqlash oqsillarini ajratib turadigan narsa ularning funktsional faolligi; ferment faolligi yetishmasa ham, ular gazni ushlab xamir hosil bo'lishiga hissa qo'shadi, natijada yengil va havodor pishirilgan mahsulotlar paydo bo'ladi.

Bioaktiv arpa oqsillari. O'simlik oqsillari hayvonlarda yomon hazm bo'lishi yoki allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi sababli cheklovlar qo'yishi mumkin. Misol uchun, arpa o'ziga xos bo'lib oqsillariga g'ayritabiiy immunitet reaksiyalaridan kelib chiqadi. Ushbu oqsillar allergenga xos immunoglobulin E (IgE) vositachiligida 1-turdagi yuqori sezuvchanlik reaksiyalarini qo'zg'atishi mumkin. Nonvoylarning astmasi, keng tarqalgan holat, suvda eriydigan un oqsillari un zarralarini inhalatsiyasidan so'ng sarum IgE bilan bog'langanda paydo bo'ladi.

Koeliak kasalligi (CD) yoki kleykovina sezgir enteropatiya ingichka ichakning shikastlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa malabsorbtsiya va o'sishning sekinlashishi, diareya va qorin bo'shlig'idagi noqulaylik kabi alomatlariga olib keladi. Gliadinlar va gluteninlar, bug'doy tarkibidagi kleykovina oqsillari CD ortidagi asosiy aybdorlardir. Tioredoksin (Trh) urug'larni saqlash oqsillarida oksidlanish-qaytarilish o'zgarishini osonlashtirish orqali urug'larning rivojlanishi va unib chiqishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bug'doyda u gliadin va gluteninni saqlash oqsillarini kamaytirish, shuningdek kraxmalni parchalaydigan fermentlarga to'sqinlik qiladigan past molekulyar og'irlikdagi disulfid oqsillarini o'chirish orqali azot va uglerodni safarbar qiladi. Trh, ayniqsa, molekulyar aloqalarni emas, balki ushbu tizimlar ichidagi molekulyar disulfid aloqalarini kamaytirish qobiliyati bilan ajralib turadi[9].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, trh glyutenga sezgir itlarda allergenlikni kamaytirishi mumkin, kamaytirilgan glutation esa bir xil ta'sirga ega emas va bu kontekstda Trh ning o'ziga

xos funksiyasini ta'kidlaydi. Tadqiqot keliac kasalligi bilan jismoniy shaxslar uchun mos bug'doy navlarini ko'paytirish uchun foydali bo'lishi mumkin tushgan T-hujayra-ogohlantiruvchi ketliklar bilan bug'doy navlarini tanlash uchun imkon beradi genetik xilma-xilligi bor, deb ko'rsatadi. Ushbu yondashuv muvozanatli ovqatlanishni rag'batlantirishi va ta'sirlangan shaxslar uchun hayot sifatini oshirishi, shuningdek, xavf ostida bo'lganlar uchun kasalliklarning oldini olishga yordam berishi mumkin.

Kraxmal. Donli donalar energiyani kraxmal sifatida saqlaydi. Bug'doy donalaridagi kraxmal miqdori umumiy quruq vaznning 60% dan 75% gacha. Kraxmal urug ' ichida granular shaklida mavjud. Bug'doyda ikki turdagi kraxmal granulari mavjud: katta lentikulyar (25-40 um) va kichik sharsimon (5-10um). Lentikulyar granular changlanishdan keyingi dastlabki 15 kun ichida rivojlanadi, kichik granular esa umumiy granularning 88% ni tashkil qiladi, changlanishdan 10-30 kun o'tgach paydo bo'ladi.

Kraxmal asosan glyukoza polimeri bo'lib, ikkita ajralib turadigan turdan iborat: amiloza va amilopektin. Amiloza, molekulyar og'irligi taxminan 250,000 (1500 glyukoza molekulariga teng, ammo diapazonida o'zgarib turadi), birinchi navbatda chiziqli hisoblanadi. (1,4)-polimerizatsiya darajasi (DP) bilan bog'langan glyukoza polimeri 1,000 dan 5,000 gacha glyukoza birliklari. Dastlab asosan chiziqli tuzilishga ega deb o'ylagan bo'lsa-da, amilozaning faqat bir qismi bunga yopishadi, chunki qolganlari ozgina dallanishni namoyish etadi. Aksincha, amilopektin amilozaga qaraganda ancha tarvaqaylab ketgan, o'rtacha birlik zanjir uzunligi atigi 20-25 glyukoza molekulasiga teng. Amilopektin molekulyar og'irligi taxminan 108 ga teng. Amiloza va amilopektin nisbati taxminan 23 da nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Amylopectin, bir katta glyukoza polimer(DP 105-106), xususiyatlari-(1,4)-bog'liq glyukoza polimerlar 5-6% bilan bog'langan-(1,6)-bog'lanishlar. Odatda, normal bug'doy kraxmal 20-30% amylose va 70-80% amilopektin o'z ichiga oladi.

Kraxmal tarkibi bilan manipulyatsiyalar. Bug'doy kraxmal biosintezini tadqiq qilishda so'nggi yutuqlarga turli xil kraxmal biosintezini fermentlariga ta'sir qiluvchi nol allellar yoki mutatsiyalarni o'z ichiga olgan bug'doylarni aniqlash yordam berdi. Bundan tashqari, genetik muhandislik texnikasi yordamida o'zgartirilgan kraxmallarni ishlab chiqarish hujjatlashtirilgan. Ushbu o'zgarishlar bug'doy kraxmalining xususiyatlarini kengaytirdi va yangi dasturlar uchun potentsialni oshirdi. Kraxmal ADP-glyukoza kabi turli xil fermentlarni o'z ichiga olgan murakkab yo'l orqali ishlab chiqariladi pirofosforilaza, kraxmal sintazalari, dallanadigan fermentlar va susaytiruvchi fermentlar. Donli endospermda kraxmal sintazalarining beshta klassi mavjud: granular bilan bog'langan kraxmal sintazasi (GBSS), kraxmal sintazasi I (SSI), SSII, SSIII va SSIV. Bug'doy kraxmal granularida SSII ning asosiy shakli SSIIa hisoblanadi. Bug'doyda ssiia geni KGD-1 oqsilini kodlaydi, bug'doy kraxmal granulasida topilgan. KGD-1 mutatsiyasiga ega bo'lgan bug'doy liniyasida b genomiga qo'shilishi va ekzon ketma-ketligida a va D genomlarining o'chirilishi tufayli ssIIa genlarining uchalasida ham faollik yetishmaydi (bug'doy genmlari A, B, D). Ushbu bug'doy liniyasidan kraxmal yuqori amiloza tarkibiga ega (31-37%). Bug'doy donalarida amiloza miqdorini oshirishni maqsad qilib, amilopektin sintezining ikkita kraxmalli dallanadigan izozimlarini kodlovchi genlarni o'chirish uchun RNAi konstruktsiyasi ishlatilgan. Bu don tarkibidagi amiloza tarkibiga umumiy kraxmal tarkibining

70% dan oshishiga olib keldi. Amiloza darajasi yuqori bo'lgan kraxmallar inson salomatligiga foyda keltiradigan chidamli kraxmal xususiyatlari bilan qimmatlidir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kaloriyalarni etarli darajada iste'mol qilmaslik to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababidir, ortiqcha kaloriya iste'moli esa rivojlangan mamlakatlarda semirish va boshqa kasalliklarga olib keladi. Chidamli kraxmal (RS) - bu odamning ingichka ichaklarida so'rilishiga qarshilik ko'rsatadigan kraxmal. RS ning uch turi aniqlandi: 1 turi jismonan etib bo'lmaydigan kraxmal, 2 turi (RS2) mahalliy kraxmal granularida uchraydi va 3 turi (RS3) retrogradlangan kraxmaldir. Kimyoviy modifikatsiyalangan kraxmallarni o'z ichiga olgan to'rtinchi turdagi RS ham tan olingan. RS yo'g'on ichak fermentatsiyasi uchun qulay substrat bo'lib, hayvon modellari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra yo'g'on ichak saratonining oldini olishga yordam beradigan yuqori butirat ishlab chiqarish nisbati tufayli foydalidir. RS fermentatsiya mahsulotlari yo'g'on ichakning pH darajasini pasaytirishga yordam beradi, ammiak va fenollar kabi oqsil fermentatsiyasidan potentsial zararli yon mahsulotlarni ishlab chiqarish va to'plashni kamaytiradi. RS glisemik indeksni pasaytirishi va sog'liq uchun potentsial foyda olish uchun II turdagi diabetni boshqarishga yordam beradi.

Lipidlar. Lipidlar don tarkibida oz miqdorda bo'lishiga qaramay, oziq-ovqat sifati va tuzilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning oqsillar va kraxmal bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyati - amfipatik tabiati tufayli - inklyuziya komplekslarining shakllanishiga olib keladi. Bug'doyda yog ' kislotalari pishgan urug'da har xil tezlikda sintezlanadi, biosintezga qarab atsetil koenzim a, glitseridlar, fosfolipidlar va mumlar kabi asil lipidlarni yaratish uchun juda muhimdir. Malonil-KoA, NADPH bilan birga, ishlab chiqarish uchun keyingi reaksiyalarda yordam beradi palmitik kislota (C16:0) ga aylantirilishi mumkin stearin kislota. O'simliklarda linoleik kislota sintezi mikrosomal fermentlarni o'z ichiga olgan ikkita alohida yo'l orqali sodir bo'ladi.

Vitaminlar. Vitaminlar inson tanasi tomonidan emas, balki o'simliklar va mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinadigan turli xil muhim organik moddalar guruhidir. (1) koenzimlar yoki ularning prekursorlari (masalan, niatsin, tiamin, biotin, pantoteni kislota, B6 vitamini, B12 vitamini va folat) sifatida xizmat qiladi, (2) ko'rishda a vitamini kabi maxsus rollarni o'ynaydi va o'ziga xos gidroksillanish reaksiyalarida askorbat; va (3) antioksidant mudofaa tizimlari (masalan, vitamin C, vitamin E va ba'zi karotenoidlar), shuningdek, inson genetik tartibga solish va genomik barqarorlik (masalan, foliy kislota, vitamin B12, vitamin B6, niacin, vitamin C, vitamin E va D).

Energiya	31	31
Protein	23	23
Uglevodlar	45	45
NSP	40	37
Tiamin (B1)	36	35
Riboflavin (B2)	22	22
Niatsin (ekv) (B3)	25	26
Vitamin B6	16	18
Folat kislota (B9)	27	27
Temir	40	38
Kaltsiy	32	30
Magniy	28	28

Natriy	31	31
Sink	25	25
Mis	34	32

1-jadval. Ba'zi muhim ozuqa moddalarining o'rtacha kunlik iste'moliga bug'doy mahsulotlarining foiz hissasi. (k/kall)

Tokoferollar. Tokoferollar (T) va tokotrienollar (T3), birgalikda tokollar sifatida tanilgan, fitil yon zanjiri biriktirilgan xromanol halqasidan iborat. Tokotrienollar tokoferollardan uchta qo'shaloq bog'langan to'yinmagan fitil yon zanjiriga ega bo'lishi bilan farq qiladi. T va T3 ikkalasida ham xromanol halqasidagi metil guruhlarining soni va pozitsiyalariga asoslangan to'rtta izomer mavjud: roksis-(5,7,8 trimetil), rok sis-(5,8 dimetil), roksis-(7,8 dimetil) va roksis-(8 metil). E vitaminining biologik faolligi asosan uning biologik membranalarda o'rnatilgan antioksidant xususiyatlariga bog'liq. an'anaviy ravishda e vitamini kompleksida hujayra membranalarda oksidlovchi zarar bilan kurashish uchun eng kuchli shakl hisoblanadi. Biroq, aT3 barcha tokollar orasida eng yuqori biologik faollikka ega va ba'zi tadqiqotlarda noyob gipoxolesterolemik ta'sirlarni, shuningdek plazmadagi aterogen lipoprotein darajasini pasaytirish qobiliyatini namoyish etish uchun topilgan. The gipoxolesterinemik ning ta'siri shakl chiqarish-T3 xolesterin sintezida muhim ferment bo'lgan gidroksil-bitishma-metilglutaril koenzim a reduktazani inhibe qilish natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari, Birlashgan T3 izomerler potentsial oldini olish va/yoki yurak-qon tomir kasalligi va saraton davolashda samarali agenti sifatida harakat, antitrombotik va anti-o'simta xususiyatlarga ega bo'lishi taklif etiladi. Einkorning ikkita qo'shilishi va bitta non bug'doyi bo'yicha tergov urug'larning mikroob, kepak va endosperm qismlarida tokoferol va tokotrienollarning tarqalishini o'rganib chiqdi. Mikroobda eng yuqori konsentratsiyalar mavjud edi-tokoferol, tokoferol va umumiy tokollar. Kepakda doksotrienol-tokotrienol va dots-tokotrienol darajasi eng yuqori bo'lgan bo'lsa, unda ham katta miqdor topilgan. Ma'lumotlar ekish tizimi, genotip va o'sish yili tufayli arpadagi tokol darajasining sezilarli o'zgarishini ko'rsatdi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori genotiplardan foydalangan holda selektiv naslchilik umumiy tokol va T3 darajasining oshishi bilan oziq-ovqat barleylarini ishlab chiqarishni kuchaytirishi mumkin.

Minerallar. "Yashirin ochlik" deb nomlanuvchi mikroelementlarning etishmasligi dunyo aholisining 40% dan ortig'iga, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir qiladi. Temir va yod tanqisligi dunyoning ayrim mintaqalarida sink, selen, kaltsiy va magniy etishmovchiligi bilan bir qatorda asosiy tashvishlardir. Noto'g'ri ovqatlanishning oqibatlarini sog'liqdan tashqarida bo'lib, mamlakatlarga muhim iqtisodiy va ijtimoiy yuklarni yuklaydi. O'lim va kasalliklarning yuqori darajasi, bolalarda kognitiv rivojlanishning pasayishi, ta'lim darajasining pasayishi, ishchi kuchining unumdorligi pasayishi, milliy taraqqiyotning to'xtashi va aholining barqaror o'sishi bu masalaning yon mahsulotidir. Mikroelementlarning to'yib ovqatlanmasligini bartaraf etish bo'yicha oldingi strategiyalar oziq-ovqatlarni mustahkamlash yoki ozuqaviy qo'shimchalar bilan ta'minlashga qaratilgan, ammo uzoq muddatli barqarorlik va keng qamrovli qamrov qiyinligicha qolmoqda. Ajablanarlisi shundaki, qishloq xo'jaligi yashirin ochlikka qarshi kurashda asosiy ittifoqchi sifatida e'tibordan chetda qoldi. Naslchilik orqali muhim oziq moddalarga boy shtapel ekinlarni rivojlantirish, oziq-ovqat uchun ushbu oziq-ovqatlarga ishonadigan yuqori xavfli guruhlarni nishonga olishga va'da beradi. Ushbu yondashuv nafaqat zudlik bilan ehtiyojlarni

qondiradi, balki ozuqa moddalari bilan boyitilgan navlarni minimal qo'shimcha xarajatlar bilan doimiy naslchilik tashabbuslariga qo'shish orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Naslchilik jarayoni (1) qimmatli genetik o'zgarishlarni va optimal ota-ona chiziqlarini aniqlashni, (2) keng o'tish va orqaga o'tishni o'tkazishni, (3) turli xil tuproq va iqlim sharoitlariga ega bo'lgan turli muhitlarda kerakli xususiyatlarning barqarorligini (masalan, yuqori don Zn konsentratsiyasi) ta'minlashni va oxir-oqibat (4) tuproq va iqlim sharoitlarini moslashtirishni o'z ichiga oladi. maqsadli mintaqalarda yoki mamlakatlarda turli xil ekinlarni va tuproqni boshqarish amaliyotiga yangi yaratilgan biofortifikatsiyalangan genotiplar. Fermerlar tomonidan biofortifikatsiyalangan ekinlarning qabul qilinishini ta'minlash yana bir muhim masaladir.

Xulosa. Bug'doyni iste'mol qilish global miqyosda, jumladan, bug'doy yetishtirish uchun mos bo'lmagan iqlimi bo'lgan mamlakatlarda ortib bormoqda. Bug'doyga asoslangan oziq-ovqatlar inson ratsioniga protein, B vitaminlari, DF va fitokimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan bir qator muhim va foydali komponentlarni beradi. Ushbu komponentlar, shuningdek, genotip va atrof-muhit ta'siridan kelib chiqqan holda miqdori va tarkibi jihatidan juda katta farq qilishi mumkin. DF ayniqsa muhimdir, chunki iste'mol qilish KVH, 2-toifa diabet va saratonning ayrim shakllari xavfini kamaytirish bilan bog'liq. DF komponentlari ham yuqori irsiylikka ega va shuning uchun ularning miqdori naslchilik yo'li bilan manipulyatsiya qilish uchun mos bo'lishi kerak, ayniqsa skrining paytida qimmat kimyoviy tahlillarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun molekulyar markerlar o'rnatilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Guenoune D, Landau S, Amir R, Badani H, Devash L, Wolf S, Galili D (2002) *J. Agric.Food Chem.* 50: 2256–2260
2. Hesser JM (1994) *Int. Food Ing.* 172: 50–52
3. Hidalgo A, Brandolini A, Pompei C, Piscozzi R (2006) *J. Cereal Sci.* 44: 182-193
4. Hidalgo A, Brandolini A (2008) *Food Chem.* 1: 444-448
5. Hotz C, Brown KH (2004) *Food Nutr. Bull.* 25: 94–204
6. Cheng MK (1998) M. Phil. dissertation, The Chinese University of Hong Kong Katsube T, Kurisaka N, Ogawa M, Maruyama N, Ohtsuka R, Utsumi S, Takaiwa F (1999) *Plant Physiol.* 120: 1063–1073
7. Keeler SJ, Maloney CL, Webber PY, Patterson C, Hirata LT, Falco SC., Rice JA (1997) *Plant Mol. Biol.* 34: 15–29
8. Konik-Rose Ch, Thistleton J, Chanvriier H, Tan I, Halley P, Gidley M, Kosar-Hashemi B, Wang H, Larroque O, Ikea J, McMaugh S, Regina A, Rahman S, Morell M, Li Z (2007) *Theor. Appl. Genet.* 115: 1053–1065.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧКИ НУЛЕВОГО ЗАРЯДА ОРГАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕНТОНИТОВ НА ОСНОВЕ НАВБАХОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Машарипова З.Р., Мамажонов Б.М., Абдумаликов А, Умматов О.О., Бухоров
Ш.Б., Очилов Г.М.

Аннотация

В работе исследовано изменение точки нулевого заряда (ТНЗ) природного и органо­модифицированных бентонитов на основе Навбахорского месторождения. Определение ТНЗ проводилось методом массового титрования в растворах КОН различной концентрации (0,01 и 0,1 М). Установлено, что для исходного Навбахорского бентонита значение ТНЗ составляет рН 6,5–6,7, тогда как при модификации поверхностно-активными веществами (ПАВ) точка нулевого заряда смещается в щелочную область: до рН 7,3 для образца КБПАВ15 и до рН 8,1 для КБПАВ35. Это связано с уменьшением кислотности и увеличением гидрофобности поверхности вследствие замещения неорганических катионов органическими группами. Полученные результаты подтверждают, что органическая модификация эффективно изменяет зарядовые свойства бентонитов и позволяет целенаправленно регулировать их коллоидно-химическое поведение. Исследованные материалы могут быть использованы для улучшения свойств буровых растворов и создания эффективных адсорбентов для очистки сточных вод.

Ключевые слова: Навбахорский бентонит, органо­модифицированный бентонит, точка нулевого заряда, массовое титрование, поверхностно-активные вещества, коллоидно-химические свойства.

Введение

Бентонитовые глины широко применяются в качестве природных сорбентов, адсорбентов и структурообразующих компонентов буровых растворов благодаря их развитой поверхности, ионно-обменным свойствам и высокой способности к набуханию [1-3]. Однако природные бентониты характеризуются ограниченной устойчивостью в солевых и высокотемпературных средах, а также сравнительно низкой селективностью по отношению к органическим веществам. Одним из эффективных способов направленного изменения их поверхностных и коллоидно-химических свойств является органоимодификация, заключающаяся в замещении неорганических катионов межслоевого комплекса на органические катионы — четвертичные аммониевые соли, ПАВ или полиэлектролиты [4-8].

В результате органоимодификации существенно изменяются структура и энергетика поверхности, распределение зарядов, а также кислотно-основное равновесие активных центров [9-15]. Важным параметром, отражающим эти изменения, является точка нулевого заряда (ТНЗ, pH_{pzc}) — значение pH, при котором суммарный поверхностный заряд твердой фазы равен нулю. Изменение ТНЗ служит чувствительным индикатором степени и характера модификации, а также позволяет прогнозировать адсорбционное и дисперсное поведение материала в водных средах различного состава [16, 17].

Изучение влияния органических модификаторов на ТНЗ бентонитов имеет важное практическое значение. Сдвиг ТНЗ в кислую или щелочную область определяет зарядовую устойчивость частиц, их взаимодействие с полярными и неполярными компонентами, а также эффективность процессов флокуляции, диспергирования и сорбции. Полученные результаты особенно

актуальны для разработки буровых растворов нового поколения, устойчивых к высоким концентрациям электролитов и органических примесей, а также для создания эффективных адсорбентов и сорбционно-активных композитов на основе органобентонитов.

Настоящее исследование направлено на определение и анализ изменения точки нулевого заряда природных и органомодифицированных бентонитов различного типа, оценку влияния природы модификатора и степени замещения на зарядовую характеристику поверхности, а также установление закономерностей, определяющих перспективность данных материалов в процессах очистки вод и регулирования реологических свойств буровых растворов.

Экспериментальная часть

В качестве исходного материала использовали обогащённый Навбахорский бентонит (НБ) с содержанием монтмориллонита не менее 91 % и $\text{Na}_2\text{O} = 5,41$ %.

Для перевода НБ в натриевую форму измельчённый до $< 0,5$ мм бентонит (10 г) обрабатывали 1 % раствором Na_2CO_3 (100 мл) при перемешивании в течение 2 ч, после чего смесь отстаивали 24 ч при комнатной температуре. Осадок отделяли декантацией, центрифугировали и сушили при 100–105 °С в течение 2 ч.

Органомодификацию проводили обработкой полученного натриевого бентонита водным раствором октадецилтриметиламмоний бромида (ОДТМАБ) концентрацией 3 %. Соотношение ПАВ/глина варьировали в пределах 0,2–0,35 от катионообменной ёмкости (89,4 мг-экв/100 г), что соответствует 0,2–0,35 г ОДТМАБ на 1 г глины. Смесь перемешивали при 600 об/мин и 30–60 °С в течение 2 ч.

После завершения обмена избыточный модификатор удаляли промывкой и центрифугированием. Осадок сушили при 90 °С 2 ч до воздуходсухого состояния. Полученные образцы органомодифицированного Навбахорского бентонита использовали для дальнейших физико-химических исследований.

Определение точки нулевого заряда (ТНЗ) органомодифицированных бентонитов проводилось методом массового титрования. Для анализа использовали Навбахорский бентонит (НБ) и его органомодифицированные формы. Исследования выполняли при температуре 25 ± 1 °С в растворах гидроксида калия с концентрацией 0,01 М и 0,1 М.

В серии экспериментов подготавливали растворы с различными начальными значениями рН в диапазоне от 4,5 до 10. В каждую систему последовательно добавляли навески бентонита различной массы (от 0 до 0,30 г), тщательно перемешивая суспензию после каждой добавки. После перемешивания образцы выдерживали до установления равновесия (12–24 ч), затем отделяли надосадочную жидкость центрифугированием и измеряли равновесное значение рН.

На основании полученных данных строили графические зависимости изменения рН от массы твёрдой фазы для каждой концентрации раствора КОН. Точку нулевого заряда определяли как значение рН в области пересечения кривых, соответствующих различным исходным значениям рН раствора. Это значение отражает состояние поверхности, при котором суммарный поверхностный заряд глины равен нулю.

Метод позволил оценить влияние ионной силы среды и органической модификации на зарядовые свойства поверхности Навбахорского бентонита и его производных, а также определить направление сдвига ТНЗ при переходе от исходного к органомодифицированному образцу.

Результаты и их обсуждение

Данные массового титрования, проведённого при концентрациях 0,1 и 0,01 М раствора KCl, представлены на рис. 2.8. Из графиков видно, что при добавлении твёрдой фазы значение рН постепенно изменяется и асимптотически приближается к определённому предельному уровню. Направление изменения рН определяется исходным значением рН раствора: при начальном кислой среде наблюдается его повышение, тогда как при щелочной снижение. Такое поведение отражает установление равновесия между ионно-активными центрами поверхности бентонита и ионами раствора.

Значение рН, при котором добавление твёрдого вещества не вызывает изменения исходного рН раствора, соответствует состоянию равенства положительных и отрицательных зарядов на поверхности частиц и определяется как ТНЗ. Определение этого значения осуществлялось методом интерполяции из пересечения кривых, построенных для различных начальных рН. Полученные результаты позволяют количественно оценить влияние ионной силы среды на поверхностное состояние бентонита и установить его зарядовые характеристики.

Рис. 1. Изменение рН при массовом титровании суспензии НБ при разных начальных рН 0,01 М (1 и 4) 0,1 М (2 и 3) растворов КОН.

На рис. 1 показана зависимость изменения рН при массовом титровании суспензии Навбахорского бентонита (НБ) в растворах КОН с концентрацией 0,01 и 0,1 М. Кривые 1 и 4 соответствуют растворам 0,01 М, а кривые 2 и 3 0,1 М.

При добавлении твёрдой фазы наблюдается закономерное изменение кислотности среды. В области низких значений рН (4,5–6,0) фиксируется постепенное повышение рН, тогда как при высоких исходных значениях (8,0–10,0) оно снижается. В обоих случаях система стремится к равновесию, когда дальнейшее увеличение массы бентонита уже не вызывает заметных изменений рН. Такое поведение отражает процессы ионного обмена между активными центрами поверхности и ионами раствора, а также установление кислотно-основного равновесия на границе раздела фаз.

Пересечение кривых, построенных для различных исходных рН, соответствует состоянию, при котором добавление бентонита не влияет на кислотность раствора. Для Навбахорского бентонита эта точка находится в области рН 6,5–6,7, что соответствует точке нулевого заряда (ТНЗ). При рН выше 6,7 поверхность глины преимущественно заряжена отрицательно, при более низких значениях положительно.

Сопоставление кривых для растворов разной ионной силы показывает, что при повышении концентрации КОН до 0,1 М положение ТНЗ остаётся практически неизменным, однако сами кривые становятся более пологими. Это объясняется экранирующим действием ионов калия, которое уменьшает потенциал на границе раздела фаз и снижает электростатическое взаимодействие между поверхностью и ионами раствора. Таким образом, Навбахорский бентонит характеризуется стабильными зарядовыми

свойствами в исследованном диапазоне ионных сил, а значение ТНЗ около рН 6,6 типично для очищенных натриевых монтмориллонитов.

Рис. 2. Изменение рН при массовом титровании суспензии КБПАВ15 при разных начальных рН 0,01 М (1 и 4) 0,1 М (2 и 3) растворов КОН.

На рис. 2 показаны результаты массового титрования суспензии модифицированного бентонита КБПАВ15 в растворах КОН концентрацией 0,01 и 0,1 М. При добавлении твердой фазы рН изменяется постепенно и стремится к равновесному значению. В кислой области рН возрастает, в щелочной области наоборот снижается. Это отражает взаимодействие ионно-активных центров поверхности модифицированного бентонита с ионами раствора и установление кислотно-основного равновесия.

Пересечение кривых, построенных для разных начальных значений рН, соответствует состоянию, при котором заряд поверхности частиц уравновешен. Для образца КБПАВ15 это значение находится в области рН около 7,3 и соответствует точке нулевого заряда. По сравнению с исходным Навбахорским бентонитом, у которого ТНЗ равна примерно 6,6, наблюдается сдвиг в более щелочную сторону.

Этот сдвиг объясняется заменой неорганических катионов на органические группы поверхностно-активного вещества, которые уменьшают кислотность поверхности и усиливают гидрофобный характер частиц. При увеличении концентрации КОН до 0,1 М кривые становятся менее крутыми из-за экранирования зарядов и уменьшения потенциала на границе фаз. Таким образом, органическая модификация приводит к увеличению ТНЗ и изменению зарядового состояния бентонита, что подтверждает успешность поверхностного взаимодействия и повышение его гидрофобных свойств.

Рис. 3. Изменение рН при массовом титровании суспензии КБПАВ35 при разных начальных рН 0,01 М (1 и 4) 0,1 М (2 и 3) растворов КОН.

На рис. 3 представлены результаты массового титрования суспензии органомодифицированного бентонита КБПАВ35 в растворах КОН концентрацией 0,01 и 0,1 М. Из графика видно, что при добавлении твердой фазы рН изменяется постепенно и стремится к равновесному значению. В кислой области рН повышается, а в щелочной понижается, что указывает на установление кислотно-основного равновесия между активными центрами поверхности модифицированного бентонита и ионами раствора.

Пересечение кривых, полученных при различных начальных рН, показывает значение, при котором добавление бентонита не изменяет кислотность среды. Для образца КБПАВ35 эта точка находится в области рН около 8,1, что соответствует его точке нулевого заряда. По сравнению с исходным Навбахорским бентонитом и образцом КБПАВ15 наблюдается более выраженный сдвиг ТНЗ в щелочную область.

Такое смещение связано с увеличением содержания органического модификатора, который повышает долю гидрофобных и слабощелочных групп на поверхности частиц. Это уменьшает концентрацию кислых центров и приводит к росту значения рН, при котором поверхность становится электрически нейтральной. При более высокой ионной силе среды (0,1 М) наблюдается сглаживание кривых, что указывает на экранирование зарядов и частичное снижение потенциала на границе раздела фаз.

Заключение

Проведено исследование точки нулевого заряда (ТНЗ) природного и органомодифицированных бентонитов на основе Навбахорского месторождения. Определение ТНЗ выполнено методом массового титрования в растворах КОН различной концентрации, что позволило проследить влияние ионной силы среды и степени модификации на зарядовое состояние поверхности глины.

Установлено, что для исходного Навбахорского бентонита значение ТНЗ находится в области рН 6,5–6,7, что характерно для натриевых монтмориллонитов с преимущественно отрицательно заряженной поверхностью при нейтральных и слабощелочных значениях рН. После органической модификации поверхностно-активными веществами точка нулевого заряда смещается в щелочную область: до рН $\approx 7,3$ для образца КБПАВ15 и до рН $\approx 8,1$ для КБПАВ35. Такое изменение связано с замещением неорганических катионов органическими группами и уменьшением кислотности поверхности. Полученные результаты показывают, что увеличение содержания органического модификатора приводит к росту ТНЗ и формированию более гидрофобной и слабокислотной поверхности. Это подтверждает эффективность проведённой модификации и открывает возможности использования органобентонитов в качестве регулирующих компонентов буровых растворов, а также сорбентов для удаления органических загрязнителей из водных сред.

Список использованной литературы:

1. Gupta S. Sen. Claymetal interactions a study with respect to kaolinite and montmorillonite with and without pillaring Gauhati University, 2006. 411 с.
2. Mering J. On the hydration of montmorillonite // Transactions of the Faraday Society. 1946. (42). С. В205. DOI:10.1039/tf946420b205.
3. Bradley W.F., Grim R.E. Colloid Properties of Layer Silicates // The Journal of Physical and Colloid Chemistry. 1948. № 8(52). С. 1404–1414. DOI:10.1021/j150464a012.
4. Murray H.H. Chapter 1 Introduction. En Developments in Clay Science. Elsevier:2006. (2). С. 1–6. DOI:10.1016/S1572-4352(06)02001-0.
5. Segad M., Jönsson B., Åkesson T., Cabane B. Ca/Na Montmorillonite: Structure, Forces and Swelling Properties // Langmuir. 2010. № 8(26). С. 5782–

5790. DOI:10.1021/la9036293.

6. Абдикамалова А.Б. Разработка полифункциональных буровых растворов на основе глинистых минералов и отхода содового производства Каракалпакстана Автореф. дис. ... док. (PhD) техн. наук (02.00.11). – Ташкент. 2018. – 47 с.

7. Clearfield A. Preparation of pillared clays and their catalytic properties in *Advanced Catalysts and Nanostructured Materials* // Academic Press. 1996. P. 345-394.

MUNDARIJA

1.	Кучбулоқ кони кимёвий сув тозалаш корхонаси технологиясини такомиллаштириш. Erkabayev Furkat Ilyasovich, Rabbimkulova Shaxlo Berdiyevna, Berdiyev Sherzodbek Ikram o'g'li.	3
2.	Uzumning muskat navlaridan tayyorlangan vino materiallarning kimyoviy tarkibi. Malikov Azim Ne'matovich, Abduraximov Akmal Xodjiakbarovich, Evatov G'iyosjon Hamza o'g'li, Parmonova Adiba Davlat qizi	23
3.	Soya va to'liq gidrogenlangan paxta salomasini ferment ishtirokida pereeterifiktatsiyalab qandolatchilik yog'larini ishlab chiqarishning tadqiqoti. Raximov Dilshod Pulatovich, Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich, Sultonova Sayyora Ixombekovna, Madraximov Shoxzod Vaxrom o'g'li, Octavio Alberto Calvo Gomez.	28
4.	Изучение плотности и вязкости трансформаторного масла. Исмаилов Ойбек Юлибоевич, Жураев Тўлқинжон Эрмахамадович, Хаджибаев Акбаржон Шавкатович, Шарипов Козимжон Комилжонович.	37
5.	Регенерация упариванием отработанной серной кислоты в производстве каустической соды и поливинилхлорида. Туракулов Б.Б. Чавлиева Ф.Б., Эркаев А.У., Кучаров	43

	Б.Х., Кошанова Б.Т*, Реймов А.М.	
6.	Предварительные результаты теоретического исследования процесса сушки коконов шелкопряда комбинированным (ик+уз) способом. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Yaqin Fu, Самандаров Д.И., Усенов А.Б.	51
7.	Synthesis of secondary products from spent sulfuric acid. В.Т. Koshanova, А.В. Toshtemirov, А.У. Erkaev, А.М.Reymov, А.У.Abdurakhimova, Kh. T. Sharipova	60
8.	К вопросу спектрофотометрии нитрофурала в уф и видимой области. Садыгова Ф.А., Ю.В. Ермоленко, А. У. Абдурахимова.	67
9.	Unli qandolat mahsulotlarini ozuqa tolasi bilan boyitish. Xoshimova Nazira Hakimjanovna.	74
10.	Сув тозаллаш истанцияларнинг чўкмаларни таркибини ўрганиш, уларни қайта ишлаб коагулянтлар ва оргономинерал ўгитлар ишлаб чиқаришда қўллаш. А.М. Нормаматов, А.У. Эркаев, Б.Т. Кошанова, А.Н. Бобокулов.	80
11.	Ocimum basilicum l. lamiaceae o'simligi bo'yoq moddalarini ajratish jarayonini tadqiq etish. Khulkar Umarqulovna Usmonjonova, Gofurova Dildora Jaxongir Qizi, Abdullaeva Munisa Mo`Min Qizi, Shoirova Muslima Shavkatjonovna.	89
12.	Xorijiy yangi nav paxta chigitining sifat ko'rsatkichlarini tahlili. Abdurahimov Ahror Anvarovich, Tashmurotov Asatullo Nasibullayevich, Kuzibekov Sardor Komilovich, Fayzullayev Asliddin Zuvoydulloyevich.	96
13.	BUG'DOY VA ARPA DONLARINING KIMYOVIY VA OZIQAVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH Sanayev Ermat Shermatovich, Solijonov Jahongir Komiljon o'g'li.	104
14.	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧКИ НУЛЕВОГО ЗАРЯДА ОРГАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕНТОНИТОВ НА ОСНОВЕ НАВБАХОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Машарипова З.Р., Мамажонов Б.М., Абдумаликов А, Умматов О.О., Бухоров Ш.Б., Очилов Г.М.	111

